

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

Rok 4 (2007)

TEOLOGICZNE STUDIA SIEDLECKIE

Rok IV (2007)

Siedlce

Komitet Redakcyjny: ks. dr Wiesław Kazmieruk (redaktor naczelny), ks. dr Andrzej Oworuszko (sekretarz), ks. dr Krzysztof Baryga, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, ks. dr Jacek Wojda, mgr lic. Dorota Franków, ks. mgr lic. Remigiusz Niewęglowski.

Rada Naukowa: bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, KUL, ks. dr hab. Dariusz Kotecki, UMK, ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, AP, ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW, ks. dr hab. Jan Miazek, prof. UKSW, ks. dr hab. Kazimierz Misiaszek, prof. UKSW.

Za pozwoleniem Władzy kościelnej

ISSN – 1733-7496

Adres Redakcji:

Wyższe Seminarium Duchowne
im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej
Opole Nowe, ul. Seminaryjna 26
08-110 Siedlce 2
skr. poczt. 100
tel. + 48 025 631 57 61
www.wsd.siedlce.pl

Druk i oprawa:

Iwonex, 08-110 Siedlce, Ujrzanów 289
tel. 25 633 33 10, fax: 25 644 62 67,
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl, www.iwonex.com.pl

SPIS TREŚCI

Bp Zbigniew Kiernikowski

Eucharystia w życiu i misji Kościoła.

Słowo pasterskie na Rok Eucharystii.....7

ARTYKUŁY O EUCHARYSTII

Ks. Wiesław Kazimieruk, PWT Warszawa

Eucharystia formą chrześcijańskiej egzystencji.

W świetle adhortacji „Sacramentum caritatis” Benedykta XVI
i nauczania biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego.....23

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa

Eucharystia – pokarm głodnego prawdy i wolności.

Wybrane wątki nauczania Benedykta XVI w adhortacji
„Sacramentum caritatis” i biskupa siedleckiego
Zbigniewa Kiernikowskiego na temat Eucharystii.....33

Ireneusz Juśkiewicz, Arkadiusz Bylinka, alumni WSD Siedlce

Kapłaństwo w służbie wspólnocie wiernych

mocą Paschy Chrystusa uobecnianej w Eucharystii.....43

Tomasz Gdula, Jakub Kozak, alumni WSD Siedlce

Relacja pomiędzy adoracją a celebracją eucharystyczną

w adhortacji „Sacramentum caritatis”
i w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego.....53

Łukasz Pawluk, Damian Węgrzyn, alumni WSD Siedlce

Homilia w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego

i w adhortacji „Sacramentum caritatis” papieża Benedykta XVI.....63

Rafał Sobieszuk, alumn WSD Siedlce

Eucharystia a chrześcijańskie wtajemniczenie.....69

Ks. Roman Krawczyk, Akademia Podlaska - Siedlce Biblijne podstawy Eucharystii.....	77
--	-----------

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. Roman Krawczyk, Akademia Podlaska - Siedlce Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe.....	89
--	-----------

Ks. Janusz Mariański, KUL Socjologiczne aspekty motywacji religijnej.....	117
---	------------

Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce Chrzest w duchowości bizantyjskiej.....	135
--	------------

Ks. Jan Turkiel, Akademia Pomorska - Słupsk Wolny – eleutheros w LXX.....	143
---	------------

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

ks. Jan Zowczak, UKSW Warszawa (rec.) ks. Witold Zdaniewicz SAC, ks. Sławomir Zaręba SAC, Tadeusz Zembrzuski, Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA, „Religijność mieszkańców Warszawy”.....	159
---	------------

Ks. Wiesław Kazimieruk, rektor WSD Diecezji Siedleckiej Sprawozdanie z działalności WSD im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2006/2007.....	167
---	------------

Bp Zbigniew Kiernikowski

Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Słowo pasterskie na Rok Eucharystii

1. Ojciec Święty Jan Paweł II zainaugurował Rok Eucharystii w Bazylice Watykańskiej w niedzielę 17 października 2004 r. Ogłoszenie Roku Eucharystii ma na celu przede wszystkim odkrywanie znaczenia Eucharystii jako centrum wiary i centrum życia chrześcijańskiego. Jesteśmy wezwani do tego, by pogłębiać świadomość, czym jest Eucharystia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego jej członka osobiście, by coraz głębiej rozumieć istotę Eucharystii i czerpać z niej moc dla codziennego życia.

Przekazuję na ten Rok „Słowo pasterskie”. Jego tytuł nawiązuje do mającego się odbyć w październiku 2005 roku Synodu Biskupów.

Opracowanie tego tematu w przedstawionej formie ma przybliżyć niektóre aspekty tajemnicy Eucharystii i stanowić pomoc do zgłębienia tych aspektów, zarówno przez poszczególnych wierzących jak też przez małe wspólnoty kościelne. Do „Słowa pasterskiego” są dołączone odpowiednie materiały: teksty Pisma świętego oraz propozycje zagadnień, które mogą służyć owocnemu rozważaniu treści zawartych w przekazywanym opracowaniu.

Słowo to kieruję przede wszystkim do tych, którzy w tym roku pragną pogłębić swoją komunie z Jezusem obecnym w Eucharystii i wynikającą z niej komunie z braćmi i siostrami we wspólnocie kościelnej, a przez to także ze wszystkimi ludźmi.

I. Wprowadzenie

Sytuacja człowieka po grzechu

2. Z powodu grzechu człowiek nie potrafi właściwie przeżywać jedności z drugim człowiekiem. Kierowany lękiem o siebie, o własne życie, obawą przed doznaniem krzywdy lub niechęcią przed traceniem swego życia dla innych zamyka się w sobie. Źródłem tego egzystencjalnego lęku człowieka jest podstawowy, pierwotny lęk przed śmiercią i umieraniem – skutkami grzechu pierwotnego. Jest on przyczyną powstawania podziałów, tworzących się murów wrogości między ludźmi: w małżeństwie, w rodzinie, w środowisku życia czy pracy. Sięga to wszystkich wymiarów życia ludzkich społeczności i wszelkich relacji międzyludzkich. Wobec tego egzystencjalnego problemu człowiek – mimo wszelkiego rodzaju wysiłków i cząstkowych osiągnięć zabezpieczających jego życie – ostatecznie pozostaje bezradny. Jak długo nie otrzyma lekarstwa na ten swój problem i nie skonfrontuje się ze swoją śmiertelnością, tak długo nie będzie w stanie przeżywać prawdziwej komunii i jedności z innymi ludźmi, z bliźnimi – i to na żadnej płaszczyźnie.

3. Bóg w Jezusie Chrystusie wychodzi naprzeciw człowiekowi będącemu w tej sytuacji i daje mu lekarstwo na jego lęk przed umieraniem. Tym lekarstwem jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Owoce swego zbawczego dzieła Jezus zostawił w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Często jednak nie w pełni rozumiemy, co to znaczy osobiście dla każdego z nas ochrzczonych, jakie to ma znaczenie dla naszego życia.

Dlaczego potrzebujemy przemiany nas samych? Co wnosi w nasze życie ten pokarm, który daje Jezus, i którym jest On sam? Jaki związek ma nasze życie z darem Eucharystii? Czym jest komunია jako owoc Eucharystii? Spróbujemy to sobie przybliżyć, dotykając dynamicznego aspektu sakramentu Eucharystii. Żywa obecność Jezusa w Eucharystii sprawia bowiem, że kiedy rozumiemy, jakim jest darem i jaką rzeczywistość zawiera w sobie, i przyjmujemy ten dar, wówczas może w nas spełniać się to, co spełniło się w Nim i to, co zawarł w tym sakramencie – a mianowicie przechodzenie ze śmierci do życia.

Eucharystia sakramentem działania Boga

4. Kiedy uprzytamniamy sobie prawdę, że Eucharystia jest centrum wiary i centrum życia chrześcijańskiego, warto zwrócić uwagę na dyna-

miczny aspekt tego Sakramentu. Na ogół jest on mało uświadomiony i dlatego w niedostatecznej mierze obecny w naszym chrześcijańskim życiu. W soborowej Konstytucji o Liturgii możemy zauważyć przeniesienie akcentu z przeżywania i patrzenia na Eucharystię w sposób statyczny (czyli przede wszystkim postrzegania jej jako sakramentu obecności Chrystusa w konsekrowanym chlebie) na jej dynamikę, obecną w strukturze całej celebracji Eucharystii (zob. KL 7). Wyrazem dynamiki Eucharystii jest uobecnianie działania Chrystusa, mającego moc przemieniać i kształtować nasze życie.

Traktowanie sakramentu Eucharystii tylko jako przedmiotu adoracji oderwanej od celebracji niekiedy może czynić go odległym od konkretów naszego życia, albo wręcz nieobecnym w codziennych wydarzeniach; w naszym pojęciu niejako „zredukowanym” do przebywania w kościele, w tabernakulum, a czasami przez chwilę i w nas, kiedy przyjmimy Komunię świętą. Tymczasem w Eucharystii Jezus daje nam siebie, umożliwiając przemianę naszego życia w takie życie z Nim, że żyjemy już nie my, ale żyje w nas Chrystus (por. Ga 2,20). W tym sakramencie zawarł On bowiem tajemnicę swej męki, śmierci i zmartwychwstania oraz dar Ducha Świętego na przebaczenie grzechów, dla spełnienia Nowego Przymierza i tworzenia jedności między ludźmi.

Eucharystia zatem jest lekarstwem na ów zasadniczy problem człowieka, jakim jest zaburzona relacja do śmierci i życia. Jako dynamika umierania i zmartwychwstania oferuje człowiekowi drogę, którą przeszedł Jezus i którą jest On sam (zob. J 14,6). Jest to droga wyzwolenia od siebie (od „konieczności” obrony siebie) prowadząca do życia w wolności i czynienia daru z siebie. Tym samym moc Jezusa uzdalnia człowieka do życia w komunii z Bogiem i innymi ludźmi. Jezus w Eucharystii daje siebie, *aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli* (Hbr 2,15), oraz aby z nas, którzy jesteśmy rozproszeni i podzieleni z powodu szukania siebie (swego *dobra*), tworzyć wspólnotę, swoje Ciało, w którym poszczególne członki żyją już nie dla siebie, a całe Ciało staje się znakiem obecności i działania Boga w świecie (por. 1 Kor 12,27; Rz 6,8-11 oraz IV Modlitwa Eucharystyczna).

II. Zbawcze działanie Boga – w kierunku Paschy

5. Aby rozumieć Eucharystię jako odpowiedź na zasadniczy problem człowieka, konieczne jest odkrywanie jej natury, zawartej i określonej

w jej ustanowieniu przez Jezusa, przygotowanym we wcześniejszym działaniu Boga. Ustanowienie Eucharystii dokonało się bowiem na tle określonego etapu historii tworzonej przez Boga z ludźmi, czyli historii zbawienia. Nawiązywało do znaków zrozumiałych w ówczesnym środowisku życia Jezusa, związanych ze świętowaniem Paschy, czyli pamiątki wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Przyjrzymy się w zarysie historii przygotowującej dopełnienie się Nowego Przymierza, a więc działaniu Boga, który wychodzi ku człowiekowi, doprowadzając do momentu przyjścia Jezusa, Boga-Emmanuela, który zbawia człowieka (hbr. imię *Jeszuah* oznacza: Bóg zbawia).

Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi

6. Działanie Boga w historii człowieka – począwszy od pierwszej reakcji na grzech pierworodny (zob. Rdz 3,15n) – zmierzało do ustanowienia nowej relacji między Bogiem a człowiekiem, tak by człowiek mógł poznać prawdę, że Bóg, mimo jego grzechu, jest z *nim* i *dla niego*. Bóg sam podjął naprawę tego, co grzech zniszczył i czego człowiek po grzechu nie mógł naprawić. Podjął sytuację człowieka w ten sposób, by człowiek poznał Go jako działającego bezinteresownie na rzecz grzesznika. Człowiek po grzechu bowiem, straciwszy odniesienie do Boga jako źródła życia, nie przeżywał miłości Boga i nie był w stanie wejść w pełną relację z bliźnim.

7. Bóg uczył człowieka, że nie on musi szukać „zbawienia” (usprawiedliwiania siebie) na własną rękę, u „bogów” tworzonych przez siebie. Czynił to zawierając na różne sposoby przymierze z poszczególnymi wybranymi ludźmi, jak: Noe, Abraham i inni patriarchowie oraz Dawid, a także wiążąc się przymierzem z wybranym przez siebie ludem. Te wszelkie działania Boga, zarówno powołanie poszczególnych osób jak i całego ludu, były potrzebne dla spełnienia poszczególnych etapów historii zbawienia, w której miał się wypełnić Boży plan zbawienia człowieka.

Odwieczne przymierze Boga z ludźmi, na które składają się różne formy zawieranych w historii przymierzy, kształtowało się i krystalizowało aż do kulminacyjnego – w fazie jednak przygotowawczej, czyli w czasach starotestamentalnych – momentu, jakim było jego zawarcie pod Synajem (zob. Wj 24). Był to akt konstytuujący relacje między Bogiem a narodem wybranym. To przymierze o dwustronnym zobowiązaniu, chociaż uroczyscie zawarte, zostało złamane przez człowieka. Stało

się to bezpośrednio po jego zawarciu, podczas nieobecności wśród ludu Mojżesza – jak relacjonuje to Księga Wyjścia (zob. Wj 32). Człowiek – jeszcze nie w pełni odkupiony – nie był w stanie być wierny Bogu, mimo swej tak wyrażonej woli.

Zapowiedź Nowego Przymierza

8. Bóg jednak nie zaprzestał swojego działania wobec człowieka. Niejako na bazie „niepowodzenia” – spowodowanego brakiem wierności ze strony człowieka – podjął nową inicjatywę. Zapowiedział Nowe Przymierze, oparte nie na obustronnym zobowiązaniu, lecz na wypełnieniu bezwarunkowej (niestawiającej warunków człowiekowi) obietnicy. Przymierze to ma charakter testamentu (zob. Jr 31,31-34; Ez 36). Nawiązuje ono do przymierza-obietnicy danej Abrahamowi (zob. Rdz 15; 17), które bywa też nazywane wiecznym przymierzem. Określenie „przymierze wieczne” wyraża nie tyle aspekt chronologicznego trwania, ile przede wszystkim jego nieodwołalność. To przymierze jest wieczne właśnie dlatego, że nie jest oparte na dwustronnym zobowiązaniu Boga i człowieka, lecz na darmowej obietnicy Boga – dającego siebie całkowicie i będącego jedynym poręczycielem spełnienia przymierza (zob. np. Ez 37,14; Ps 22,31).

Bóg swoim życiem gwarantuje nieodwołalność zapowiedzianego Nowego Przymierza. W tym darze Boga jest więc zawarte nie tylko „pozytywne” obdarowanie człowieka, ale także podjęcie tego, co w człowieku – jako uczestniku przymierza – jest negatywne, co jest skutkiem grzechu człowieka i jego odwrócenia się od Boga. To odwrócenie dokonało się w grzechu pierwotnym i dokonuje się w każdym grzechu. W tym darze jest „zawarte” przede wszystkim (tzn. najpierw chronologicznie, ale także jako warunek) przebaczenie, odpuszczenie grzechów (zob. Jr 31,34; por. Ps 32,2; Rz 4,3-9; 2 Kor 5,19). Przy czym należy zaznaczyć, że chodzi o takie przebaczenie, które – będąc niezależnym od człowieka darem Boga – nie jest obwarowane żadnym innym warunkiem poza przyjęciem go z otwartością przez człowieka, by sam stał się na podobieństwo tego i tak wiernego mu Boga. To jest komunია tylekroć wyrażona w biblijnej formule przymierza: *Ja będę dla nich Bogiem, oni będą Mi ludem*. Jest to jednocześnie spełnienie się przymierza – testamentu zagwarantowanego Krwią Boga – które dokonało się w Jezusie Chrystusie, w Jego Męce, i co On zawarł właśnie w Eucharystii.

III. Pascha i Eucharystia

Pascha Starego Przymierza i Pascha Jezusa

9. Kontekstem ustanowienia Eucharystii była Pascha żydowska zawierająca w sobie i wyrażająca działanie Boga w historii ludu Starego Przymierza. Izraelici, po wyjściu z niewoli egipskiej i wejściu do Ziemi Obiecanej, każdego roku celebrowali Święto Paschy. Sprawowali obrzędy, przeżywając obecność Boga działającego w ich pokoleniu, w ich rodzinach; w wymiarze społecznym i w życiu każdego uczestnika uczty paschalnej. Przez jej celebrowanie odwoływali się do nieodwracalnej i niezmiennej wierności Boga, objawionej w wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej i zagwarantowanej w Przymierzu. Dawało to każdemu jej uczestnikowi możliwość przeżywania osobistego wyzwolenia z niewoli, jakiej aktualnie doświadczał w swoim ciele (w historii swego życia). Celebrowanie Paschy było przeżywane jako droga i narzędzie wewnętrzznego wyzwolenia dla tych, którzy w niej uczestniczyli.

Jezus gorąco pragnął spożyć Paschę ze swymi uczniami (zob. Łk 22,15). Trzeba wprost powiedzieć, że On właściwie po to przyszedł, by przeżyć Paschę Starego Przymierza i nadać jej nową, specyficzną treść, wynikającą z Jego śmierci i zmartwychwstania. Znaki podjęte przez Jezusa w kontekście uczty paschalnej (ostatniej wieczerzy), w szczególności znak łamanego chleba i kielicha błogosławieństwa, otrzymały treści związane z *nowym wyjściem* dokonany w Jego Ciele, czyli z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem (por. Łk 9,31). Wyrażają tym samym dopełnienie Nowego Przymierza, zawartego przez Jego Krew.

10. Paschalne znaki – najpierw i w sposób jedyny – Jezus odniósł do siebie, spełniając treści w nich zawarte przez wydanie samego siebie. Nie zachował swego życia, ale je oddał (por. J 10,18). Gdy w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus nad chlebem i nad winem wypowiedział słowa: *to jest Ciało moje za was wydane*, i: *to jest Krew moja za was przelana*, nadając przez to znakom nową jakość i potwierdzając ich paschalny charakter, złączył je ze swoją męką i zmartwychwstaniem. Związana też z nimi została nowa moc sprawiania tego, co oznaczają w odniesieniu do samego Jezusa i do tych, którzy będą je sprawowali, zgodnie z poleceniem: *Czyńcie to na moją pamiątkę* (zob. Łk 22,19). Chleb i wino od owej chwili nie są już znakami odnoszącymi się do wyzwolenia z Egiptu i związanymi z zawarciem Przymierza opartego na przykazaniach (zapisanych na kamiennych

tablicach). Jako Ciało i Krew Chrystusa, który wydał siebie, są znakami odnoszącymi się do paschalnego wydarzenia (Misterium) Jezusa.

Pascha chrześcijańska – celebrowanie mocy wydawania siebie

11. W Eucharystii Jezus zostawił swoją tajemnicę i moc wydania się ludziom. Przyjmowanie z wiarą tej mocy uzdalnia człowieka do przeżywania tej tajemnicy, czyli do wydawania swego życia dla innych – w bezwarunkowej i bezinteresownej miłości. Przyswojenie sobie tej zdolności i mocy powoduje, że *jest się* dla bliźniego, nie oczekując dla siebie niczego, poza pragnieniem, by – nawiązując do symbolicznego języka Eucharystii – niejako dać siebie na *spożycie* (zob. J 6,53-58). Taka treść i taka moc są zawarte w Eucharystii. Właściwe jej celebrowanie prowadzi do zaistnienia tej mocy w tym, kto w niej uczestniczy, godząc się na przyjęcie wszystkiego, co ten dar Jezusa sprawia. Dzięki temu tworzy się i utrzymuje między ludźmi spożywającymi Eucharystię jedność, budowana mocą przyjmowanego Pokarmu.

12. To wszystko jest możliwe, dlatego że w Eucharystii Jezus zawarł swoją mękę. Antycypował (uprzedził) wydanie samego siebie za ludzi będących pod jarzmem grzechu, czyli przeżywających zniewolenie, niejako zmuszonych do obrony samych siebie (zob. Hbr 2,14n) i niezdolnych do wychodzenia ku bliźnim. On wydał samego siebie za nas i nam poleca to czynić. Co więcej: daje nam sakrament, czyli skuteczny znak tego wydania się, aby każdy przyjmujący Eucharystię miał udział w Jego *wyjściu* i aby dzięki zjednoczeniu z Jezusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, mógł się jednoczyć z bliźnimi, szczególnie przez wydawanie siebie. W Eucharystii Jezus daje nam siebie jako całkowicie wolny dar, by tych, którzy ten dar przyjmują, uczynić także darem dla Boga i dla ludzi (zob. J 3,14nn; 10,18; 15,12-17; Rz 5,6-11; 2 Kor 5,21; zob. III Modlitwa Eucharystyczna).

13. Polecenie Jezusa: *Czyńcie to na moją pamiątkę*, rozumiane w tej perspektywie, ukazuje właściwe i pełne rozumienie Eucharystii jako stale trwającego wydarzenia paschalnego, celebrowanego z jednej strony w liturgicznych znakach, a z drugiej, przeżywanego w konkretach życia. Dzięki temu otwiera się pełna perspektywa chrześcijańskiego życia zainicjowanego w chrzcie, umocnionego w bierzmowaniu i aktualizującego się w innych sakramentach. Polega ono na zanurzeniu się w śmierci Chrystusa, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Eucharystia stanowi w tym ciągu sakrament w najwyższym stopniu.

W Eucharystii jest niejako zawarta i zakodowana właśnie ta *zdolność*, czy nawet *władza*, wydawania samego siebie dla kogoś innego. Kto będzie czynił to na pamiątkę Jezusa, ten będzie czerpał moc i siłę do urzeczywistniania tej samej tajemnicy w swoim życiu.

IV. Szczególne znaki w celebracji eucharystycznej

14. „Ze względu na wymowę znaku Komunia święta nabiera pełniejszego wyrazu, gdy jest przyjmowana pod obiema postaciami. W tej bowiem formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej i jaśniej wyraża się wola dopełnienia nowego i wiecznego przymierza we Krwi Pana; jaśniej też uwydatnia się związek istniejący pomiędzy Ucztą eucharystyczną a ucztą eschatologiczną w królestwie Ojca” (zob. OWMR 281). „Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” zaleca duszpasterzom takie kształtowanie wiernych, „by z większą gorliwością uczestniczyli w obrzędzie, w którym znak uczty eucharystycznej ukazuje się w pełniejszym blasku”, a jednocześnie zwraca uwagę na to, by „przypominali katolicką naukę Soboru Trydenckiego o Komunii świętej” o pełnej obecności Pana Jezusa w każdej z postaci (zob. OWMR 2002, 282). Należy przy tym pamiętać, że gdy jest mowa o znakach chleba i wina, „bynajmniej nie podaje się w wątpliwość teologicznych zasad o pełnej mocy Komunii, gdy przyjmuje się Eucharystię pod jedną postacią chleba” (zob. OWMR 14).

Tajemnica wydania się Jezusa została zawarta w celebracji uczty paschalnej przy pomocy znaków chleba i wina, by stanowić Eucharystię. Mając w sobie moc dopełniania zbawienia każdego człowieka, znaki chleba i wina będą niosły tajemnicę Eucharystii we wspólnocie wierzących aż do końca czasów. Nie jest to tylko kwestia powtórzenia pewnego rytu i przeistoczenia chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew. Naturalnie, nie ma żadnej wątpliwości, że ten eucharystyczny Chleb już nie jest chlebem, ale stał się Ciałem, i że wino stało się Krwią Jezusa. Ważne jest jednak także to, że jest to *Ciało wydane* i *Krew przelana*. Jezus nie poprzestał na słowach konsekracji, a po słowach: *to jest Ciało moje* nie powiedział: „nie dotykając adorujecie”, lecz łamał i rozdawał polecając: *bierzcie i jedzcie*. Pierwotny Kościół nie miał wątpliwości co do tego, że konsekrowany chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa, ale nie ograniczał się do stwierdzania samej obecności,

lecz brał Eucharystię w całej dynamice łamania i spożywania. Eucharystia, jako celebrowanie, była nazywana *łamanie chleba* (zob. Dz 2,42; 20,7; por. Łk 24,35). W Nowym Testamencie czytamy też o celebrowaniu (błogosławieniu) lub udziale w kielichu Pańskim (zob. np. 1 Kor 10,6.21). Spójrzmy więc teraz bliżej na te znaki.

Znak łamania chleba

15. Słowa: *Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane* Jezus wypowiedział w kontekście uczty paschalnej. Łamanie chleba, jakiego dokonywał przewodniczący tej uczty, przywoływało na pamięć wyjście z niewoli egipskiej. Oznaczało *łamanie* rzeczywistości niewoli, perspektywę wyjścia człowieka z niewoli siebie. Podczas takiej wieczerzy Jezus wziął ów chleb i wypowiedział słowa: *To jest Ciało moje*. Tym samym swoje Ciało, czyli całą swoją egzystencję w ludzkim ciele, niejako podłożył pod tę rzeczywistość chleba, który ma być łamany. Nawiązując do symboliki tego znaku, jakiego użył Jezus przed swoją Męką oraz całego kontekstu ustanowienia Eucharystii, możemy powiedzieć, że On przyszedł, by Jego życie – podobnie jak ten chleb – było wydane, czyli *złamane*. A tym samym, żeby powiedzieć każdemu z nas: bierz i jedz ten łamany chleb, który jest moim Ciałem, aby w tobie zaistniała podobna logika i dynamika życia. Tobie też jest potrzebne to złamanie, byś mógł wyjść z niewoli siebie i wejść w wolność daru siebie dla bliźniego.

16. Jeśli świadomie przeżywamy Eucharystię, to wiemy, że dokonujące się w liturgii łamanie chleba jest znakiem gotowej do działania mocy Bożej, przeprowadzającej przez to *łamanie*. Jest to bardziej przemawiające, gdy materia służąca do sprawowania ma wygląd pokarmu, wygląd chleba (zob. OWMR 321).

Naturalnie, zgoda na przyjęcie tej logiki bycia łamanym na podobieństwo spożywanego Chleba-Ciała Chrystusa nie może być czymś zewnętrznym wymuszonym, lecz przyjęciem oferty takiego właśnie Jezusa. Jest to proces dojrzewania wierzącego w jego zjednoczeniu z Chrystusem. Wołę przyłgnięcia do rzeczywistości zawartej w znaku łamanego Chleba wyraża człowiek przez świadome wypowiedzenie „Amen” jako odpowiedzi na słowa: „Ciało Chrystusa”, podawanego mu właśnie jako łamany Chleb. To „Amen” jest zarazem prośbą, pragnieniem, by rzeczywistość zawarta w Eucharystycznym Chlebie stawała się w człowieku, który ten chleb spożywa.

Znak udziału w kielichu

17. Drugim istotnym znakiem Eucharystii jest kielich Krwi Nowego Przymierza. Rozumienie znaku wina i roli kielicha, wkomponowanych w treści Paschy i przejętych przez Jezusa w Eucharystii, pozwala odkryć głębie spełnianego przymierza na odpuszczenie grzechów. Ważny przy tym jest też sam gest picia z kielicha. W tekstach proroków i w Psalmach kielich jest symbolem stosunku do własnego życia (zob. Ps 16,5). Brać kielich w ręce – oznacza podejmować swój los wyznając, że jest w nim obecny działający Bóg (zob. np. Ps 116,10-14). Otrzymać kielich do picia – to być poddanym konsekwencjom swego życia (zob. Ez 23,31-34). Motyw przyjęcia kielicha symbolizującego wyrażenie zgody na swój los (jako spełnienie woli Boga) powraca też w czasie modlitwy Jezusa w Ogrójcu. *Oddal ode mnie ten kielich* – to znaczy: ten rodzaj życia, umierania, ten mój los, lecz: *nie moja, ale Twoja wola niech się stanie* (Mk 14,36 i paral.).

18. Kiedy kapłan w czasie Eucharystii bierze kielich i wypowiada słowa Jezusa: *To jest kielich Krwi mojej, Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów*, wtedy dokonuje się to przedziwne przywołanie i uobecnienie wierności Boga wobec człowieka grzesznego, objawiającej się w przebaczeniu. Te słowa powodują konsekrację wina, czyli jego przemianę w Krew Chrystusa. W tym znaku chodzi jednak nie tylko o fakt przemiany danej ilości wina w Krew Zbawiciela. Naturalnie, to jest istotne, ale chodzi tu o coś więcej. Bóg bierze na siebie w przelaniu Krwi swojego Syna skutki grzechu człowieka, by ofiarować człowiekowi przebaczenie. To Jezus jako pierwszy wziął ten kielich, będący znakiem *gniewu* Boga (zob. Rz 1,18) jako słusznej reakcji na grzech, by mocą swego wydania się za nas podać go nam jako kielich zbawienia. Bóg bowiem w swoim Synu przejął na siebie skutki naszego grzechu, by nas usprawiedliwić i uzdrowić (zob. Iz 53,5; 2 Kor 5,21).

19. Odwołanie się do tak spełnionego Nowego Przymierza, zawierającego w sobie wierność Boga wobec grzesznika, i oparcie się na nim, uzdalnia przyjmującego kielich do akceptowania w swoim życiu sytuacji kryzysu, ucisku i niesprawiedliwości oraz do korzystania z mocy wierności Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. Jest to moc do przeżywania tych trudnych sytuacji z ufnością, że właśnie w nich dokonuje się zbawienie. Najpierw odnosi się to do przyjmującego kielich, bo doświadcza on mocy wierności Boga (a przynajmniej jest na nią otwarty), który przeprowadza go przez śmierć do życia. Dalej, przez niego to zbawienie zostaje

odniesione także do innych, na miarę tego, jak on – przeniknięty tą mocą i przeżywający własne zbawienie – znosi niesprawiedliwość w postawie przebaczenia tym, którzy go prześladują. Rozumie, że jest dla niego darem to, iż może być znakiem wierności Boga, kiedy ta tajemnica dokonuje się właśnie jego kosztem, w konkretnych wydarzeniach jego życia.

Kiedy więc pijący z kielicha Krwi Jezusa wypowiada „Amen”, wyznaje wiarę w wierność Boga, wyraża i akceptuje swój udział w spełnieniu się Nowego Przymierza także w nim, przez przebaczenie niesione innym własnym kosztem. Chrześcijanin wówczas może wchodzić we wszystkie sytuacje, w których będzie doświadczał różnego rodzaju prób (niesprawiedliwości, krzywdy itp.). Będzie w nich znakiem przebaczącej i przywracającej życie wierności Boga. W życiu tak wierzącego człowieka spełniają się słowa psalmisty, który z ucisku woła: *Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego* (Ps 166,12-13). Stąd tak potrzebne i doniosłe jest korzystanie z tego znaku kielicha, by doświadczyć tej mocy Jezusa w Eucharystii.

V. Owoce Eucharystii

Komunia w Kościele

20. Przyzwyczajeni jesteśmy, że słowo *komunia* określa jeden tylko moment celebracji Eucharystii. Kiedy przystępujemy do stołu eucharystycznego i przyjmujemy Ciało Pańskie, mówimy, że przystępujemy do Komunii świętej. To oczywiście jest jak najbardziej właściwe, jednak trzeba pamiętać, że *komunia* w pierwotnym znaczeniu oznacza *jedność, wspólnotę*, czyli ma szersze znaczenie. Komunia eucharystyczna jest wyrazem tej naszej jedności z Jezusem Chrystusem i między sobą, która tworzy wspólnotę – ciało Jezusa Chrystusa. Nie możemy więc ograniczać rozumienia komunii jedynie do jednego momentu celebracji, mianowicie przyjęcia postaci eucharystycznych.

Celebracja Eucharystii ze swej natury prowadzi do komunii, czyli do jedności, i ją skutecznie. Istota tej jedności opiera się na włączeniu uczestników Eucharystii w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Oni będąc świadomi swego stanu podzielenia i braku jedności – przyjmują dar mocy przekraczania siebie w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania oraz dzięki tej mocy zbliżają się do siebie nawzajem oraz do tych, których

Pan Bóg stawia na drodze ich codziennego życia. Eucharystia uaktualnia i wprost tworzy jedność opartą nie na umowie, na wspólnym interesie (wyrachowaniu) lub jakiegokolwiek koniunkturze, lecz na przyjmowaniu daru przebaczenia (niszczeniu w sobie muru – wrogości, na wzór Chrystusa i Jego mocą – zob. Ef 2,13-18) i na świadczeniu tego daru wobec innych. Człowiek sam z siebie nie ma mocy stworzyć takiej jedności. Jest ona tajemnicą – darem, który spełnia się w człowieku, w najgłębszych pokładach jego jestestwa, na miarę jego wiary w Tajemnicę Paschalną spełnioną w Jezusie Chrystusie.

Eucharystia jest więc celebrowaniem jedności, tworzącej się dzięki przemianie, jaka zachodzi w człowieku, który poznał Tajemnicę Jezusa Chrystusa. Dzięki temu poznaniu wszystko to, co stanowi inność drugiego i co powoduje lęk przed nim, czasem wyrażający się jako „nieprzyjaźń” i „wrogość”, staje się dla tego człowieka okazją do przeżywania w sobie Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Obecność innej osoby, różnej – pozwala także na odkrywanie tego daru, jakim jest jedność jako owoc przebaczenia w Duchu Świętym; tworzy Kościół jako wspólnotę, której fundamentem jest właśnie ów dar pojednania. Jedność Kościoła – wypływająca z przemiany owej „nieprzyjaźni” w miłość akceptującą *inność*, aż do miłości nieprzyjaciół, jest możliwa nie w oparciu o ludzki wysiłek, lecz wyłącznie dzięki poznaniu i przyjęciu przez jego członków mocy *przemiany* śmierci w życie. Tę przemianę celebруемy w Eucharystii, gdy *głosimy śmierć Jezusa, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale*, gdy przyjmujemy jako Pokarm *Jego Ciało za nas wydane i Krew za nas przelaną*.

21. Eucharystia, będąca celebrowaniem tajemnicy Paschy Jezusa, odnosi się do nas wierzących i może się spełniać w nas jako nasza Pascha. Wyrazem tego jest właśnie przeżywanie jedności, która charakteryzuje nowe życie – życie w *Ziemi Obiecanej*, gdzie doświadcza się wyzwolenia od siebie (od lęku o siebie i lęku przed śmiercią) i żyje na sposób daru z siebie. Nie można zatem zacieśnić Eucharystii do sprawowania jej tylko dla odbycia kultowego obrządku spełnionego dla Pana Boga i będącego niejako poza naszym życiem. Nie można także ograniczyć rozumienia celebracji Mszy świętej do cudownego „sprowadzenia” Pana Jezusa na ołtarz pod postaciami chleba i wina, by był On później spożywany w Komunii świętej dla zaspokojenia wyłącznie indywidualnych potrzeb każdego. Nie po to też, by był tylko adorowany w swoim wielkim cudzie

obecności wśród ludzi – bez gotowości poddania Mu przez nich swego życia, tak by dokonywała się między nimi jedność. Obrazowo mówiąc, nie można wyrwać Eucharystii z jej kontekstu paschalnego, w którym tworzy się jedność nowego ludu, by włożyć ją do monstrancji jako Hostię do adorowania. Obraz ten jest silny, ale bardzo wymowny i dobrze charakteryzuje problem. Oczywiście, adoracja jest bardzo ważna, ale ma sens tylko wtedy, gdy jest podporządkowana tworzeniu i uobecnianiu Misterium jedności, spełnionego w Jezusie, który umarł, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (zob. J 11,52). Jest to dynamiczny (stale spełniający się) dar jedności przekraczający tylko ludzkie wyobrażenia i możliwości. To właśnie ona – taka jedność jest znakiem objawiającym dzieło Boga świata.

Prawdziwa adoracja dokonuje się wtedy, gdy ktoś przeniknięty duchem Eucharystii, otrzymanym w czasie jej celebracji, potrafi trwać przed jej tajemnicą w postawie adoracyjnej, w taki sposób, że te treści kształtują następnie całe jego życie, jako poddane jednemu Bogu, który wydaje siebie dla ratowania człowieka. Mając to na uwadze możemy wyróżnić trzy momenty adoracji: 1) sama celebracja Eucharystii; 2) adoracja postaci eucharystycznych; 3) przeżywanie jej treści w życiu kształtowanym przez ducha Eucharystii. Wyizolowanie tylko drugiego momentu z dwóch pozostałych będzie zawsze stanowiło pewną nieprawidłowość.

Jedność w Chrystusie – misja wobec świata

22. Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii – Dobrej Nowiny o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla pojednania ludzi i dania im zbawienia. To zbawienie dokonuje się przez dar Ducha Świętego danego na przebaczenie grzechów, które tworzy wspólnotę między wierzącymi, czyli Ciało Chrystusa – Kościół. „Kościół w Chrystusie jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1). Jako „sakrament jedności” (KL 26) i „sakrament zbawienia” (DM 5), Kościół – wspólnota wierzących – jest znakiem objawiającym każdemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w życiu, którego Bóg Ojciec udziela w Chrystusie i szansą przeżywania prawdziwej jedności z bliźnim, a ostatecznie z każdym człowiekiem. W tym miejscu istota sakramentu Eucharystii spotyka się, czy nawet poniekąd utożsamia się, z rzeczywistością i misją Kościoła. Jest nią taka jedność i taka obecność Boga, która niesie nową, zbawczą (zbawiającą) propozycję życia we

wspólnocie ludzkiej, przeżywającej stale (w każdym pokoleniu) potrzebę poznania źródła życia oraz odpowiedzi na pytania o sens życia i umiarnia, a także odczuwającej potrzebę światła dla kształtowania właściwych relacji międzysobowych.

23. Spojrzenie na Eucharystię w świetle misji Kościoła uświadamia nam, jak ważne jest, by doświadczane w czasie celebracji eucharystycznej działanie Boga głęboko dotykało życia człowieka i kształtowało jego sposób myślenia, postawy i decyzje; by stawało się faktem i rzeczywistością w jego życiu. Tak przeżywana Eucharystia, będąc źródłem życia chrześcijańskiego i w konsekwencji formując całe życie chrześcijańskie staje się kultem, czyli oddawaniem czci Bogu. Staje się również znakiem chwały Boga w świecie przez przemianę życia tych, którzy ją przyjmują. Wspólnota powstająca na bazie przewyciężania muru wrogości w sobie i przejawiająca się na zewnątrz w formie miłości nieprzyjaciół jest najbardziej przemawiającym świadectwem wobec świata. Ta właśnie moc płynie z Eucharystii i wyraża się w misyjności Kościoła wobec świata. Jest to niesienie światu, który podzielony przez różnego rodzaju nieprzyjaźnie (własne interesy) żyje w wszelkiego rodzaju napięciach, konfliktach i wojnach, propozycji życia w komunii, wynikającej z logiki przewyciężenia śmierci i daru życia, które najpełniej otrzymujemy w Eucharystii. To Eucharystia daje moc do miłości nieprzyjaciół i tym samym uzdalnia do spełnienia misji, jaką Kościół ma w świecie.

Wspólnota chrześcijańska – zjednoczona mocą Eucharystii – wyraża najgłębszą istotę życia Kościoła i jednocześnie jest wyrazem i narzędziem spełnienia jego misji wobec świata, spragnionego autentycznej i trwałej jedności. Misja Kościoła spełnia się tam, gdzie Kościół wobec świata jawi się jako urzeczywistniająca jedność i jako świadek życia w całkowitej uległości wobec Boga – Pana życia i śmierci.

ARTYKUŁY O EUCHARYSTII

Ks. dr Wiesław Kazimieruk
PWT Warszawa

**Eucharystia formą chrześcijańskiej egzystencji.
W świetle adhortacji „Sacramentum caritatis”
Benedykta XVI i nauczania biskupa siedleckiego
Zbigniewa Kiernikowskiego**

Wprowadzenie

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła. Chrzęścianie włączeni przez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa celebrować tę tajemnicę Jezusa w Eucharystii. Z tego źródła czerpią moc do tego, aby w ich życiu mogła urzeczywistnić się ta tajemnica.

I. Eucharystia – zasadą nowego życia w nas

Jezus Chrystus dając siebie jako pokarm eucharystyczny, zapewnia nas, że każdy, kto ten pokarm spożywa, będzie żył na wieki (por. J 6,51). To życie zaczyna się w nas już teraz, przez zmianę jaką Eucharystia w nas rodzi. Dzięki słowom Jezusa pojmujemy, jak tajemnica Eucharystii, którą celebrowujemy i w którą wierzymy, w swej wewnętrznej dynamice staje się zasadą nowego życia w nas, i – jak mówi papież Benedykt XVI w swej adhortacji apostołskiej – staje się także formą chrześcijańskiej egzystencji.

Przyjmując bowiem Ciało i Krew Chrystusa, wchodzimy coraz bardziej świadomie i dojrzałe w tajemnice życia Bożego. Pięknie wyraził to św. Augustyn w następujących słowach: „Jam pokarm dorosłych, dorodnij, a będziesz mnie pożywał – i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz” (SC 70)¹. Chrystus dając siebie jako pokarm przemienia nas w siebie, przyjmuje nas i pociąga do siebie. Sprawowana Jego tajemnica w Eucharystycznej ofercie przemienia całe nasze życie w duchowy kult składany i miły Bogu. Odślania tę prawdę przed nami św. Paweł w słowach z Listu do Rzymian, gdzie czytamy: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1). Widzimy tu obraz nowego kultu, który wyraża się w całkowitym złożeniu siebie w ofierze w jedności z całym Kościołem. W tym miejscu Papież ponownie odwołuje się do słów św. Augustyna: „Oto co jest ofiarą chrześcijan: «Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie». Kościół nie przestaje powtarzać tej ofiary w dobrze znanym wiernym sakramencie ołtarza, przy czym wie, że w tym co ofiaruje, również sam składa siebie w ofierze” (SC 70). Ofiara Chrystusa bowiem, zgodnie z nauką katolicką, jest również ofiarą całego Kościoła. Położenie akcentu na ofiarę – *sacri-ficium* – oznacza egzystencję ludzką, która jest wciągnięta w przekształcenie naszej ludzkiej rzeczywistości, „pochwyconej przez Chrystusa (por. Flp 3,12)” (SC 70).

Powyższe treści odnajdujemy także w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Mówi on o nowości kultu chrześcijańskiego, który w odróżnieniu od kultów pogańskich polega na tym, iż jest odpowiedzią na uprzednie działanie Boga w stosunku do człowieka. Nie polega on na mnożeniu form wyrazu, ale jego charakterystyczny rys wyraża się z dynamiki całego dzieła zbawienia dokonanego przez Boga w Jezusie Chrystusie. To dzieło nadal urzeczywistnia się w Kościele i przez Kościół. Człowiek nieustannie otwiera się na działanie Boga, stale zmierza ku całkowitemu otwarciu się na Niego. A zatem kult chrześcijański ma swoje korzenie i zasadność w samym działaniu Boga. Ta odpowiedź człowieka na działanie Boga dokonuje się ostatecznie mocą uznawania własnej niemocy i poprzez przyjmowanie mocy samego Boga. Istotne jest tu poznanie i doświadczenie działania Boga i zgoda na to, by być w nie włączonym.

¹ Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”*, Tamów 2007 (dalej cyt. SC).

Kult chrześcijański rozpoczyna się od słuchania słowa Bożego i przyjmowania go. Biskup siedlecki w tym miejscu cytuje Romano Guardiniego: „Gdyby mnie ktoś zapytał, od czego należy rozpocząć życie liturgiczne, odpowiedziałbym: od uczenia się ciszy i milczenia. Bez tego wszystko będzie nieważne i niekonkretne”. Słowo Boże, które obwieszcza działanie Boga, wzywa człowieka do nawrócenia, tj. do przyjęcia go i do poddania się jemu. Ze słuchania słowa Bożego wypływa cała moralność chrześcijańska. Człowiek, słuchając słowa Bożego pełniej oddaje siebie Bogu. W liturgii wyraża to w znakach. Dotknięty Jego działaniem przechodzi do uwielbienia Boga i składania Mu dziękczynienia. Stąd też można powiedzieć, iż przepowiadanie słowa sprawia, że liturgia i życie są współbrzmiającymi i harmonijnie wzrastającymi rzeczywistościami. Liturgia jest czasem i terenem spotkania rzeczywistości Bożego i ludzkiego działania. Tutaj słowo łączy się ze znakami. I nie chodzi tylko o wykonanie znaków, ale o spotkanie z Bogiem i przyjęcie Jego działania. Jeśli człowiek jest na to otwarty, to dochodzi wtedy do spotkania i przeniknięcia życia ludzkiego Bożym działaniem.

Jeżeli liturgia jest tak przeżywana, iż to co jest doświadczeniem działania Boga dotyka głęboko życia człowieka i kształtuje jego myślenie, postawy, decyzje, to wówczas jest ona źródłem życia chrześcijańskiego, a także całe życie chrześcijańskie formowane przez liturgię staje się kultem. Doświadczenie zaś w życiu mocy Boga poznanej i przyjętej w znakach liturgicznych sprawia powrót do liturgii, która wówczas nie jest oderwana od życia, ale jest kultem uwielbienia Boga ze względu na jego działanie w egzystencji człowieka. A zatem jest ona nie tylko źródłem, które formuje postawy życia chrześcijańskiego, ale równocześnie jest szczytem. Można powiedzieć, że w życiu chrześcijanina nie dokonuje się nic, co nie byłoby przyjęte dzięki słowu w liturgii, natomiast w liturgii nie dzieje się nic, co nie jest związane z życiem oświeconym słowem Bożym².

II. „Na obraz Syna Bożego”

Całe życie chrześcijanina jest włączone w nowy wymiar chrześcijańskiego kultu, który je przemienia. Chrześcijanin jest wezwany do składania Bogu prawdziwego kultu: ”Przeto czy jecie czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą

² Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 192-198.

czyńcie” (1 Kor 10,31). Eucharystyczna natura życia chrześcijańskiego nabiera tu wewnętrzny kształt, a mianowicie w zależności od tego, na ile angażuje codzienność człowieka, na tyle sprawia jego przemianę, aby był na obraz Syna Bożego. Wszystko co ludzkie znajduje w sakramencie Eucharystii właściwą formę do przeżycia w pełni. Eucharystia objawia całą wartość antropologiczną w swej nowości przyniesionej przez Chrystusa. Kult oddawany Bogu przenika ze swej natury każdy aspekt ludzkiej egzystencji. Staje się nowym sposobem przeżywania sytuacji życiowych w relacji do Chrystusa, jako ofiary składanej Bogu. Jak mówi św. Ireneusz cytowany w adhortacji: „Chwałą Boga jest żyjący człowiek. A życiem człowieka jest oglądanie Boga” (SC 71).

W sposób szczególny eucharystyczna forma duszpasterskiej egzystencji ukazuje się w życiu kapłańskim. Duchowość kapłańska pozostaje w swej istocie eucharystyczna. Załączek tej duchowości objawiają słowa z liturgii święceń: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj co będziesz czynił, naśladowaj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża”. Eucharystyczna forma kapłańskiego życia duchowego wymaga od kapłana, aby w czasie formacji, a także później, zaplanował przestrzeń dla tego życia. Wynika z tego, że jest on nieustannie wezwany do poszukiwania Boga i do bycia blisko ludzkich trosk. Owocem głębszego życia duchowego będzie pełniejsze wejście we wspólnotę z Panem, w przestrzeń Bożej miłości. W różnych okolicznościach życia, także tych trudnych, stanie się jej świadkiem. Z tego względu kapłani wezwani są do celebracji każdego dnia mszy św., która przeżywana w duchu wiary, kształtuje kapłana na wzór Chrystusa, a także utwierdza go w jego powołaniu (por. SC 80).

Również w życiu osób konsekrowanych Tajemnica Eucharystii udziela mocy do radykalnego pójścia za Chrystusem posłusznym, ubogim i czystym. Osoby konsekrowane pośród różnych zadań zgodnych z ich charyzmatem odkrywają, że zasadniczym ich celem jest kontemplacja rzeczy Bożych oraz zjednoczenie z Bogiem. Papież przywołuje tu znaczenie dziewictwa osób konsekrowanych w odniesieniu do Tajemnicy Eucharystii. W niej bowiem odsłania się prawda wyłącznego oddania się Kościoła Chrystusowi z wiernością radykalną i płodną, jako swemu Oblubieńcowi. Eucharystia udziela mocy do całkowitego oddania się Chrystusowi, do bycia znakiem miłości bezinteresownej i płodnej. Wreszcie życie osób konsekrowanych ukazuje perspektywę eschatologiczną, która pozwala każdemu człowiekowi ukierunkować swoje życie (por. SC 81).

Właściwe rozumienie posługi kapłańskiej wobec Eucharystii i zgromadzenia eucharystycznego pozwala przyjmować postawę bycia we wspólnocie dla Tajemnicy. Dlatego też u początku posługi kapłańskiej jest ofiarniczy związek z Jezusem Chrystusem. Posługa kapłana nie jest mierzona efektywnością jego działania na rzecz wspólnoty w wymiarze organizacyjnym, ale raczej intensywnością jego oddania się, ofiarowywania się – na wzór Chrystusa – Eucharystii. Biskup Siedlecki podkreśla, że dzięki kapłaństwu służebnemu, które urzeczywistnia się w przewodniczeniu, składaniu Eucharystii, w liturgii, które utrzymuje ducha wydawania siebie, cały Kościół jest sakramentem zbawienia dla innych³.

III. Życie na sposób dnia Pańskiego

Celebracja eucharystyczna wywiera głęboki wpływ na styl życia chrześcijan. Papież przywołuje w tym miejscu słowa św. Ignacego Antiocheńskiego, który wyjaśnia tę prawdę mówiąc, że chrześcijanie są ludźmi, którzy przeszli do nowej nadziei, są tymi, którzy żyją na sposób dnia Pańskiego. Widzimy tu jasny związek pomiędzy Eucharystią a codziennym życiem chrześcijan. Dzieje się to od samego początku zgodnie ze świadectwem św. Justyna, według którego chrześcijanie zbierali się w pierwszy dzień po szabacie, aby w sprawowanej Eucharystii celebrować tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ten dzień schodzenia się Kościoła na modlitwę i łamanie chleba ma istotną wartość w odniesieniu do pozostałych dni tygodnia. Postrzegany jest on jako pierwszy w tygodniu ze względu na radykalną nowość przyniesioną przez Chrystusa. Jest dniem, w którym chrześcijanie odnajdują eucharystyczny wymiar swego życia, z którego wciąż wypływa wezwanie do życia na sposób dnia Pańskiego. Wyraża się ono w świadomości życia w przestrzeni wyzwolenia przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowanego w ofierze składanej Bogu z samego siebie, aby zwycięstwo Chrystusa objawiło się wszystkim ludziom poprzez życie wewnętrznie odnowione (por. SC 72).

W nauczaniu Biskupa Siedleckiego, w kontekście wyżej przytoczonych treści adhortacji, widzimy ten aspekt. W sakramentach, a szczególnie

³ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 232-234; zob. także Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii*, Warszawa-Siedlce 2007, s. 153-161.

w Eucharystii – mówi Biskup – Jezus zostawił owoce swego zbawczego dzieła. Jednak w dużej mierze nie uświadamiamy sobie dynamicznego aspektu tego sakramentu, który jest centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Dlatego też nie jest on dostatecznie obecny w chrześcijańskim życiu.

W Konstytucji o Liturgii da się zauważyć przeniesienie akcentu z przeżywania i patrzenia na Eucharystię w sposób statyczny, tzn. widzenia jej jako sakramentu obecności Chrystusa w konsekrowanym chlebie, na jej dynamikę, która jest obecna w całej strukturze celebracji (por. KL 7). Dynamika Eucharystii uobecnia działanie Chrystusa, który przemienia, kształtuje życie człowieka. Spojrzenie na sakrament Eucharystii jako przedmiot adoracji oderwany od celebracji może niekiedy sprawiać wrażenie, że jest on odległy od codziennego życia, nieobecny w życiu człowieka, zredukowany do przebywania w tabernakulum w kościele, obecny przez chwilę w człowieku, który go przyjmuje w Komunii św. Tymczasem w Eucharystii Jezus daje człowiekowi siebie, przemienia jego życie. Owa dynamika Eucharystii wyraża się w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Oferuje człowiekowi drogę, którą przeszedł Jezus, którą jest On sam. Jest to droga wyzwolenia od siebie do życia w wolności i darze z siebie. Moc Jezusa uzdalnia człowieka do życia w jedności z Bogiem i z innymi. Jezus w Eucharystii daje siebie, aby z ludzi rozproszonych tworzyć komunię, swoje Ciało, gdzie poszczególne członki żyją nie dla siebie. Całe Ciało – Kościół staje się znakiem obecności i działania Boga w świecie⁴.

IV. Kościelny i wspólnotowy wymiar eucharystycznej natury życia chrześcijańskiego

Chrześcijanie, kiedy żyją na sposób dnia Pańskiego, odnajdują wspólnotowy wymiar swego odkupionego życia. Uczestnictwo w celebracji liturgicznej prowadzi do pogłębienia przynależności do Chrystusa, do życia w jedności z Nim, ale też pogłębia wewnętrzną komunię z innymi. W darze komunii spotykają się bowiem dwa wymiary: wertykalny i horyzontalny. Papież podkreśla, że „gdzie niszczy się komunię z Bogiem, będącą komunią z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym, niszczy się również korzenie i źródło komunii między nami. A gdy my nie żyjemy w komu-

⁴ Por. Z. Kiemikowski, *Materiały do pracy na Rok Eucharystii*, Siedlce 2005, s. 3.

ni, nie ma również żywej i prawdziwej komunii z Bogiem Trynitarnym” (SC 76). Kościół stanowi rzeczywistość zbudowaną na chrzcie św., karmioną Eucharystią. Wszyscy w Kościele wezwani jesteśmy do bycia członkami Chrystusa, a także jedni drugich, według nauki św. Pawła wyrażonej w Liście do Koryntian (zob. 1 Kor 12,27). Widzimy zatem, że eucharystyczny wymiar chrześcijańskiej egzystencji jest kościelny i wspólnotowy. Każdy wierny poprzez konkretne wspólnoty życia Kościoła może doświadczyć przynależności do Ciała Chrystusa. Ogromną rolę i zadanie w tym względzie, tj. w uświadomieniu przynależności do Pana, mają stowarzyszenia, ruchy kościelne i wspólnoty, a także instytuty życia konsekrowanego.

W Eucharystii – naucza Biskup Siedlecki – Jezus zostawił swoją tajemnicę i moc wydawania siebie ludziom. Ta moc uzdalnia człowieka do bycia dla drugiego, wydawania swego życia dla innych w darze bezwarunkowej i bezinteresownej miłości. Sakrament Eucharystii jako skuteczny znak wydania się Jezusa wprowadza w jedność z Nim w Jego tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Przyjmując Jezusa jako dar w tajemnicy Eucharystii, człowiek otrzymuje moc do bycia darem dla Boga i dla ludzi. Słowa Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” rozumiane w takiej perspektywie obejmują właściwe i pełne rozumienie Eucharystii jako celebrowanego w znakach liturgicznych i przeżywanego w konkretnym życiu stale trwającego wydarzenia paschalnego. Przed chrześcijaninem otwiera się pełna perspektywa chrześcijańskiego życia, która w chrzcie została zainicjowana, umocniona w bierzmowaniu i stale aktualizuje się w pozostałych sakramentach. Urzeczywistnia się ono w zanurzeniu się w śmierć Chrystusa i prowadzi do udziału w Jego zmartwychwstaniu. W Eucharystii, można powiedzieć, jest zdolność, albo inaczej ujmując, władza wydawania siebie dla drugiego. Czyniąc tak na pamiątkę Jezusa, człowiek czerpie moc do realizowania tej samej tajemnicy w swoim życiu i budowania komunii z drugim⁵.

V. Relacja pomiędzy Eucharystią i codziennym życiem

Duchowość eucharystyczna chrześcijan nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w celebracji Eucharystii i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu, ale obejmuje ona całe ich życie. Świadomość tej prawdy jest szczególnie istotna zwłaszcza wobec zjawiska sekularyza-

⁵ Por. Z. Kiemikowski, *Materiały...*, dz. cyt., s. 6-7.

cji, tj. spychania wiary na margines życia. Życie bez Boga prowadzi do bankructwa i to staje się widoczne. Dlatego niezbędne jest odkrycie na nowo w obecnej dobie prawdy o tym, że Jezus Chrystus jest konkretną osobą, a Jego wejście w życie prowadzi do jego odnowienia. Dlatego też Eucharystia, która jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła, winna przynieść owoce życia według Ducha. Nierozdzielną bowiem częścią eucharystycznej formy życia – jak mówi Papież – jest nowa mentalność wyrażona w słowach św. Pawła Apostoła abyśmy byli ludźmi wiernymi Bogu, którzy odnawiają się w swoim myśleniu, rozpoznając wolę Boga (por. Rz 8,4; Ef 4,14) (por. SC 77).

Eucharystia sprawia, że życie chrześcijan staje się miejscem przeżywania nowości chrześcijańskiej, która jest dana w chrzcie św. Ta nowość wyraża się w powołaniu do świętości, tj. do życia według woli Bożej. Chrześcijanie na mocy chrztu i bierzmowania, wzmocnieni Eucharystią, wezwani są do tego, by żyć nowością daną nam przez Chrystusa, aby wszędzie tam, gdzie się znajdują jawili się jako świadkowie, w życiu których Eucharystia wycisnęła swe piętno (por. SC 79).

W każdej celebracji eucharystycznej aktualizuje się dar, jaki Jezus uczynił z własnego życia w ofierze Krzyża. W Eucharystii również nas Jezus czyni darem dla drugiego człowieka. Jest to możliwe właśnie dzięki spotkaniu człowieka z Jezusem w sprawowanej sakramentalnie Jego Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania. Dzięki Niemu chrześcijanie uczą się widzieć drugiego oczami wiary, jako braci i siostry, za których Jezus dał swoje życie. Tajemnica Eucharystii jest darem dla wszystkich i wzywa do tego, by być z Jezusem „chlebem łamanym” dla innych, za życie świata (por. SC 88).

Gest łamania chleba w sprawowanej Eucharystii, jak zauważa biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, jest znakiem mocy Bożej skierowanej na przeprowadzenie nas przez to łamanie. Uczestnictwo w tym geście nie może być zewnętrznym wymuszonym zgodą na przyjęcie logiki bycia łamanym na podobieństwo spożywanego Chleba – Ciała Chrystusa, ale ma być przyjęciem propozycji takiego właśnie Jezusa. Można by mówić o potrzebie wejścia w proces dojrzewania wierzącego w jego zjednoczeniu z Chrystusem, aby rzeczywistość, jaka zawiera się w Eucharystycznym Chlebie, dokonywała się w człowieku, który ten chleb spożywa⁶.

Nowość życia otrzymywaną w Eucharystii wyraża znak picia z kielicha. Biskup Zbigniew Kiernikowski zaznacza, że udział w kielichu No-

⁶ Por. tamże s. 8-9.

wego Przymierza, który zawiera w sobie wierność Boga wobec grzesznika, uzdalnia przyjmującego kielich do akceptowania w swoim życiu sytuacji trudnych, kryzysowych i w takich sytuacjach do oparcia się na Boga w postawie zaufania, że w nich właśnie dokonuje się zbawienie. W pierwszej kolejności odnosi się to do tego, który przyjmuje kielich. Sam bowiem doświadcza wierności Boga, który przeprowadza go ze śmierci do życia. Przez niego to zbawienie zostaje odniesione do innych, w miarę jak przyjmuje własne zbawienie – znosi niesprawiedliwość przebacząc tym, którzy go prześladują.

A zatem pijący z kielicha Krew Przymierza wyznaje wiarę w wierność Boga, wyraża gotowość spełniania się Nowego Przymierza w nim, przez przebaczenie, które dokonuje się jego kosztem. W różnych sytuacjach trudnych będzie wówczas doświadczał wierności Boga i będzie znakiem przebaczenia⁷.

Zakończenie

„Pan Jezus powierzył Kościołowi swoją Tajemnicę w sakramencie Eucharystii, pod postaciami chleba i wina (...). Powierzenie Eucharystii Kościołowi jest jednocześnie darem i zadaniem dla Kościoła po wszystkie czasy (...). Kościół spełnia i celebruje tę Tajemnicę i z niej żyje (...), Kościół określa i wyraża siebie właśnie w celebrowaniu Eucharystii”⁸.

⁷ Por. tamże s. 10-11; zob. także Z. Kiernikowski, *Ciało i Krew Pana*, Warszawa-Siedlce 2006, s. 48-49.

⁸ Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 113.

Ks. dr Andrzej Oworuszko
PWT Warszawa

**Eucharystia – pokarm głodnego prawdy i wolności.
Wybrane wątki nauczania Benedykta XVI
w adhortacji „Sacramentum caritatis”
i nauczania biskupa siedleckiego
Zbigniewa Kiernikowskiego na temat Eucharystii**

W sakramencie Ołtarza „Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka głodnego prawdy i wolności”¹. Kontynuując rozważania o Eucharystii, pokarmie prawdy, Papież przypomina, że dla chrześcijan wyzwalającą prawdą jest sam Chrystus (por. J 8,36), dlatego też Eucharystia jest pokarmem Prawdy, z którego wciąż na nowo wyrasta i rodzi się młody Kościół. Jezus Chrystus – Prawda jest jednocześnie Osobą, która pociąga do siebie świat (por. SC 2).

I. Eucharystia jako pokarm i napój

W większości kultur chleb jest najbardziej podstawowym pokarmem. Nie jest on jednak tylko „owocem ziemi”; nie wystarczy go zerwać i zjeść. Jego wytworzenie wymaga wiele wysiłku ze strony człowieka.

¹ Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”*, nr 2 (dalej cyt. SC).

Dlatego podczas przygotowania darów kapłan, błogosławiąc Boga za chleb, mówi o nim jako o „owocu ziemi i pracy rąk ludzkich”.

Chleb w języku biblijnym często oznacza „pokarm”, „pożywienie” i jest dla człowieka źródłem siły (por. Ps 104,14-15). Jest on materialną podstawą ludzkiej egzystencji i jako taki, tzn. sam w sobie, zwraca człowieka ku Bogu². Żeby żyć, człowiek musi pracować (por. 2 Tes 3,8.12), ale ostatecznie przecież jego los zależy od Boga i dlatego, uświadamiając sobie taki stan rzeczy, może on wołać do swego Stwórcy o chleb (por. Mt 6,11; Łk 11,3; 2 Kor 9,10).

Teksty biblijne dają podstawę do stwierdzenia, że dostatek chleba był uważany za przejaw błogosławieństwa Bożego (por. Ps 37,25; 132,15; Prz 12,11). W Starym Przymierzu codzienny chleb jest owocem Ziemi Obiecanej, gwarancją tego, że Bóg jest wierny danym przez siebie obietnicom³. Brak chleba natomiast był często odczytywany jako kara za grzechy (por. Jr 5,17; Ez 4,15; Lm 2,12).

W Starym Testamencie odnaleźć można kilka obrazów, które pomagają zrozumieć głębię znaku, jakim jest chleb w Eucharystii. Przede wszystkim Chleb Eucharystyczny nawiązuje do chleba spożywanego podczas pierwszej uczty paschalnej, w noc wyjścia Izraelitów z Egiptu. To – razem z Barankiem – chleb wyjścia, przygotowania na trudną i niebezpieczną wędrówkę. Przygotowywano go w pośpiechu, dlatego był niekwaszony (por. Wj 12,8). Ten fakt znalazł specyficzną interpretację w Nowym Testamencie. Kwas w Biblii jest symbolem oddziaływania na otoczenie⁴. Ten wpływ nie zawsze musi być zły⁵, ale taką myśl też możemy odnaleźć. Św. Paweł dla przykładu napisał: „Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzucicie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przańsi jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiamy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy” (1 Kor 5,6-8). Chrześcijanin przyjmujący przaśny chleb Eucharystii jest więc wezwany do tego, aby usunąć wszystko co stare i złe, a stać się przaśnym, tzn. czystym i nieskażonym przez nienawiść i zakłamanie.

² Por. B. Widła, *Słownik antropologii Nowego Testamentu*, Warszawa 2003, s. 25.

³ Por. *Katechizm Kościoła Katolickiego* nr 1334 (dalej cyt. KKK).

⁴ Por. *Praktyczny Słownik Biblijny*, A. Grabner – Haider (red.), T. Mieszkowski, P. Pachciarek (przekład i oprac.), Warszawa 1994, s. 1455 (hasło: „zaczyn”).

⁵ W Nowym Testamencie kwas (zaczyn) pełni również funkcję alegorii, np. w Mt 13,33 Jezus używa obrazu zaczynu, aby wskazać na przenikającą wszystko moc Bożego Królestwa.

Innym ważnym elementem znaku Chleba Eucharystycznego jest odniesienie do manny, jaką Izraelici żywili się na pustyni w drodze do Ziemi Obiecanej. Manna była prawdziwym chlebem z nieba, darem, który pozwolił przeżyć Izraelowi czas wędrówki przez pustynię. To był znak skutecznej Bożej obecności, a jednocześnie sposób wyrażania zaufania Bogu, bo przecież nie można było nabierać jej na zapas.

Do tej starotestamentalnej tradycji nawiązuje Jezus (por. J 6). Rozmnażając chleb, zapowiada obfitość Chleba Eucharystycznego, a siebie nazywa „chlebem życia” (J 6,36). Ten, kto Go będzie przyjmował, nigdy nie będzie łaknął ani pragnął (por. J 6,35). Chrystus przedstawia siebie jako prawdziwy, zstępujący z nieba chleb. Ten chleb, którym jest Ciało Jezusa wydane za życie świata, nie jest zwykłym pokarmem zaspokajającym jedynie cielesne pragnienie człowieka⁶. Kiedy Pan Jezus nazywa chleb i wino swoim Ciałem i Krwią, to nadaje tym dwom rodzajom pożywienia nową jakość i zupełnie inną tożsamość⁷. Eucharystia jest dla przyjmujących pokarmem, który daje życie i to w wymiarze wieczności.

Drugą rzeczą nierozdzielnie związaną z Eucharystią jest napój. Ten napój, który znajduje się na ołtarzu, to dla człowieka zmysłowego i cielesnego, który nie pojmuje „tego, co jest z Bożego Ducha”, to wino, ale dla człowieka duchowego – krew Chrystusa⁸.

„Wino” i „kielich” w tekstach biblijnych oraz w tradycji izraelskiej mają bogatą symbolikę⁹. Gest podania kielicha był często odnoszony do losu człowieka i jego przeznaczenia (por. Ps 75,9; Jr 15,15-28; Ha 2,16). Może on wyrażać zarówno aspekt pozytywny – kielich pocieszenia (por. Jr 16,7), jak i negatywny – kielich gniewu (por. Iz 57,17).

Krew jest związana z żydowską Paschą. Krwią baranka Żydzi kropili odrzwia swoich domów po to, by zostać ocalonymi podczas przejścia Anioła Śmierci (por. Wj 12,7-13). Według Biblii krew jest siedzibą życia (por. Kpł 17,11), a składana na ołtarzu ma moc przebłagania (por. Kpł 16).

⁶ Por. Z. Kiernikowski, *Darmowy Pokarm. Jezusowy dar wydawania siebie mocą dla człowieka*, w: Kwartalnik Pastorski Diecezji Siedleckiej 1 (2003), nr 4, s. 273.

⁷ Por. J. B. Szłaga, *Nieznanomość Biblii nieznanomością Eucharystii*, w: Pastores 29 (2005), s. 10.

⁸ Na temat podziału ludzi na zmysłowych (cielesnych) i duchowych pisze św. Paweł w 1 Kor 2,10-16.

⁹ Na temat symboliki „wina” i „kielicha” zob. P. Achtemeier (red.), *Encyklopedia Biblijna*, Warszawa 1999, s. 518 i 1340.

Dlatego właśnie pokropienie i namaszczenie krwią w obrzędach Starego Przymierza miały sprawiać oczyszczenie. Ten, kto zgrzeszył przeciwko Bogu, tracił życie. Bóg jednak okazywał grzesznikowi swoją łaskawość, zgadzając się na przelanie krwi ofiarnego zwierzęcia. Dlatego też cały kult ofiarniczy Starego Testamentu miał mieć odniesienie do Bożej łaskawości.

Takie rozumienie przelewania krwi podaje również autor Listu do Hebrajczyków: „I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia (grzechów)” (Hbr 9,22). Grzesznik, zgodnie z nakazem z Księgi Kapłańskiej, kładł rękę na głowie zwierzęcia, którego krew przelewano, pokazując w ten sposób, że to zwierzę umiera niejako „w jego zastępstwie”, bo to on – grzesznik, powinien umrzeć (por. Kpł 1,4). Zarówno więc przelanie krwi podczas Paschy, jak i podczas składania zwierząt ofiarnych, połączone z przelaniem ich krwi, miało za cel ocalenie życia ludzkiego.

Podczas Wieczerzy Paschalnej spożywano cztery kielichy wina¹⁰. Kiedy zestawi się biblijny zakaz spożywania krwi („siedziby życia”) i fakt, że na zakończenie Wieczerzy Paschalnej Jezus dał swoim uczniom kielich z winem, mówiąc, że jest to *Jego Krew*, i kiedy rozumie się biblijne znaczenie krwi, to zrozumiałe staje się wówczas polecenie Jezusa: „bierzcie i pijcie ...”. Wyjaśnia to autor Listu do Hebrajczyków: „krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr 9,14). Sam Chrystus zapewnia, że Jego krew „za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (por. Mt 26,28). Przyjmując więc jako napój Krew Jezusa, wraz z nią otrzymujemy nowe życie.

II. Eucharystia – pokarm prawdy

W Sakramencie Ołtarza Jezus Chrystus staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka, który jest głodny prawdy i wolności. Papież przywołując św. Augustyna stwierdza, że każdy człowiek niosąc w sobie niszczytelne pragnienie prawdy, stwarza niejako przestrzeń Jezusowi, który

¹⁰ „Pierwszy kielich (qaddosh) był związany z otwarciem i poświęceniem uczty, drugi z recytacją *Haggady*, trzeci z błogosławięństwem na zakończenie uczty, a czwarty *po wieczerzy*”, w: Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 104.

odpowiadając na pragnienie „tęskniącego ludzkiego serca”, będąc Prawdą i jednocześnie Osobą, pociąga do siebie cały świat. Właśnie dlatego, że Chrystus jest dla chrześcijan pokarmem Prawdy, Kościół zaprasza ludzi, by ten Boży dar dobrowolnie przyjęli (por. SC 2).

Eucharystia jest pokarmem Prawdy najpierw dlatego, że w tym sakramencie Jezus ukazuje w szczególny sposób prawdę o miłości. Ten pokarm Prawdy otwiera nas na miłość i przez to „przynagla nas do demaskowania sytuacji, które są niegodne człowieka, w których umiera się z powodu braku pożywienia, niesprawiedliwości lub wyzysku” (SC 90). Ojciec Święty, przywołując teksty święte opisujące sytuację pierwotnego Kościoła, wrażliwego na sprawy ubogich, wyraźnie stwierdza, że Chrystus stając się dla ludzi pokarmem Prawdy, każe nam „pracować wytrwale nad budowaniem cywilizacji miłości” (SC 90).

W Eucharystii w całej pełni objawia się miłosierna miłość Pana, który uczy otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka. Dlatego też Kościół, odpowiadając na to wezwanie swego Pana, ukazuje i realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka¹¹.

Analizując nauczanie Papieża, wyraźnie widać, że nie można karmić się Ciałem Pana i zapominać o wysiłku budowania świata, w którym relacje międzyludzkie oparte będą na miłości. Stwierdzenie, że Eucharystia jest pokarmem Prawdy sprowadza się zatem do zauważenia, że konsekwencją właściwego przeżywania Eucharystii jest kierowanie się braterską miłością na co dzień. Eucharystia i życie oparte na miłości, to jakby dwa komponenty jednej i nierozzerwalnej rzeczywistości, o której dają świadectwo pierwsi chrześcijanie, którzy „trwali w łamaniu chleba (...) sprzedawali majątki i dobra, i rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42.45). Żaden z tych dwóch komponentów nie może istnieć i funkcjonować osobno, ponieważ pełnego sensu pierwszy nabiera w drugim i odwrotnie¹². Nie można zatem milczeć wobec wstrząsających obrazów pogłębiających się dysproporcji między bogatymi i biednymi, nie można nie widzieć problemu ludzi wypędzonych, będących w potrzebie, zagubionych, szukających szczęścia. „Chleb życia wiecznego, uczula nas i uwrażliwia na sytuacje

¹¹ Por. Sobór Watykański II, *Konstytucja Duszpasterska o Kościele „Gaudium et spes”*, nr 45 (dalej cyt. KDK).

¹² Por. Sobór Watykański II, *Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”*, nr 6 (dalej cyt. DK).

ędzy, w której znajduje się wciąż większa część ludzkości”¹³. Eucharystia daje człowiekowi moc do budowania cywilizacji miłości i uzdalnia do działań na rzecz przemieniania oblicza ziemi.

Eucharystia jako pokarm stwarza z ludzi wierzących prawdziwych braci, solidarnych ze sobą we wszystkim, także w potrzebach materialnych (por. SC 90). Chrześcijanin uczestniczący w Najświętszej Ofierze nie może stać się obojętny i nie może zamykać się w sobie, widząc podziały i niezgodę, a zwłaszcza potrzeby ubogich¹⁴.

Pojawienie się tych sytuacji, które Ojciec Święty nazywa „niegodnymi człowieka”, jako m.in. negatywnych skutków globalizacji, ostatecznie jest skutkiem grzechu. To przecież z powodu grzechu człowiek ma skażoną naturę i próbuje żyć tylko dla siebie (por. Rdz 3,5-6). Nie potrafi właściwie przeżywać relacji do drugiego człowieka, być z nim w relacji jedności, bowiem z powodu lęku o siebie, bojąc się, że może stracić swoje życie, zamyka się w sobie¹⁵. Poszukuje tego, co mogłoby sprawić, że tylko jemu samemu będzie wygodniej i lepiej, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym, ale i w dziedzinie duchowej, religijnej¹⁶. To właśnie jest przyczyną różnego rodzaju podziałów i sytuacji, w których człowiek zapomina o innych, a co więcej, licząc tylko na własne siły, pozostaje wobec tego problemu bezradny¹⁷. Eucharystia nie tylko pomaga przetrwać życie w zakłamaniu, ale daje również siłę do życia na co dzień pośród opuszczenia i przeciwności¹⁸.

Eucharystia, Chleb z nieba, daje człowiekowi zdolność, by z odwagą angażował się w struktury świata w taki sposób, by wносить w nie nowe relacje, nowe odniesienia, które swe źródło mają w darze Boga (por. SC 91). Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, dając swoje Ciało na pożywienie, pozwala karmić się Prawdą, którą jest On sam, ale też uczy prawdy o Bogu, o człowieku, o właściwych relacjach międzyludzkich. „Dojrzałe przeżywanie liturgii Eucharystii uzdalnia do życia w komunii z drugim, dając mu moc do bycia w jedności nie na zasadzie wzajemności, lecz dzie-

¹³ Tamże.

¹⁴ Por. Jan Paweł II, *Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”*, nr 20-21 (dalej cyt. EE).

¹⁵ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Materiały do pracy na Rok Eucharystii*, Siedlce 2002, nr 2.

¹⁶ Por. Z. Kiernikowski, *Ciało i Krew Pana*, Warszawa-Siedlce 2006, s. 65.

¹⁷ Por. tamże.

¹⁸ Por. tamże, s. 70.

ki logice przebaczenia”¹⁹. Doświadczenie działania Boga w czasie liturgicznej akcji powinno dotyczyć życia człowieka tak głęboko, by wpływało na kształtowanie się jego myślenia i działania²⁰.

III. Eucharystia – droga do wolności

Biblia, a zwłaszcza Nowy Testament, w odniesieniu do egzystencji człowieka mówi, że jest on „rozdwojony sam w sobie i niewolny”²¹. Takie rozumienie wolności potwierdza nauczanie św. Pawła Apostoła (por. np. Rz 7,15.17-19). Dla Apostoła Narodów jest oczywiste, że przyczyną tej niewoli jest grzech. Następstwem owego odwrócenia się od Boga a zwrócenia się do świata jest zamknięcie się w świecie własnego „ja”. Prowadzi to do obracania się wokół samego siebie i oznacza brak wolności.

Z tego stanu niewoli człowiek został wyzwolony przez Chrystusa (por. Ga 5,1). „Wolność realizuje się w postawie wiary, w której człowiek odrzuca swoje dotychczasowe samorozumienie, zamknięcie się przed Bogiem (...) i otwiera się na Boga”²². Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności, która jest jego powołaniem (por. Ga 5,13).

W Eucharystii Chrystus daje siebie w darze człowiekowi. Jest obecny jako Ten, który służy człowiekowi²³. Dlatego wolność jest mierzona stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak rozumiana wolność jest prawdziwie twórcza, buduje nasze człowieczeństwo oraz tworzy prawdziwe więzi międzyludzkie.

Chrystus w Eucharystii pozostanie dla nas niedościgłym wzorem postawy „pro-egzystencji”, to znaczy postawy bycia dla drugiego człowieka. Pełny sens siebie i swojej wolności człowiek odnajduje właśnie poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (por. KDK 24). Jezus wydał za nas samego siebie i to samo nam polecił czynić. W Eucharystii

¹⁹ Z. Kiernikowski, *Posłuszeństwo Ewangelii. Eucharystia. List Pastorski Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego Ordynariusza Diecezji Siedleckiej do kapłanów i wiernych świeckich*, Siedlce 2002, nr 76.

²⁰ Por. Z. Kiernikowski, *Droga neokatechumenalna*, w: *Communio* 4 (1986), s. 85-87.

²¹ *Praktyczny Słownik Bilijny*, dz. cyt., s. 1408, (hasło: „wolność”).

²² Tamże, s. 1409.

²³ Por. J 13, 1: „Umiłowawszy swoich do końca ich umiłował”.

daje nam sakrament, aby każdy, kto przyjmuje Eucharystię, miał udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, aby mógł się jednoczyć z bliźnimi, szczególnie przez wydawanie siebie²⁴. Tę zdolność do wydawania samego siebie dla drugiego człowieka Jezus zawarł właśnie w Eucharystii²⁵, zostawiając nam w tym sakramencie antidotum na lęk przed traceniem siebie, przed umieraniem²⁶.

Przez takie przeżywanie tajemnicy Eucharystii ukazuje się jej dynamiczny charakter²⁷, którego wyrazem jest uobecnianie działania Chrystusa, mającego moc przemieniania i kształtowania ludzkiego życia²⁸.

Stwierdzenie, że Eucharystia jest pokarmem człowieka „głodnego wolności”, sprowadza się zatem do zauważenia jej dynamicznego charakteru. Eucharystia stawia nas przed szansą przejścia drogi, którą szedł Jezus. Jest to droga wyzwolenia od siebie, która prowadzi do życia w pełnej wolności, bycia darem dla drugiego²⁹. W Sakramencie Ołtarza Jezus daje nam siebie jako wolny dar, a każdego kto ten dar przyjmuje może On uczynić darem dla Boga i drugiego człowieka³⁰. Właściwe przeżywanie Eucharystii, karmienie się Ciałem i Krwią Pana, powinno sprawiać w nas nową jakość życia - życie w prawdzie. Ta prawda przypomina nam, że obok nas są inni, nasi bracia i siostry, że nie możemy być tylko dla siebie, ale że zostaliśmy stworzeni, by być w relacji do innych. W Eucharystii Jezus zostawił swoją tajemnicę i moc wydania się ludziom. W Sakramencie Ołtarza przyjmujemy tajemnicę i moc wydawania swego życia dla ludzi w bezinteresownej miłości. Tę moc mamy nie z siebie, ale zostawił nam ją Pan, który sam wydał się w ręce ludzi. „Przyswojenie sobie tej zdolności i mocy powoduje, że *jest się* dla bliźniego, nie oczekując dla siebie niczego, poza pragnieniem, by – nawiązując do symbolicznego języka Eucharystii

²⁴ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia w życiu ...*, dz. cyt., nr 12.

²⁵ Por. Z. Kiernikowski, *Pascha żydowska kontekstem ustanowienia Eucharystii – antycypacji Paschy Jezusa*, w: I Chłopkowska, W. Kazimieruk (red.), „Eucharystia świętowaniem Paschy Chrystusa i Kościoła. Materiały z drugiego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej”, Warszawa-Siedlce 2005, s. 16-17.

²⁶ Por. Z. Kiernikowski, *Darmowy Pokarm ...*, art. cyt., s. 273.

²⁷ Dynamika Eucharystii widoczna jest już w samej strukturze celebracji (por. KL 7).

²⁸ Por. F. Blachnicki, *Eucharystia. Pokarm na śmierć i życie*, Kraków 2004, s. 116-117.

²⁹ Por. J. Kudasiwicz, *Eucharystia: wydarzenie – teologia – praktyka*, w: *Znak 57* (2005), nr 9, s. 27-29.

³⁰ Por. III Modlitwa Eucharystyczna.

stii – niejako dać siebie na *spożycie* (zob. J 6,53-58). Taka treść i taka moc są zawarte w Eucharystii”³¹.

Przyjmowanie Eucharystii jest podjęciem ryzyka przemiany siebie, zmiany swego serca. A staje się to możliwe tylko wtedy, gdy ma się pewność, że to Bóg kieruje życiem człowieka, że On jest Pokarmem, i że On nadaje temu życiu sens³².

W zakończeniu adhortacji Benedykt XVI wzywa nas do wiary w „tę najświętszą tajemnicę”, jaką jest Eucharystia (por. SC 94). Bez wiary nie można świętych obrzędów sprawować w sposób godny ani intensywnie przeżywać. Także ludzka tęsknota za prawdą nie zostanie zaspokojona, jeśli zabraknie wiary w to, że Jezus pozostał w Eucharystii także po to, by stać się dla nas Pokarmem Prawdy.

³¹ Z. Kiernikowski, *Eucharystia w życiu ...*, dz. cyt. nr 11.

³² Por. Z. Kiernikowski, *Przemienieni przez Eucharystię*, w: *Pastores* 17 (2002), nr 4, s. 9.

Ireneusz Juśkiewicz, Arkadiusz Bylinka
Alumni WSD Siedlce

Kapłaństwo w służbie wspólnocie wiernych mocą Paschy Chrystusa uobecnianej w Eucharystii

Wprowadzenie

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, jest pokarmem ludu pielgrzymującego na drodze ku życiu wiecznemu. Jest ona fundamentem wspólnoty wiernych, która wokół niej się gromadzi. Z niej wypływa kapłaństwo służebne.

Eucharystia jest Chrystusem, który nam się daje, budując nas nieustannie jako swoje ciało¹. Bez Eucharystii, która właściwie oznacza i cudownie urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół istnieje², nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego. Wspólnota wiernych wyraża swoją tożsamość, gromadząc się na Eucharystii i sprawując ją pod przewodnictwem biskupa, bądź prezbiterów w łączności z biskupem, w łączności z całym Kościołem Powszechnym.

Święcenia kapłańskie są koniecznym warunkiem dla ważności sprawowania Eucharystii, ale kapłaństwo wypływa z Łamania Chleba i jest ustanowione szczególnie dla pełnienia tego znaku. „Wewnętrzny związek

¹ Zob. Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”*, nr 14 (dalej cyt. SC).

² Zob. *Katechizm Kościoła Katolickiego*, 1325 (dalej KKK).

między Eucharystią a sakramentem święceń wynika z samych słów Jezusa: «To czyńcie na moją pamiątkę» (Łk 22,19). Jezus bowiem w wigilię swej śmierci ustanowił Eucharystię oraz równocześnie kapłaństwo Nowego Przymierza. On jest kapłanem, ofiarą i ołtarzem: pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem i swoim ludem (por. Hbr 5,5-10)” (SC 23).

Powyższe zagadnienia jedynie sygnalizują niezwykle bogactwo treści, które wyrażają Eucharystia i kapłaństwo. Zajmiemy się nimi zaledwie w kilku aspektach. Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na paschalny charakter kapłaństwa, postawę kapłana wobec wspólnoty wiernych oraz relację wspólnoty do kapłana. W ostatniej części pracy wskażemy na kilka najczęstszych nieprawidłowości występujących w postawie kapłanów.

I. Kapłan – świadek Paschy Jezusa Chrystusa

„Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”³. Z samego rytuału święceń wynika, że punktem wyjścia posługi kapłana jest ofiarniczy związek z Jezusem Chrystusem – właśnie na płaszczyźnie: „za nich ja poświęcam w ofierze swoje życie”⁴.

Powyższe dwa cytaty bardzo jasno wskazują na kapłana jako na osobę, w której szczególnie dokonuje się tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo jest ustanowione dla spełniania się tej tajemnicy w Kościele, dla służby Bogu i ludziom, dla oddania samego siebie w ofierze. Istotne jest skoncentrowanie się kapłana na spełnianiu się sakramentu i posłudze słowa wobec innych, jak i w sobie samym. Naturalnie wymaga to bardzo często od kapłana dużej ofiary z siebie⁵.

Benedykt XVI w „*Sacramentum caritatis*”, mówiąc o życiu chrześcijanina, stwierdza: „Naprawdę powołaniem każdego z nas jest, byśmy wraz z Jezusem byli chlebem łamanym za życie świata” (SC 88). To powołanie szczególnie spełnia się w kapłanie, który przewodniczy wspólnocie w dokonywaniu tej ofiary i uczy ją przeżywać Paschę w codzienności.

³ *Pontyfikał rzymski. Święcenia biskupa, prezbiterów oraz diakonów*, nr 150.

⁴ Z. Kiermickowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 231.

⁵ Zob. tamże, s. 235.

Chrystus przyszedł na świat jako Ten, który służy. Kapłan, sprawując swoją posługę, czyni to *in persona Christi*. Biorąc to pod uwagę, powinien stawać się sługą wszystkich. Wypowiadając w imieniu swego Mistrza słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26,26), zgadza się na to, by zostawić wszystko i pójść za Jezusem aż na krzyż, by stało się z nim to, co z Synem Bożym. Świadome przeżywanie Paschy Jezusa – Eucharystii oraz doświadczenie miłości Boga wyzwala od lęku, pozwala już nie żyć dla siebie. Prezbiter, jednoczący się z Męką Pana, rozumie, że swoje życie, swój czas, talenty, posiadane dobra poświęcił na służbę Kościołowi i nie może się dziwić temu, że wierni będą od niego wiele wymagać, że nie dadzą mu przysłowiowego „świętego spokoju”. Kapłan żyjący Eucharystią, nie prosi Boga, by go zachował przed wstrząsami, kryzysem, sytuacją zniewagi i odrzucenia, ale o to, by pośród tych trudności nie ustała jego wiara (zob. Łk 22,31-34). Doświadczając każdego dnia wielokrotnie własnej słabości, wie, że swoją wiarę musi budować na skale – Jezusie Chrystusie, nie zaś na własnej pewności. Jego życie staje się życiem z łaski.

Kapłan jest grzesznikiem, może pobałdźić, upaść. Także do niego są skierowane słowa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Prawdziwe nawrócenie zaczyna się od powiedzenia: „Ty, Boże masz rację. Chcę być jak najbliżej Ciebie, bo jest to dla mnie jedynym ratunkiem”. Nikt nie może siebie dyspensować od tego Jezusowego nakazu. Kapłani, którzy uważają się za nawróconych, sprawiedliwych z powodu własnej nieskazitelności, pobożności, będą mieli trudności, by spojrzeć z miłością na grzeszników i przygarnąć ich na łono Kościoła. Taki ksiądz nie wykazuje żadnej skruchy, a więc nie posiada doświadczenia miłości Boga najmocniej objawiającej się w przebaczeniu. Nie będzie w stanie zrozumieć ludzi cierpiących z powodu własnych grzechów. Zamiast okazania miłosierdzia i zrozumienia będzie sędzią i katem w imię Boga. Kapłaństwo zaś to posługa miłości, to szukanie zabłąkanych owiec i sprowadzanie ich do owczarni, to stałe wydawanie siebie w ofierze z Jezusem dla zbawienia grzeszników. W głębi naszego jestestwa musimy być przekonani, że wkraczając w pełnienie pośrednictwa jesteśmy po to, byśmy właśnie tracili siebie i nie szukali innej ofiary⁶.

⁶ Z. Kiemikowski, *Dobra nowina dla grzesznika*, Pelplin 2004, s. 107.

II. Kapłan – znak Boga dla wspólnoty

Kapłan jest znakiem Boga dla wspólnoty i pośrednikiem między wspólnotą a Bogiem. Jest powołany do sprawowania posługi jednania (zob. 2 Kor 5,20). Znajduje to wyraz w jednym z łacińskich określeń kapłana: *pontifex*, czyli ten, który buduje mosty. Papież Benedykt XVI podkreślał ten istotny aspekt kapłaństwa w czasie swojej pielgrzymki do Polski, kiedy to przemawiał do duchowieństwa w warszawskiej katedrze: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”⁷.

Kapłan jest powołany do stawiania się znakiem Boga dla ludzi, do których jest posłany. Biskup Zbigniew Kiernikowski zwraca na to uwagę w publikacji „Dobra nowina dla grzesznika”, gdzie możemy przeczytać: „Musimy jak ten (...) wspornik – stać na swoim miejscu. Jezus w czasie aresztowania staje właśnie jak ktoś, kto wie dlaczego jest w tym miejscu”⁸. Jeśli kapłan zachowa żywą wiarę, wynikającą z osobistego doświadczenia Boga, świadomość własnej tożsamości i misji, to uniknie wielu osobistych błędów i będzie rzeczywiście kimś, kto wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom ludzi i będzie w stanie im pomóc, ukazując właściwe rozwiązanie ich problemów – Jezusa Chrystusa. Oczywiście będzie to potrafił na tyle, na ile sam rozumie i żyje Ewangelią. Wierni, patrząc na kapłana, chcą zobaczyć w nim Chrystusa, który współcześnie naucza, uzdrowia, podnosi na duchu, jest gotów na ukrzyżowanie, nie ucieka od krzyża, ani nie oczekuje, że ktoś go z niego zdejmie. Prezbiter ma własnym życiem pokazać, że w każdych okolicznościach można żyć Ewangelią. *Verba docent, exempla trahunt*⁹. Pasterz musi żyć słowem Bożym, które głosi, inaczej jego słowa będą „bez pokrycia”. Głosząc Dobrą Nowinę innym, trzeba ją najpierw głosić samemu sobie.

Głosciciel słowa Bożego musi być „przezroczysty”, ma nieść przesłanie Boga, nie zniekształcając go. Powinien odsyłać do Chrystusa, a nie głosić siebie. „Kapłan (...) winien ciągle starać się być znakiem, który jako posłuszne narzędzie w rękach Chrystusa, odsyła do Niego” (SC 23).

⁷ Benedykt XVI, *Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem*, w: „Trwajcie mocni w wierze”, Kraków 2006, s. 27.

⁸ Z. Kiernikowski, *Dobra nowina...*, dz. cyt., s. 116.

⁹ Łac.: Słowa uczą, przykłady pociągają.

III. Kapłan – pasterz wspólnoty. Relacja wspólnoty do prezbitera

Kapłan jest nieodłączny od wspólnoty, jest jej częścią i ma w tej wspólnocie do wypełnienia szczególne zadanie. Wspólnota jest zależna od kapłana jako swojej głowy, ale wywiera też na niego duży wpływ. „Kapłan uzyskuje sobie właściwe miejsce we wspólnocie nie dzięki samemu swemu poświęceniu (...), ale dzięki powstającej i spełniającej się między nim a Chrystusem relacji przyjacielskiej czy oblubieńczej, w kontekście (na łonie) wspólnoty, której posługuje”¹⁰. Z powyższych słów wynika to, że nawet osobista więź kapłana z Chrystusem zyskuje właściwy wymiar tylko w obrębie wspólnoty, do której prezbyter jest posłany. Ta zależność posłanego i wiernych dotyczy więc przede wszystkim sfery duchowej i nie powinna mieć tylko wymiaru zewnętrznego. „Życie wspólnoty chrześcijańskiej to nie kwestia administracyjna czy sprawa dobrej organizacji wspólnoty, lecz kwestia utrzymania właściwego ducha, kapłańskiego charakteru wspólnoty chrześcijańskiej przez kapłańskie – eucharystyczne przewodniczenie”¹¹.

Dojrzała wspólnota, związana ze swoim pasterzem, potrafi nie tylko podążać za księdzem, który wskazuje właściwy kierunek życia, ale jest też w stanie przychodzić mu z pomocą, wybaczyć błędy i być dla niego wsparciem w chwilach największych trudności. Ta obustronna relacja niesienia Chrystusa jest uzależniona od tego, na ile głęboko prezbyter i wierni potrafią przeżywać spotkanie z Bogiem w swoim życiu. Jeżeli to doświadczenie będzie dojrzałe, wspólnota nie będzie miała postawy roszczeniowej wobec pasterza, ani pasterz wobec wspólnoty, której będzie w pełni oddany, nie szukając siebie. „Działanie kapłana musi się skoncentrować na posługiwaniu wokół wzrostu wiary w członkach wspólnoty, aby oni stawali się dojrzałymi we wspólnocie i współodpowiedzialnymi za wspólnotę i za jej kapłańską posługę wobec świata”¹².

Omawiana tutaj współpraca kapłana i wiernych w dziele głoszenia Chrystusa wynika z faktu, iż istnieje tylko jedno kapłaństwo, choć w różnych stopniach. Istnieje jeden lud kapłański zgromadzony wokół Eucharystii – znaku jedności w świecie. Kapłan i wierni tworzą wspólnotę Eucharystii, na której spoczywa obowiązek głoszenia Prawdy społeczeństwu,

¹⁰ Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 232.

¹¹ Tamże, s. 235.

¹² Tamże, s. 234.

w którym żyje. Wspólnota jest więc znakiem Jezusa dla świata, ukazując mu Bożą wizję człowieka oraz prawdziwy wymiar dojrzałości ludzkiej i jedności opartej na Bogu. Aby podołać tak wielkiej odpowiedzialności świadczenia o Chrystusie, wspólnota musi czerpać siłę od Boga do sprawowania Najświętszej Ofiary. Nie jest to proste zadanie – zwłaszcza, że świat głosi zupełnie inną filozofię życia, wyznaje zupełnie inne wartości, a raczej utracił to, co naprawdę istotne.

Wspólnota wiary otrzymuje swą tożsamość i moc bycia tym, kim jest poprzez sprawowanie Eucharystii, która nadaje jej sens. „Kapłaństwo służebne jest po to, by wspólnota mogła sprawować Eucharystię i żyć dzięki jej sprawowaniu”¹³.

IV. Kapłan – duchowy ojciec wiernych

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny, aspekt życia prezbitera. Jest nim spełnianie się ojcostwa w kapłanie. Bycie ojcem duchowym dla wiernych wymaga od księdza najpierw tego, by był w dojrzałej relacji wobec Boga Ojca¹⁴.

Można wyróżnić kilka cech dojrzałego kapłana-ojca: pokora, cierpliwość, bezinteresowność w miłości, która odzwierciedla miłość Jezusa, umiejętność słuchania słowa Bożego w postawie synostwa, która skutkuje zdolnością słuchania wiernych i okazywaniem im szacunku, wychowywanie podopiecznych do samodzielności, bez narzucania siebie i zniewalania sobą, nielekceważenie cudzych spraw, odpowiedzialność za tzw. duchowe dzieci, przejawiająca się m.in. w modlitwie wstawienniczej i przyjmowaniu ich cierpienia na siebie, współodczuwaniu z nimi.

Wypracowanie takiej postawy wymaga nieustającej pracy nad sobą, poznawania siebie, a przede wszystkim głębokiej relacji z Bogiem i doświadczenia Jego miłości. „W rzeczywistości osiąga się dojrzałość uczuciową, gdy serce łączy się do Boga. Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy

¹³ Tamże, s. 229.

¹⁴ Na relację kapłana do Boga Ojca ma wpływ jakość relacji, jaką miał i ma kapłan do swego ziemskiego ojca. Ta relacja jest bardzo istotna i rzutuje na całe jego życie. Kapłan, którego relacje z ojcem nie były właściwe, a ta przestrzeń jego życia nie została gruntownie przepracowana, może nawet nieświadomie projektować na wspólną niewłaściwe wzorce, których doświadczył w domu rodzinnym.

będą dojrzałi, męscy, zdolni do praktykowania duchowego ojcostwa”¹⁵. W powołanie kapłańskie jest wpisana łaska duchowego ojcostwa.

V. Przykłady nieprawidłowych postaw w życiu kapłańskim

Pisząc o kapłaństwie, nie można jednak pominąć faktu występowania niewłaściwych postaw. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić na nie uwagę. Jest ich wiele, ale ograniczymy się do kilku najbardziej wyrazistych. Są to: kapłan – pan wspólnoty, kapłan szukający we wspólnocie siebie samego, kapłan z syndromem *Piotrusia Pana*, kapłan aktywista.

Pan wspólnoty

Kapłan będący we wspólnocie, może wpaść w niebezpieczny schemat kontrolowania i panowania nad swoimi podopiecznymi. „Pasterz tak jest wszystkim, że bez niego nic nie może powstać. Nie ma wówczas miejsca na żadną nowość”¹⁶. Taka postawa powoduje, że wspólnota nie może się rozwijać. Wszelkie inicjatywy oddolne są hamowane, jeśli nie mieszczą się w koncepcji przyjętej przez księdza. Z czasem wspólnota staje się uzależniona od swego przewodnika. Kapłan, w tym przypadku, nie jest częścią wspólnoty, ale pełni funkcję nadrzędną w stosunku do niej, będąc na zewnątrz niej. Powstaje więc poważne zagrożenie: kapłan może, nawet nieświadomie, zacząć głosić siebie i zagubić Chrystusa, a to z kolei może doprowadzić całe zgromadzenie do wielu błędów.

Istnieje też inna ewentualność: wierni mogą zbuntować się przeciw apodyktycznemu księdzu, a to doprowadzi do wielu szkód w lokalnym Kościele, a co najważniejsze – zniszczy jedność. Kapłan przekonany o własnej niezastępowalności, który musi być przy wszystkich działaniach w parafii – inaczej one się nie powiodą – bardzo szybko odczuje zmęczenie i przytłoczenie tym, że wszystko jest na jego głowie. Jest to przeciwieństwo prawidłowej współpracy księdza i wspólnoty, bazującej na przeżywaniu obecności Boga w zgromadzeniu i dzieleniu trudów i radości. Jeśli kapłan otworzy się na wspólnotę i zacznie z nią współpracować, to „odkryje, że nie będzie

¹⁵ Benedykt XVI, *Przemówienie...*, dz. cyt., s. 28.

¹⁶ Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 233.

musiał być tym «ciągnącym całą bryczkę», lecz sprawującym to, co do niego należy w karawanie, która cała doświadcza mocy Boga działającej w poszczególnych jej członkach»¹⁷. Nie będzie też musiał się bać utraty kontroli nad zgromadzeniem, ponieważ odkryje, że jego rola polega na byciu w tej wspólnoty i byciu dla niej, na udziale w Jezusowym „byciu dla”.

Ksiądz szukający realizacji samego siebie

„Konieczne jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wynosić na pierwszy plan ich samych lub ich opinie, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej” (SC 23).

Jeżeli kapłan w procesie dojrzewania i kształtowania swojej osobowości nie przepracuje wystarczająco swoich problemów, kompleksów i nie pogodzi się z wadami i niedoskonałością, a także nie pojmie tego, że jedynym gwarantem jego wartości jest Bóg, to może to skutkować szukaniem dowartościowania i samorealizacji we wspólnoty. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że taka osoba nie będzie dla wspólnoty, ale będzie wykorzystywać ją dla własnych celów, będzie ona dla niego polem popisu przed samym sobą i innymi. We wszystkim, co taki kapłan robi, będzie występował pierwiastek jego samego, do tego stopnia, że dla Boga może zabraknąć miejsca.

Jeszcze jedną ważną cechą kapłana z tą dolegliwością jest przewrażliwienie na swoim punkcie, potrzeba ciągłych pochwał i podkreślania swojej wartości oraz dokonań. Natomiast krytyka ze strony kogokolwiek będzie odbierana przez tego księdza jako atak na jego osobę i „godność kapłańską”. Co więcej, kapłan niedowartościowany może zacząć szukać rekompensaty w gromadzeniu dóbr materialnych: coraz nowszy samochód, sprzęt audio-wizualny, egzotyczne wakacje, krzykliwe stroje, przepych na plebanii itp.

W tym miejscu należy wspomnieć o innych zagrożeniach, które tylko sygnalizujemy, aby uniknąć zbytniego, krzywdzącego uproszczenia. Otóż ksiądz, który nie znajduje pozytywnej realizacji w życiu kapłańskim, może popaść w dwa dramaty: nałóg, np. alkohol, oraz niewłaściwe relacje z kobietami.

¹⁷ Tamże, s. 231.

Piotruś Pan

Może się zdarzyć, że kapłanem zostaje ktoś niedojrzały emocjonalnie. Można powiedzieć o nim: „chłopiec w sutannie”. Taki ksiądz jest nieodpowiedzialny, boi się podejmowania decyzji i ich konsekwencji, żyje bez zobowiązań, traktując życie jako ciągłą zabawę, jest skoncentrowany na sobie. Dodatkowo może pojawić się kolejny problem: brak definitywnego opuszczenia domu rodzinnego – powracanie do „mamusi”. Kapłan z takimi problemami nie jest w stanie ponieść ciężaru, jaki na nim spoczywa, nigdy też nie sprostą oczekiwaniom wspólnoty, a co gorsza – może wiele zburzyć i zrazić ludzi.

Aktywista

Praca księdza wymaga od niego dużego poświęcenia i angażowania się w liczne inicjatywy. Intensywność jest ważnym elementem pracy duszpasterskiej. Jednak kiedy kapłan utraci równowagę między pogłębianiem życia duchowego, a zewnętrzną pracą, może popaść w aktywizm, zbytnie skupienie się na działaniu, szukanie coraz to nowych zajęć. W tym pędzie zatracą się sens pracy, staje się ona sztuką dla sztuki. To z kolei może doprowadzić do wyjałowienia, wewnętrznego wypalenia się.

Fundamentem powołania kapłańskiego jest przede wszystkim bycie z Jezusem, postawione ponad wszelkim działaniem. Należy więc wystrzegać się wszelkich form zaniedbywania życia duchowego ze względu na nawet najszczytniejsze inicjatywy duszpasterskie. Zwrócił na to uwagę Papież Benedykt XVI w słowach: „Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi”¹⁸.

Zakończenie

W naszej pracy dotknęliśmy niezwykle bogatych w treść zagadnień, których nie da się zamknąć w kilku zdaniach. Staraliśmy się jedynie nakreślić pewne ramy problemu i zwrócić uwagę na najistotniejsze według nas aspekty kapłaństwa służebnego.

¹⁸ Benedykt XVI, *Przemówienie...*, dz. cyt., s. 26.

Eucharystia, kapłaństwo, wspólnota są tak ze sobą nierozzerwalne, że nie można mówić o nich osobno. Myślmy, że udało nam się zwrócić uwagę w sposób szczególny na konieczność osobistego przeżywania miłości Boga oraz paschalnego wymiaru chrześcijaństwa, które powinny najwyraźniej przejawiać się w życiu kapłana – sługi Słowa.

W tym miejscu pragniemy przytoczyć słowa Benedykta XVI: „Jest on [prezbiter] wezwany, by autentycznie poszukiwał Boga, będąc równocześnie blisko ludzkich trosk” (SC 80). Właśnie to jest istotą kapłańskiego powołania: stale trwać przy Bogu i wychodzić w Jego Imię do ludzi, wobec świata świadczyć o osobistym przeżywaniu Paschy Chrystusa. Ksiądz prawdziwie oddany Eucharystii, która „przeżywana z wiarą kształtuje człowieka w najgłębszym znaczeniu tego słowa, gdyż sprzyja upodobnieniu się do Chrystusa oraz utwierdza kapłana w jego powołaniu” (SC 80), staje się drugim Chrystusem. Światu nie tyle potrzeba kolejnych nauczycieli, ale świat, Kościół i każdy z nas potrzebuje prawdziwych świadków Jezusa Chrystusa, Zbawiciela człowieka.

Tomasz Gdula, Jakub Kozak
Alumni WSD Siedlce

**Relacja pomiędzy adoracją
a celebracją eucharystyczną w adhortacji
papieża Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”
i w nauczaniu biskupa siedleckiego
Zbigniewa Kiernikowskiego**

Tajemnica Eucharystii jest najgłębszą tajemnicą Kościoła, uobecniająca dar zbawienia dany ludziom w Jezusie Chrystusie. On sam powierzył tę Tajemnicę Kościołowi, który ciągle na nowo ją odczytuje i aktualizuje w wielu miejscach na świecie, posyłając kapłanów, aby sprawowali misterium zbawienia i głosili słowo Boże. Wydana przez Benedykta XVI adhortacja apostołska „Sacramentum caritatis” rozpatruje różne wymiary Eucharystii. Niniejszy artykuł porusza jeden z nich – aspekt wzajemnej relacji pomiędzy adoracją eucharystyczną a celebracją Eucharystii w oparciu o nauczanie Kościoła powszechnego wyrażone we wspomnianej adhortacji i w nauczaniu Biskupa Siedleckiego. Zagadnienie to nie zostało w tym artykule wyczerpane, lecz uwypuklone zostały te aspekty, które zawierają wymienione dwa „źródła”.

I. Adhortacja owocem Synodu Biskupów

W Rzymie w dniach od 2 do 23 października 2005 odbyło się XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Owocem tego Syno-

du pogłębiającego tajemnicę Eucharystii i przypatrującego się posoborowej odnowie liturgicznej jest posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis” Ojca Świętego Benedykta XVI o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. Została ona podpisana 22. lutego 2007 roku. Papież poprzez wydanie tego dokumentu wyraża pragnienie, „by lud chrześcijański pogłębił więź istniejącą pomiędzy tajemnicą eucharystyczną oraz nową służbą duchową wynikającą z Eucharystii jako sakramentu miłości” (n. 5).

Jednym z ojców synodalnych był Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Nauczanie Pasterza Kościoła Siedleckiego jest naznaczone wielką troską o właściwe rozumienie liturgii. Bardzo wyraźnie zaznaczył to już w swoim zawołaniu biskupim „Evangelio oboedientia – Eucharistia”.

II. Kształtowanie się pobożności eucharystycznej na przestrzeni wieków

Papież w Adhortacji zauważa, że w dziejach Kościoła tajemnica Eucharystii często była ujmowana tylko w jednym aspekcie, bądź to adoracji, bądź jedynie spożywania. W naszych rozważaniach, aby uwydatnić i właściwie zrozumieć relację, jaka zachodzi pomiędzy celebracją Eucharystii a jej adoracją, należy zwrócić uwagę na sam proces kształtowania się pobożności eucharystycznej na przestrzeni wieków.

Śledząc historię Kościoła, uderza fakt, że od pierwszych wieków aż do końca Średniowiecza nie istniały jakieś szczególne formy kultu Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a które dziś stanowią specyfikę duchowości i liturgii łacińskiej. W tym okresie podczas mszy świętej konsekrowano taką ilość postaci, ilu było wiernych przyjmujących Komunię świętą i dla Wiatyku. Eucharystia przechowywana więc była z myślą o chorych i umierających, a także o Komunii w tych dniach, w których Najświętsza Ofiara nie była sprawowana.

Miejszem przechowywania postaci eucharystycznych były specjalne naczynia (capsa, pyxis), które znajdowały się w bocznym pomieszczeniu kościoła. Z czasem miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu było coraz bardziej związane z ołtarzem, aż do umieszczenia tabernakulum w głównym ołtarzu. Zmiana miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu była ściśle związana ze zmianą celu, dla którego przechowy-

wywano najświętsze postaci, gdyż w dobie Reformacji teologowie protestancy zanegowali realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Od tego czasu pierwszym motywem przechowywania Najświętszego Sakramentu stało się uwielbienie Jezusa Chrystusa obecnego w Komunii świętej.

Również w sprawowaniu liturgii eucharystycznej szczególnie akcent położono na to, że nieprzemijający Bóg jest rzeczywiście obecny w przemijających postaciach chleba i wina. W sposób bardzo dynamiczny zaczęły rozwijać się różnorodne formy kultu eucharystycznego. W XIV wieku w krajach niemieckich narodził się zwyczaj wystawiania Najświętszego Sakramentu w trakcie modlitwy brewiarzowej, co z kolei doprowadziło do rozkwitu nabożeństw eucharystycznych, na zakończenie których udzielało błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Od XVI wieku szczególnie formą pobożności eucharystycznej stało się czterdziestogodzinne nabożeństwo i wieczysta adoracja. Należy wspomnieć, że decydującą rolę w rozwoju tego rodzaju pobożności odegrało wprowadzenie do kalendarza liturgicznego Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi i Chrystusa.

Przy omawianiu tej kwestii nie można pominąć także i tego, że w procesie rozwoju kultu eucharystycznego pojawiły się pewne niepokojące zjawiska. Wielce problematyczną formą kultu z punktu widzenia teologii i liturgii było sprawowanie mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Zmianę w pojmowaniu Eucharystii, a tym samym w oddawaniu Jej czci, przyniosła reforma Soboru Watykańskiego II. W instrukcji „Eucharisticum mysterium” z 25. maja 1967 jako pierwszy cel przechowywania Komunii świętej wymienia się Wiatyk, a dopiero później mówi się o udzielaniu Komunii świętej poza mszą świętą oraz o kulcie Najświętszego Sakramentu.

III. Eucharystia – pokarm Miłości

Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat, „aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,15). Ciągła troska Stwórcy o swoje stworzenie na przestrzeni dziejów wypełniła się w przyjściu na świat Syna Bożego. Słowo Przedwieczne weszło w naszą rzeczywistość, przyjęło ludzką kondycję. Tajemnica Wcielenia jest tajemnicą Miłości, która weszła w świat. Już sam ten fakt budzi zdumienie i zachwyty! Tymczasem Bóg poszedł o wiele dalej, zaangażował się do końca. Miłość Zbawiciela do człowieka

sięgnęła szczytu Kalwarii. Na drzewie krzyża Bóg zwrócił się przeciwko sobie samemu¹. Stworzenie otrzymało nowe życie – zjednoczenie z Bogiem².

Wydarzenie Paschy jest tajemnicą, z której rodzi się Kościół. Jest ono niewątpliwie fundamentem i źródłem życia Kościoła, „jest uprzedzone i skoncentrowane na zawsze w darze Eucharystii”³. Tajemnica Ostatniej Wieczerzy jest tajemnicą Paschy. W Wieczerniku Jezus zostawił siebie w Eucharystii jako pokarm na życie wieczne. Zdumiewa w niej ciągle uniżenie Boga, który „miłuje nas «aż do końca», aż po dar ze swego Ciała i swojej Krwi”⁴. W sakramencie Ołtarza Zbawiciel staje się realnym pokarmem, przychodzi jako jedyny chleb mogący zaspokoić tkwiące w człowieku pragnienie życia w pełni.

Kościół zawsze przypomina, że poza Jezusem nie ma życia, bo On sam jest życiem i tylko On udziela życia. Sobór Watykański II nazwał Eucharystię „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”⁵, stąd też winna wynikać troska o należyte i godne celebrowanie liturgii zarówno całego Kościoła, jak i pojedynczego chrześcijanina. Gdy spojrzymy na dwutysiącletnią historię Kościoła, dostrzeżemy niezwykle rozwój form obrzędowych i wielość rytów. Dostrzeżemy również w każdym czasie niezwykle dbałość, z jaką Kościół sprawuje pamiętkę naszego zbawienia. Szczególna troska o należyte sprawowanie świętych czynności spoczywa na tych, którzy otrzymali sakrament święceń. Należy pamiętać, że w Kościele lokalnym pierwszym szafarzem Bożych tajemnic jest biskup diecezjalny, który jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego.

IV. Rozumienie Eucharystii jako daru jedności w nauczaniu Pasterza Siedleckiego

Wśród wielości aspektów Eucharystii Biskup Siedlecki zwraca szczególną uwagę na jej rolę w budowaniu jedności, jaką Bóg wprowadził na

¹ Zob. Benedykt XVI, *Encyklika „Deus caritas est”*, n. 12.

² Zob. tamże, nn. 13-14.

³ Jan Paweł II, *Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”*, n. 5.

⁴ Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”*, n. 1 (dalej cyt. SC).

⁵ Sobór Watykański II, *Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”*, n. 11.

świat przez Paschę Jezusa Chrystusa. Porusza to w książce „Eucharystia i jedność”. Poprzez analizę tekstów z Księgi Rodzaju opowiadających o pierwotnej jedności oraz o jej zburzeniu, ukazuje kontekst zapowiedzi i obietnicy Nowego Przymierza. Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa, a więc Jego Pascha, w kontekście żydowskiej Paschy, a raczej uczty paschalnej jako miejsca ustanowienia Eucharystii, zostało powierzone właśnie w owym sakramencie Kościołowi. Kościół to podejmuje w modlitwach eucharystycznych, ustanawiając i ukonkretniając charakter posług w zgromadzeniu dla pełniejszego wyrażenia i urzeczywistniania daru jedności. Niektóre momenty celebracji Eucharystii potrzebują nowego spojrzenia właśnie w tym świetle. Publikacja ta jest istotna, gdyż stanowi ona pewną bazę dla treści pogłębianych i rozwijanych w dalszym nauczaniu Ks. Biskupa.

Właściwie pojęta Eucharystia, zarówno jako dar celebrowany (czyli wyrażany i urzeczywistniany przez akcję liturgiczną) jak i adorowany (czyli będący przedmiotem kontemplacji) jest „niezmiernie bogatą obecnością Jezusa, Emanuela – Boga pośród nas”⁶. Obecność Jezusa w Eucharystii urzeczywistnia całą dynamikę Wcielenia nie tylko w sensie historycznego Wcielenia Jezusa, lecz wcielania Bożego planu w życie konkretnego człowieka. W tej Tajemnicy jesteśmy „wciągnięci w Jego sposób bycia i życia”⁷. Rozumienie tego Daru i rzeczywistości jaką zawiera sprawia, że to, co spełniło się w Jezusie i zostało zawarte w Sakramencie może dokonać się w życiu chrześcijanina. Tą rzeczywistością jest przechodzenie ze śmierci do życia⁸. Chrześcijanie pragną, „by Chrystus przeniknął ich samych swoją pojedynczą mocą, (...) by w ich życiu w tym konkretnym momencie dokonała się Pascha”⁹.

Celebrowanie Eucharystii to celebrowanie wyzwolenia z własnej niewoli. Tajemnica ta dokonuje się pod osłoną znaków sakramentalnych, w których sam Bóg sprawia to, co one oznaczają. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski łączy rozumienie celebracji tego wyzwolenia z rozumieniem żydowskiej uczty paschalnej jako aktualnej oferty przeżywania osobistego

⁶ Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 5.

⁷ Tamże, s. 259.

⁸ Zob. Z. Kiernikowski, *Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Materiały do pracy na rok Eucharystii*, s. 2. W tych samych *Materiałach* możemy znaleźć na str. 8 uzasadnienie charakteru dynamicznego Eucharystii. Autor podkreśla tam, że „ważne jest to Ciało wydane i Krew przelana (...). Pierwotny Kościół (...) nie ograniczał się do stwierdzania samej obecności, lecz brał ją w całej dynamice łamania i spożywania. Eucharystia jako celebracja była nazywana łamaniem chleba”.

⁹ Z. Kiernikowski, *Eucharystia ...*, dz. cyt., s. 270.

wyzwolenia z niewoli¹⁰. Jezus Chrystus w Nowym Przymierzu dopełnia i ukoronowuje znaki uczytu paschalnej oraz daje im zupełnie nową jakość.

Misterium pojednania celebrowane jest we wspólnocie, która „jest w świecie i dla świata skutecznym znakiem, sakramentem jedności”¹¹. Tajemnica ta jest dana i zadana Kościołowi od jego początków aż po kres czasów. Kościół żyje z niej i dla jej sprawowania, przeżywania, a w końcu w niej sam się określa i wyraża¹².

V. Aspekty podjęte w 66. punkcie adhortacji „Sacramentum caritatis”

Tematowi niniejszej pracy bezpośrednio odpowiadają cztery punkty adhortacji „Sacramentum caritatis”¹³. Najważniejszym z nich jest punkt 66. Najpierw Papież pisze w nim o adoracji eucharystycznej, jaka miała miejsce podczas Synodu. Następnie Ojciec Święty podkreśla, że aspekt adoracji eucharystycznej to jeden z elementów wskazujących drogę odnowy liturgicznej wytyczonej przez Sobór Watykański II. Przypomina jednocześnie niezrozumienie, jakie panowało na początku tej reformy: „Rozprzestrzeniane wówczas zarzuty miały źródło w założeniu, że Chleb eucharystyczny miał być nam dany nie do kontemplacji, lecz do spożywania”. Ojciec Święty wskazuje na doświadczenie modlitwy w Kościele, które sprzeciwia się takiemu twierdzeniu. Benedykt XVI powołuje się na św. Augustyna.

Kolejne zdanie jest bardzo mocno brzmiącym stwierdzeniem: „W Eucharystii naprawdę Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i pragnie się z nami zjednoczyć; adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym, jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła”.

Następnie, odwołując się do momentu Komunii świętej, Papież pisze: „Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy”. Nadal w tym samym punkcie wskazuje na akt adoracji poza mszą św., wskazując, że „przedłuża i intensyfikuje to, co dokonało się w samej celebracji eucharystycznej”. Na koniec, cytując własne wystąpienie do

¹⁰ Zob. tamże, s. 95.

¹¹ Tamże, s. 8.

¹² Zob. tamże, s. 113.

¹³ Chodzi o punkty 66-69.

Kurii Rzymskiej, Benedykt XVI pisze: „W rzeczywistości tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa”.

W tym punkcie obecne jest również zagadnienie posłannictwa społecznego zawartego w Eucharystii, które jednak nie jest przedmiotem naszej refleksji.

VI. Relacja pomiędzy adoracją eucharystyczną a celebracją Eucharystii w nauczaniu Biskupa Siedleckiego

Pasterz Siedlecki w swoim nauczaniu na temat relacji pomiędzy adoracją eucharystyczną a celebracją Eucharystii twierdzi: „została nam (...) dana nie tylko po to, byśmy Ją adorowali, ale przede wszystkim, byśmy ją spożywali”¹⁴. Wydaje się to być sprzeczne z tym, co Papież pisze w Adhortacji wskazując, że traktowanie Eucharystii jako pokarmu nie jest zgodne z zamysłem Soboru. Jednak warto zwrócić uwagę, że Biskup Siedlecki nie staje na skrajnej pozycji, która miałaby traktować tę Tajemnicę tylko jako pokarm, lecz wskazując na właściwe dynamiczne rozumienie Eucharystii staje na stanowisku budzenia świadomości czym, a właściwie Kim, jest ten Pokarm. Świadomość ta „prowadzi naturalnie i konsekwentnie do adoracji”¹⁵. Adoracja w pewnym sensie najdobitniej wyraża i ukazuje relację człowieka do Boga, która polega na zanurzeniu człowieka w Bogu. W adoracji człowiek nie dokonuje żadnej akcji „poza wdzięcznością, poza trwaniem w postawie wdzięczności, czyli w postawie eucharystycznej, nawet pośród przeciwności. W ten sposób adoracja staje się przedłużeniem celebracji i łącznikiem wprowadzającym w logikę czy mentalność Eucharystii w codzienne życie”¹⁶.

Bardzo wyraźnie Biskup Kiernikowski rozszerza w myśl Kościoła znaczenie potocznego terminu *adoracja*, określającego adorowanie samych postaci eucharystycznych: „... możemy wyróżnić trzy momenty adoracji: 1) sama celebracja Eucharystii; 2) adoracja postaci eucharystycznych; 3) przeżywanie jej treści w życiu kształtowanym przez ducha Eucharystii. Wyizolowanie tylko drugiego momentu z dwóch pozostałych

¹⁴ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. I*, Warszawa-Siedlce 2004, s. 84-85.

¹⁵ Tamże.

¹⁶ Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 6.

będzie zawsze stanowiło pewną nieprawidłowość¹⁷. Takie wyizolowane pojęcie sprawia, że uniemożliwiamy Jezusowi przemianę naszego życia, oddalając Go od konkretów tego życia¹⁸.

Wydaje się, że w stwierdzeniach prowokujących, Biskup Kiernikowski stara się dość jasno wykazać błędy w potocznym rozumieniu znaków eucharystycznych, by wyciągnąć to, co zostało wypaczone przez tradycyjne rozumienie Sakramentu. „Nie można zatem zacieśnić Eucharystii do sprawowania jej tylko dla odbycia kultowego obrządku spełnionego dla Pana Boga i będącego niejako poza naszym życiem. Nie można także ograniczyć rozumienia celebracji mszy świętej do cudownego «sprowadzenia» Pana Jezusa na ołtarz pod postaciami chleba i wina, by był On później spożywany w Komunii świętej dla zaspokojenia wyłącznie indywidualnych potrzeb każdego. Nie po to też, by był tylko adorowany w swoim wielkim cudzie obecności wśród ludzi – bez gotowości poddania Mu przez nich swego życia, tak by dokonywała się między nimi jedność¹⁹”. Widoczny jest nacisk na poddanie się temu, co Eucharystia wyraża i urzeczywistnia zarówno w adoracji, jak i w celebracji, czy osobistym przyjęciu Jezusa w Komunii.

Dalej Biskup pisze: „Nie można wyrwać Eucharystii z jej kontekstu paschalnego, w którym tworzy się jedność nowego ludu, by włożyć ją do monstrancji jako Hostię do adorowania²⁰”. To stwierdzenie zdaje się być podstawą dla rozumienia troski o wychowanie liturgiczne Biskupa Siedleckiego. Jego podejście do zagadnienia Eucharystii, to wskazywanie na kontekst paschalny, który wpływa na prawidłowe rozumienie całej Tajemnicy Eucharystii, w każdym jej aspekcie. Kontekst paschalny jest konstytutywny, gdyż w nim Chrystus umiejscowił dar zbawienia i w tym kontekście trwa w Kościele jako uobecnienie całego Misterium Paschalnego. Oznacza to właśnie dar przejścia ze śmierci do życia. Niezrozumienie całej Tajemnicy, jak i poszczególnych jej aspektów, rodzi się właśnie z wyrwania jej z kontekstu Paschy Jezusa Chrystusa, która rozświetla i stanowi centrum życia całego Kościoła, jak i życia każdego chrześcijanina²¹.

Uczestniczenie w uczcie paschalnej i wchodzenie w to, co niesie jej rzeczywistość jest miarą życia chrześcijańskiego – życia z Bogiem. Właśnie

¹⁷ Z. Kiernikowski, *Eucharystia w życiu ...*, dz. cyt., s. 13.

¹⁸ Zob. tamże, s. 2-3.

¹⁹ Z. Kiernikowski, *Eucharystia w życiu ...*, dz. cyt., s. 12.

²⁰ Tamże.

²¹ Zob. Sobór Watykański II, *Konstytucja „Sacrosanctum Concilium”*, n. 11.

bycie przenikniętym duchem Eucharystii jest już aktem adoracji, która jest nie tylko aktem kultu Najświętszego Sakramentu, lecz postawą poddania się Bogu. W samym momencie konsekracji ujawnia się jej cel. „Misterium nie wyczerpuje się (...) przez konsekrację czy w konsekracji. Nie chodzi bowiem tylko o przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa Pana, ale o odtwarzanie i spełnianie w życiu wiernych tego, co się stało w Misterium Paschalnym, a co aktualnie spełnia się w konsekracji”²². Obecność Jezusa jest nie tyle przedmiotowa (ktoś jest wśród nas), lecz podmiotowa (jest ktoś, kogo obecność jest angażująca). Jezus przenika wierzących i pielgrzymujących z nim do Ziemi Obiecanej – do jedności z Nim i w Nim²³. Ta jedność jest przekroczeniem barier, o czym pisał Papież w ostatnich słowach 66. punktu Adhortacji.

VII. Komunia – najistotniejszy moment adoracji

Najistotniejszym momentem tak rozumianej i pojmowanej adoracji jest moment Komunii podczas Eucharystii. „Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy” (SC 66). Wierni tworzą tę jedność również materialnie, gdy spożywają ten sam chleb i piją z tego samego kielicha²⁴. Adoracja jest sposobem uczenia się trwania w Chrystusie. Warto zwrócić uwagę, że ta osobista więź, jaką konkretny wierny nawiązuje z Jezusem obecnym w Eucharystii zawsze odsyła go ponownie do wspólnoty Kościoła, uświadamiając mu przynależność do jednego Ciała Chrystusa (por. SC 68). Niosąc Chrystusa eucharystycznego wierni sprawiają jedność w świecie, rozszerzają również zakres adoracji na adorowanie nie tylko Świętych Postaci, lecz również na adorację Misterium Jezusa w Jego Ciele – jest to urzeczywistnianie się komunii w świecie²⁵. Komunia ta, jak również adoracja, jest ofiarowaniem swojego życia na podobieństwo Jezusa, gdy „Jego prawda staje się prawdą w nas; Jego życie staje się życiem w nas; Jego śmierć jest wspomaganie nas w umieraniu; Jego zmartwychwstanie – zadatkim naszego zmartwychwstania”²⁶.

²² Z. Kiernikowski, *Eucharystia ...*, dz. cyt., s.139.

²³ Zob. tamże, s. 171, podobnie s. 265-266.

²⁴ Zob. Z. Kiernikowski, *Eucharystia ...*, dz. cyt., s. 269.

²⁵ Zob. tamże, s. 333.

²⁶ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. III*, Warszawa-Siedlce 2007, s. 23.

bycie przenikniętym duchem Eucharystii jest już aktem adoracji, która jest nie tylko aktem kultu Najświętszego Sakramentu, lecz postawą poddania się Bogu. W samym momencie konsekracji ujawnia się jej cel. „Misterium nie wyczerpuje się (...) przez konsekrację czy w konsekracji. Nie chodzi bowiem tylko o przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa Pana, ale o odtwarzanie i spełnianie w życiu wiernych tego, co się stało w Misterium Paschalnym, a co aktualnie spełnia się w konsekracji”²². Obecność Jezusa jest nie tyle przedmiotowa (ktoś jest wśród nas), lecz podmiotowa (jest ktoś, kogo obecność jest angażująca). Jezus przenika wierzących i pielgrzymujących z nim do Ziemi Obiecanej – do jedności z Nim i w Nim²³. Ta jedność jest przekroczeniem barier, o czym pisał Papież w ostatnich słowach 66. punktu Adhortacji.

VII. Komunia – najistotniejszy moment adoracji

Najistotniejszym momentem tak rozumianej i pojmowanej adoracji jest moment Komunii podczas Eucharystii. „Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy” (SC 66). Wierni tworzą tę jedność również materialnie, gdy spożywają ten sam chleb i piją z tego samego kielicha²⁴. Adoracja jest sposobem uczenia się trwania w Chrystusie. Warto zwrócić uwagę, że ta osobista więź, jaką konkretny wierny nawiązuje z Jezusem obecnym w Eucharystii zawsze odsyła go ponownie do wspólnoty Kościoła, uświadamiając mu przynależność do jednego Ciała Chrystusa (por. SC 68). Niosąc Chrystusa eucharystycznego wierni sprawiają jedność w świecie, rozszerzają również zakres adoracji na adorowanie nie tylko Świętych Postaci, lecz również na adorację Misterium Jezusa w Jego Ciele – jest to urzeczywistnianie się komunii w świecie²⁵. Komunia ta, jak również adoracja, jest ofiarowaniem swojego życia na podobieństwo Jezusa, gdy „Jego prawda staje się prawdą w nas; Jego życie staje się życiem w nas; Jego śmierć jest wspomaganie nas w umieraniu; Jego zmartwychwstanie – zadatkim naszego zmartwychwstania”²⁶.

²² Z. Kiernikowski, *Eucharystia ...*, dz. cyt., s.139.

²³ Zob. tamże, s. 171, podobnie s. 265-266.

²⁴ Zob. Z. Kiernikowski, *Eucharystia ...*, dz. cyt., s. 269.

²⁵ Zob. tamże, s. 333.

²⁶ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. III*, Warszawa-Siedlce 2007, s. 23.

VIII. Praktyczne odniesienie Papieża do adoracji (punkty 67-69 Adhortacji)

W kolejnych punktach Adhortacji Papież odnosi się do aspektów praktycznych adoracji, zachęcając do jej praktykowania. Wzywa do odpowiedniej katechezy, która miałaby pomóc zrozumieć ten akt kultu. Widzi również potrzebę wspólnotowej adoracji i praktyk pobożności eucharystycznej. Ze względu na wagę Eucharystii oraz szacunku okazywanego wobec Ofiary Chrystusa, jak i adoracji Jezusa eucharystycznego zwrócił również szczególną uwagę na miejsce tabernakulum w kościele. Bowiernego właściwe umiejscowienie ułatwia ukazanie wiernym realnej obecności Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie. Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu ma być rozpoznawalne przez odwiedzających kościoły, stąd biskupi wskazują różne możliwości rozwiązania tego problemu. Odnaleźć można sugestię, że w kościołach, w których nie ma kaplicy Najświętszego Sakramentu a jest ołtarz główny z tabernakulum, należy zachować ten układ. W nowych kościołach biskupi sugerują przewidzenie kaplicy dla Najświętszego Sakramentu. Każde z proponowanych rozwiązań ma na celu uszanowanie godności tabernakulum. Wyraźnie zaznaczono również, że „ostatecznie osąd w tej materii należy do biskupa miejsca” (SC 69).

Podsumowanie

Podjęty temat, dotyczący relacji pomiędzy adoracją eucharystyczną a celebrowaniem Eucharystii w adhortacji „Sacramentum caritatis” i nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, nie został w tym artykule wyczerpany. Wyraźnie widać, że Papież Benedykt XVI i Pasterz Siedlecki zwracają uwagę na różne aspekty, lecz zawsze jest wołanie o właściwe umiejscowienie adoracji w życiu chrześcijanina. Wiąże się to z właściwym znaczeniem przypisanym Eucharystii, czyli z samą istotą chrześcijaństwa. Eucharystia nie polega na sprawowaniu jakiegoś obowiązku kultycznego, lecz na osobistym spotkaniu z Bogiem prowadzącym do jedności na miarę tej, którą przyniósł Jezus Chrystus w swoim Misterium Paschalnym. Bóg przychodząc do człowieka chce, by ten dał przeniknąć swoją rzeczywistość. Gdy w Liturgii następuje to przenikanie i poddanie się Jemu, wtedy mamy do czynienia z właściwie rozumianym kultem, gdyż wtedy właściwie sprawujemy Eucharystię – dziękczynienie, i właściwie adorujemy, dając się porwać Jego Miłości.

Łukasz Pawluk, Damian Węgrzyn
alumni WSD Siedlce

Homilia w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego i w adhortacji „Sacramentum caritatis” papieża Benedykta XVI

Celem niniejszej pracy jest porównanie nauczania Papieża Benedykta XVI, zawartego w adhortacji apostolskiej *Sacramentum caritatis* i Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, dotyczącego homilii. Metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest analiza porównawcza tekstów Biskupa i wyżej wymienionej Adhortacji. Zestawienie to jednak nie będzie całościowe ze względu na marginalne traktowanie o homilii w Adhortacji.

I. Homilia w nauczaniu Kościoła

Homilia jest to rodzaj przepowiadania kościelnego, polegający na popularnym wyjaśnianiu, komentowaniu, aktualizacji i praktycznym zastosowaniu tekstów biblijnych. Termin „homilia” pochodzi z języka greckiego i oznacza „być razem, rozmawiać”. Homilie stanowią podstawową funkcję działalności duszpasterskiej Kościoła.

Wzorem dla homilii chrześcijańskiej jest wystąpienie Jezusa w Nazarecie (zob. Łk 4, 16nn), jak i Jego rozmowa z uczniami w drodze do

Emaus (zob. Łk 24, 13-33), naśladowana przez Pawła Apostoła podczas niedzielnej Eucharystii w Troadzie (zob. Dz 20, 11)¹.

Homilia jest integralną częścią Liturgii (por. KL 52). *Konstytucja o liturgii świętej* postrzega homilię jako związany z rokiem liturgicznym wykład tajemnic wiary i zasad życia chrześcijańskiego na podstawie tekstów Pisma św. Homilia traktowana jest jako czynnik zasilający życie chrześcijańskie². Winna ona być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań Pisma św. albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części mszy świętej danego dnia, z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy³.

Homilie należy głosić w niedziele i święta obowiązujące podczas wszystkich mszy świętych odprawianych z udziałem ludu. Można ją opuścić tylko z ważnej przyczyny⁴. Zaleca się głoszenie homilii także w innych dniach, szczególnie w dniach powszednich Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego. Podobnie poleca się głoszenie homilii w innych dniach świątecznych i przy innych okazjach, gdy wierni są licznie zgromadzeni w kościele (por. OWMR 66).

Homilię powinien głosić kapłan przewodniczący mszy świętej. Może zlecić tą funkcję kapłanowi koncelebrującemu lub diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej (por. OWMR 66).

Homilia może być wygłaszana z miejsca przewodniczenia, z ambony albo – zależnie od okoliczności – w innym stosownym miejscu (por. OWMR 136). Podczas głoszenia homilii mówiący może stać lub siedzieć⁵.

Zaleca się również zachowanie po homilii krótkiej chwili milczenia w celu rozważania usłyszanego słowa Bożego (por. OWMR 66).

¹ Por. M. Brzozowski, B. Nadolski, *Homilia*, w: „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 1993, t. 6, kol. 1175-1176.

² Por. B. Nadolski, *Liturgika*, Poznań 1992, t. 4, s. 151.

³ Zob. *Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego*, nr 65 (dalej cyt. OWMR).

⁴ Por. B. Nadolski, *Liturgika*, dz. cyt., s. 151.

⁵ Por. tamże, s. 151.

II. Homilia w rozumieniu Ojca Świętego Benedykta XVI na podstawie adhortacji „*Sacramentum caritatis*”

Posynodalna adhortacja apostolska *Sacramentum caritatis* ma na celu zebranie różnorodnych refleksji oraz propozycji związanych z pracami XI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbyło się w dniach 2-23 października 2005 r. w Watykanie. Synod ten poświęcony był Eucharystii (por. SC 5).

Ojciec Święty w swojej Adhortacji, analizując strukturę celebracji eucharystycznej, zwraca uwagę na ważność homilii. Papież podkreśla konieczność poprawienia jakości głoszonych homilii ze względu na wielką wagę słowa Bożego. Stwierdza, że zadaniem homilii jest dopomagać pełnemu zrozumieniu oraz oddziaływaniu słowa Bożego na życie wiernych (por. SC 46). Wynika z tego konieczność dokładnego przygotowania homilii przez wyświęconych szafarzy. Powinno ono opierać się na stosownej znajomości Pisma św. Homiletyk powinien unikać ogólnych i abstrakcyjnych homilii (por. SC 46).

Ojciec Święty zwraca się ze szczególnym apelem do duchownych, by głoszone słowo Boże ściśle powiązać z celebracją sakramentalną i życiem danej wspólnoty. Słowo bowiem ma być wsparciem dla życia lokalnego Kościoła. Papież radzi nadać homilii katechetyczny i zachęcający cel (por. SC 46).

Proponuje, aby wychodząc od trzyletniego cyklu lekcjonarza, przedstawiać wiernym homilie tematyczne, w których omówiono by w ciągu roku liturgicznego wielkie zagadnienia wiary chrześcijańskiej. Treść głoszonych homilii poleca czerpać z Magisterium w oparciu o cztery „filary” określone przez *Katechizm Kościoła Katolickiego*, a więc: wyznanie wiary, celebracja misterium chrześcijańskiego, życie w Chrystusie, modlitwa chrześcijańska (por. SC 46).

III. Homilia w rozumieniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego

Według Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego homilia jest bardzo ważnym momentem zgromadzenia eucharystycznego. Liturgia jest naturalnym kontekstem homilii⁶. Homilia stanowi integralny moment mszy

⁶ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 285.

świętej. Jej istotną funkcją jest komunikowanie się w celebrowanych sprawach Bożych między tym, kto przewodniczy celebracji, a całym zgromadzeniem, oraz pomoc w przejściu od liturgii słowa do liturgii ofiary, od postawy słuchania do gotowości oddania się⁷.

Zadaniem homilii jest świadczenie uczestnikom zgromadzenia pomocy w przechodzeniu od postawy słuchania i przyjmowania słowa Bożego do świadomości i podejmowania wewnętrznej decyzji składania dziękczynienia, sprawowania sakramentu, przylegania swoim życiem do rzeczywistości wyrażonej w znakach sakramentalnych⁸. Homilia jest takim przybliżaniem słowa Bożego w odniesieniu do życia konkretnych ludzi tworzących dane zgromadzenie, aby mogli jak najpełniej wejść w celebrowaną Tajemnicę⁹.

Homilia winna pomóc uczestnikom liturgii stanąć w prawdzie swojego życia, w świetle usłyszanego słowa i wobec sprawowanego sakramentu, by wejść w misterium zbawienia, które jest celebrowane w liturgii¹⁰.

Biskup zwraca też uwagę na nastawienie, jakie powinno towarzyszyć głoszeniu i słuchaniu homilii. W przypadku celebransa chodzi o dobre przygotowanie. Przy czym nie ma tu na myśli tylko bezpośredniego przygotowania do konkretnej homilii, ale przygotowanie szersze, obejmujące całość postawy wiary i znajomość dynamiki liturgii. Niezbędnym warunkiem jest wiara głoszącego, że to, co sprawuje podczas tej liturgii, jest aktualnym, odbywającym się tu i teraz działaniem Boga¹¹. Z kolei słuchający homilii powinni mieć świadomość, że Słowo Boga, przychodzące do nich podczas konkretnej celebracji, ma moc wyprowadzić ich z zamknięcia, dać im nową orientację w życiu. Zależy to jednak także od nich. Słuchacze powinni mieć świadomość, że to, co przygotował dla nich Bóg, jest dla nich dobre, nawet jeśli nie zgadza się z ich osobistymi planami. Biskup konkluduje: homilia zatem nie musi podobać się słuchaczom, ale ma im pomóc we właściwym przeżywaniu Tajemnicy Jezusa Chrystusa¹².

⁷ Por. Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. II*, Warszawa-Siedlce 2005, s. 149.

⁸ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 286.

⁹ Por. tamże, s. 286.

¹⁰ Por. Z. Kiernikowski, *Światło...*, dz. cyt., s. 158.

¹¹ Por. tamże, s. 150.

¹² Por. tamże, s. 152.

świętej. Jej istotną funkcją jest komunikowanie się w celebrowanych sprawach Bożych między tym, kto przewodniczy celebracji, a całym zgromadzeniem, oraz pomoc w przejściu od liturgii słowa do liturgii ofiary, od postawy słuchania do gotowości oddania się⁷.

Zadaniem homilii jest świadczenie uczestnikom zgromadzenia pomocy w przechodzeniu od postawy słuchania i przyjmowania słowa Bożego do świadomości i podejmowania wewnętrznej decyzji składania dziękczynienia, sprawowania sakramentu, przylegania swoim życiem do rzeczywistości wyrażonej w znakach sakramentalnych⁸. Homilia jest takim przybliżaniem słowa Bożego w odniesieniu do życia konkretnych ludzi tworzących dane zgromadzenie, aby mogli jak najpełniej wejść w celebrowaną Tajemnicę⁹.

Homilia winna pomóc uczestnikom liturgii stanąć w prawdzie swojego życia, w świetle usłyszanego słowa i wobec sprawowanego sakramentu, by wejść w misterium zbawienia, które jest celebrowane w liturgii¹⁰.

Biskup zwraca też uwagę na nastawienie, jakie powinno towarzyszyć głoszeniu i słuchaniu homilii. W przypadku celebransa chodzi o dobre przygotowanie. Przy czym nie ma tu na myśli tylko bezpośredniego przygotowania do konkretnej homilii, ale przygotowanie szersze, obejmujące całość postawy wiary i znajomość dynamiki liturgii. Niezbędnym warunkiem jest wiara głoszącego, że to, co sprawuje podczas tej liturgii, jest aktualnym, odbywającym się tu i teraz działaniem Boga¹¹. Z kolei słuchający homilii powinni mieć świadomość, że Słowo Boga, przychodzące do nich podczas konkretnej celebracji, ma moc wyprowadzić ich z zamknięcia, dać im nową orientację w życiu. Zależy to jednak także od nich. Słuchacze powinni mieć świadomość, że to, co przygotował dla nich Bóg, jest dla nich dobre, nawet jeśli nie zgadza się z ich osobistymi planami. Biskup konkluduje: homilia zatem nie musi podobać się słuchaczom, ale ma im pomóc we właściwym przeżywaniu Tajemnicy Jezusa Chrystusa¹².

⁷ Por. Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. II*, Warszawa-Siedlce 2005, s. 149.

⁸ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 286.

⁹ Por. tamże, s. 286.

¹⁰ Por. Z. Kiernikowski, *Światło...*, dz. cyt., s. 158.

¹¹ Por. tamże, s. 150.

¹² Por. tamże, s. 152.

Biskup zwraca uwagę na rozróżnienie między homilią a pozostałymi formami przepowiadania, którymi są kerygmat i katecheza. Podstawowym sposobem przepowiadania jest obwieszczenie Dobrej Nowiny, czyli głoszenie kerygmatu. Drugi rodzaj przepowiadania, czyli katecheza, jest pouczaniem i wdrażaniem w umiejętność korzystania z daru Słowa i przeżywania objawionych tajemnic zbawienia w sposób sakramentalny w liturgii i w życiu codziennym. Homilia jest możliwa dopiero na tle wyżej wspomnianych etapów przepowiadania, przy czym nie jest to kwestia tylko chronologiczna. We właściwym tego słowa znaczeniu jest ona możliwa dopiero wówczas, gdy członkowie zgromadzenia posiadają wystarczającą wiarę oraz gdy w ich życiu miało miejsce wprowadzenie w praktyki i styl życia chrześcijańskiego¹³.

Homilia zasadniczo kierowana jest do tych, którzy są już dojrzałi w wierze. Ten etap można nazwać mistagogią. Nie można w odpowiedni sposób wejść w mistagogię bez poprzednich etapów przepowiadania, czyli kerygmatu i katechezy¹⁴. Dopiero doświadczenie tych dwóch etapów pozwala wejść w trzecią fazę przyjmowania słowa Bożego, którą jest homilia. Jest więc ona odmienna zarówno od kerygmatu, jak i od katechezy, choć może zawierać ich elementy¹⁵. Homilia zatem to czas, kiedy po czytaniach biblijnych przewodniczący zgromadzenia zwraca się do wierzących, którzy dzięki kerygmatowi przyjęli Jezusa Chrystusa jako fundament swego życia, którzy w katechezie nauczyli się Go słuchać zgodnie z tym, jak uczy Kościół¹⁶.

Jednym z powodów trudności w głoszeniu i przyjmowaniu homilii jest brak dobrze przeprowadzonych wcześniejszych etapów przepowiadania. Jeśli człowiekowi nie była obwieszczana Dobra Nowina oraz katecheza, ma on utrudniony dostęp do zrozumienia homilii¹⁷.

Reasumując zatem, homilia pomaga uczestnikom liturgii przyłgnąć do Jezusa Chrystusa i wejść z Nim w komunie¹⁸.

¹³ Por. Z. Kiernikowski, *Eucharystia...*, dz. cyt., s. 285.

¹⁴ Por. Z. Kiernikowski, *Światło ...*, dz. cyt., s. 163-164.

¹⁵ Por. tamże, s. 169

¹⁶ Por. tamże, s. 172.

¹⁷ Por. tamże, s. 154.

¹⁸ Por. tamże, s. 173.

IV. Porównanie nauczania papieża Benedykta XVI i biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w aspekcie homilii

Zarówno Papież Benedykt XVI, jak i Biskup Zbigniew Kiernikowski w swoim nauczaniu doceniają wagę stwierdzenia *Konstytucji o liturgii świętej*, że homilia jest integralną częścią liturgii.

Papież w adhortacji *Sacramentum caritatis* podkreśla konieczność poprawienia jakości głoszonych homilii oraz dokładnego ich przygotowania przez szafarzy. Również Biskup zwraca uwagę na potrzebę dobrego przygotowania, zarówno ze strony głoszącego homilię jak i słuchaczy.

Jak wspomniano w punkcie drugim, Ojciec Święty zwraca się z apelem do duchownych, by głoszona homilia była ściśle powiązana z celebracją sakramentalną, co Biskup wyraził w stwierdzeniu, że liturgia jest naturalnym kontekstem homilii.

W swoich katechezach liturgicznych Biskup Siedlecki podkreślał, że homilia ma pomóc uczestnikom liturgii stanąć w prawdzie swego życia, w świetle usłyszanego słowa i wobec sprawowanego sakramentu, aby wejść w misterium zbawienia, które jest celebrowane właśnie w liturgii. Ojciec Święty pragnie, aby słowo głoszone w homilii było wsparciem dla życia Kościoła i jego członków. Ten sam cel homilii obecny jest w nauczaniu Biskupa. Twierdzi on, że homilia pomaga uczestnikom liturgii wejść w komunie z Jezusem Chrystusem. Komunia ta ma się wyrażać w codziennym życiu wspólnoty Kościoła i każdego z jej członków.

Jak więc widać z powyższych rozważań, występuje wiele punktów styecznych między nauczaniem Papieża i Biskupa Siedleckiego.

Rafał Sobieszuk
alumn WSD Siedlce

Eucharystia a chrześcijańskie wtajemniczenie

Soborowa Konstytucja o Kościele *Lumen gentium* wskazuje na organiczną jedność sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, w których dokonuje się proces chrześcijańskiego wtajemniczenia (zob. nr 7). Wspomniane orzeczenie Soboru zostało przypomniane w adhortacji apostołskiej *Sacramentum caritatis* (zob. nr 17) i zasadniczo w tym nurcie znajduje się nauczanie Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie głównych myśli odnoszących się do sakramentu Eucharystii, zawartych w papieskiej Adhortacji, a także obecnych w nauczaniu Biskupa Siedleckiego.

I. Jedność sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

Ofiara eucharystyczna, będąca szczytem i źródłem wszelkiej działalności liturgicznej Kościoła, stanowi jednocześnie punkt kulminacyjny procesu inicjacji chrześcijańskiej. Wskazuje także na istotne treści, które zawiera w sobie chrzest i bierzmowanie, uobecniając je w znakach sakramentalnych. Ich główne treści skupiają się na tajemnicy Paschy Chrystusa, a więc na Jego przejściu ze śmierci do życia, które dokonało się w zmartwychwstaniu, a mocą Jego łaski dokonuje się także w życiu chrześcijanina¹.

¹ Zob. Z. Kiernikowski, *List pasterski o przeżywaniu tajemnicy paschalnej na Triduum Paschalne*, Siedlce 2003, nr 32.

Ojcowie synodu podjęli na nowo problem ukazania jedności sakramentów wtajemniczenia i w propozycjach przedłożonych Papieżowi wskazali na liturgię Wigilii Paschalnej jako na podstawowe miejsce i czas udzielania tych sakramentów. Benedykt XVI dowartościowuje rolę liturgii paschalnej i potwierdza, że jest ona wzorem i obrazem całego procesu inicjacyjnego w Kościele, w którym poprzez słuchanie słowa Bożego człowiek przygotowuje się na spotkanie z Bogiem w sakramencie chrztu, a uzdolniony darem Ducha Świętego jako dziecko Boże karmi się Ciałem i Krwią Chrystusa². Wymowa znaków sakramentalnych, szczególnie sakramentu chrztu oraz Eucharystii, wskazuje na niezwykle dary, które wypływają z misterium Paschy Pana.

II. Nowe życie chrześcijanina

Benedykt XVI ukazuje chrzest jako włączenie do Kościoła, rozumianego jako wspólnota wierzących, która karmi się słowem i Ciałem Pana i sama stanowi Jego Mistyczne Ciało. Chrzest zatem jest bramą wejściową do wszystkich sakramentów, które Chrystus pozostawił Kościołowi jako pewne źródła uświęcenia (por. SC 17).

Analizując fragment Apokalipsy (21, 10-25), przedstawiający Kościół jako miasto, do którego można wchodzić przez otwarte bramy, Biskup Siedlecki wskazuje, że pierwszą bramą jest chrzest, czyli zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, „aby żyć nowym życiem, pochodzącym od Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym”³. Chrześcijanie przechodzą przez bramę chrztu po to, by żyć nową jakością. Przejście przez chrzest jest przejściem z ciemności do światła wiary, ze śmierci do nowego życia. Znajduje to swoje odbicie w liturgii światła Wigilii Paschalnej, a także podczas celebracji chrztu⁴.

W sakramencie chrztu otrzymujemy nowe życie, które jest inną kategorią i inną jakością życia. Zadaniem człowieka ochrzczonego jest wejście w nową rzeczywistość wiary, bez której nie można postępować dalej według nowego ducha, który jest umacniany kolejnymi sakramentami ini-

² Zob. Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”*, nr 18 (dalej cyt. SC).

³ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. I*, Warszawa-Siedlce 2004, s. 33.

⁴ Zob. Z. Kiernikowski, *List pasterski...*, dz. cyt., nr 37.

racji chrześcijańskiej. Nowe życie nie jest wymogiem, ale konsekwencją przemiany, czyli skorzystaniem z mocy płynącej ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli ktoś nie ma udziału w tajemnicy paschalnej Jezusa, bądź nie żyje mocą tego misterium, nie można od niego oczekiwać, że będzie przynosił owoce nowego życia⁵. Moc nowości życia pochodzi od Boga i można ją otrzymać w sakramencie Eucharystii.

Należy zawsze mieć na uwadze – pisze Papież – że całe chrześcijańskie wtajemniczenie jest drogą nawrócenia, którą podejmuje się z pomocą Bożą i w ciągłym odniesieniu do wspólnoty kościelnej (por. SC 19). Nawrócenie jest procesem, który zapoczątkowany jest spotkaniem z Bogiem, następnie poprzez posłuszeństwo Jego słowu prowadzi do wejścia w logikę Chrystusa, czyli ukierunkowuje na Niego i uzdalnia do życia według Ewangelii. Życie chrześcijanina jest podobne do rosnącego na drzewie bluszczu, który z konieczności rośnie w tym kierunku i tak wysoko, jak rośnie drzewo, które on oplata. Człowiek bez tego zjednoczenia z Chrystusem nie może rosnąć nie tylko świadomie, ale zwłaszcza we właściwym kierunku⁶.

III. Eklezjalny wymiar wtajemniczenia chrześcijańskiego

Eklezjalny aspekt wtajemniczenia chrześcijańskiego jest widoczny w celebracji chrztu. Biskup Kiernikowski zauważa, że: „Liturgia chrzcielna stanowi najbardziej wymowny moment całej liturgii. Obrazuje ona sens samej Paschy jako przejścia przez wody śmierci, by korzystać z wody życia. Najbardziej stosownym miejscem dla udzielania chrztu jest Noc Paschalna, podczas której Kościół od najdawniejszych czasów przyjmuje nowych członków na swoje łono i pozwala im po raz pierwszy przyjąć pokarm ze stołu Chrystusa (gdy chrzest udzielany jest dorosłym)”⁷. Przez takie stwierdzenie Biskup nawiązuje do myśli Benedykta XVI, który stwierdza, że przyjęcie chrztu i przystąpienie do Eucharystii po raz pierwszy są momentami decydującymi, nie tylko dla osoby, która przyjmuje te sakramenty, ale również dla całej rodziny, która winna być wspierana przez całą wspólnotę Kościoła (por. SC 19).

⁵ Zob. Z. Kiernikowski, *Posługiwanie Ojcostwu Boga*, Warszawa 1999, s. 170-171.

⁶ Zob. tamże, s. 173-174.

⁷ Z. Kiernikowski, *List pasterski...*, dz. cyt., nr 39.

Ponieważ Adhortacja dotyczy sakramentu Eucharystii, Papież docenia znaczenie pierwszej Komunii świętej i podkreśla, że ten dzień, w którym chrześcijanin po raz pierwszy w pełni uczestniczy w Eucharystii rozpoczyna nowy okres w jego życiu. „Odpowiednie przeżycie tego momentu powinno zostać przygotowane przez duszpasterstwo parafialne”⁸. O właściwym przygotowaniu do przyjęcia Eucharystii naucza pasterz Kościoła Siedleckiego, który za podstawowe zadanie duszpasterzy w parafiach uważa jak najpełniejsze przygotowanie liturgii nie tylko poprzez techniczne opracowanie przebiegu celebracji, ale przede wszystkim poprzez mistagogiczne wprowadzenie wiernych w istotę znaków liturgicznych oraz przygotowanie wiernych do jak najpełniejszego udziału w celebracji eucharystycznej⁹. W przypadku dorosłych, aby podkreślić najpełniejszą istotę znaków, Biskup proponuje przyjmowanie Eucharystii pod postaciami chleba i wina.

IV. Rodzinny wymiar inicjacji chrześcijańskiej

Istotną uwagą Papieża jest rodzinny wymiar inicjacji chrześcijańskiej: „W pracy duszpasterskiej na drodze wtajemniczenia należy zawsze angażować rodzinę” (SC 19). W katechezach liturgicznych Biskup Kiernikowski zauważa, że proces przekazywania wiary w Kościele, a więc inicjacja chrześcijańska, jest nieodzownie związana z wychowaniem rodzinnym: „Rodzice bowiem przekazują swoim dzieciom to, co uważają dla siebie za najbardziej cenne. Biorą na siebie zadanie wprowadzenia w tę tajemnicę, w której sami odkrywają sens własnego życia. Na łonie rodziny dokonuje się w naturalny sposób wrastanie młodego człowieka w postawy wiary”¹⁰. Jest to instytucja katechumenatu rodzinnego. Biskup dokonuje także analizy aktualnej sytuacji w diecezji: „Dzieci i młodzież, nie mając bliskich i wiarygodnych wzorców wiary, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Właczamy im do głów wiedzę religijną, ale tak często w rodzinie nie widzą realizacji prawd wiary w życiu. Dlatego dzisiaj potrzebna jest katecheza skierowana do rodzin”¹¹.

⁸ Tamże.

⁹ Zob. Z. Kiernikowski, *List pasterski...*, dz. cyt., nr 40.

¹⁰ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. II*, Warszawa-Siedlce 2005, s. 182.

¹¹ Tamże, s. 185.

Papież i Biskup zwracają uwagę na to zagadnienie zwłaszcza w dobie wielu kryzysów instytucji chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny.

Proces inicjacji chrześcijańskiej, zdaniem Biskupa Rzymu, powinien zmierzać do coraz większej świadomości religijnej chrześcijanina. „Działalność wychowawcza naszych wspólnot powinna pomagać chrześcijaninowi w coraz pełniejszym dojrzywaniu, by doszedł on do przyjęcia w swoim życiu autentycznie eucharystycznego fundamentu, tak aby mógł w sposób odpowiadający naszym czasom zdawać sprawę z własnej nadziei” (SC 18). Aby mogło dokonywać się pogłębienie świadomości chrześcijańskiej, człowiek powinien najpierw odkryć prawdę o sobie, by móc kształtować właściwie swoją relację z Bogiem i z ludźmi. Stanowi to fundament, na którym opiera się świadome przeżywanie Eucharystii i innych sakramentów¹². Poprzez katechezy liturgiczne wygłaszane w katedrze siedleckiej i w innych kościołach diecezji Biskup Kiernikowski zwraca uwagę na pogłębianie zaangażowania wiernych w liturgiczne życie wspólnoty. „Człowiek wierzący-chrześcijanin przeżywa swoje życie jakby w skondensowanej formie w liturgii, gdzie wchodzi w tajemnicę Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki temu zostaje wyposażony w moc, ażeby w codziennym życiu – we wszystkich jego przejawach, zarówno w rodzinnym czy sąsiedzkim, w pracy czy w polityce, a także w odniesieniu do swojego ciała i ciała drugiego człowieka itd. – móc spełniać to, co otrzymał w sakramencie”¹³.

V. Sposób udzielania sakramentów inicjacji

Odpowiadając na propozycje ojców synodalnych, dotyczących kolejności udzielania sakramentów inicjacji, Benedykt XVI stwierdza, że w Kościele istnieją różne tradycje. W praktyce sakramentalnej Wschodu dziecku udziela się w jednym obrzędzie chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W praktyce Zachodu chrztu udziela się niemowlętom, a następnie po kilku latach udziela się pierwszej Komunii św. i w okresie młodzieńczym, bądź w dorosłym – bierzmowania. Różnice te nie są natury dogmatycznej, ale mają charakter duszpasterski (por. SC 18). Obie praktyki są obecne

¹² Zob. Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 279.

¹³ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. I, dz. cyt.*, s. 11.

w życiu duszpasterskim diecezji siedleckiej. Obecny Pasterz poleca, by podczas celebracji Wigilii Paschalnej w kościele katedralnym udzielać osobom dorosłym wszystkich trzech sakramentów inicjacyjnych jednocześnie, zaś dzieciom sakramentu chrztu. „Udzielanie zaś chrztu podczas liturgii wielkanocnej nadaje jej pełny wyraz. Od najstarszej tradycji tak Kościół udzielał Chrztu i właśnie podczas tej liturgii przyjmował nowych członków na swoje łono”¹⁴.

Zachętę do wprowadzenia tego zwyczaju Biskup kieruje do wszystkich duszpasterzy (tam, gdzie istnieje realna potrzeba). Na początku zawsze powinny temu towarzyszyć katechezy przygotowawcze, które będą pomocne zarówno duszpasterzom, jak i wiernym¹⁵. W ten sposób widoczne jest budowanie, wspólne wznoszenie budowli Kościoła, które dokonuje się w zgromadzeniu liturgicznym.

VI. Świadczenie chrześcijanina

Adhortacja podkreśla rolę sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina. Dary Ducha Świętego, które otrzymuje bierzmowany, są mu udzielone „dla budowania Ciała Chrystusa oraz dla dawania większego ewangelicznego świadectwa w świecie” (SC 17). O potrzebie dawania świadectwa o Chrystusie mówi Biskup Siedlecki. Stwierdza on, że podstawą chrześcijańskiego świadectwa jest osobiste doświadczenie Boga. Jest ono konieczne, aby przekazywanie wiary było wiarygodne i owocne. Sprawdzianem głoszenia Ewangelii jest zawsze świadectwo codziennego życia. W tym kontekście Biskup zauważa problem współczesnego człowieka, który „chodzi do Kościoła, modli się, a jednocześnie nie zawsze przyjmuje całą prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Dlatego właśnie potrzebna jest nowa ewangelizacja, nowy sposób przemawiania do młodego pokolenia, by młodzi mogli przekonać się, że Jezus Chrystus odpowiedział na wszystkie życiowe problemy każdego człowieka”¹⁶. Do życia według Ewangelii Chrystusa udziela mocy Duch Święty. Uzdalnia on chrześcijanina do przebaczenia i miłości, do bycia darem, ja-

¹⁴ Z. Kiernikowski, *List pasterski...*, dz. cyt., nr 39.

¹⁵ Por. tamże.

¹⁶ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. II*, dz. cyt., s. 165.

kim jest On sam udzielony Kościołowi po zmartwychwstaniu. Udzielony w sakramencie bierzmowania Duch Święty daje moc i odwagę, aby tak, jak św. Paweł obwieszczać wszystkim nowość życia w Jezusie¹⁷.

Zakończenie

W niniejszej pracy zostały wyszczególnione niektóre myśli Adhortacji Benedykta XVI, dotyczące inicjacji chrześcijańskiej. Papież wskazuje na ścisłą łączność sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, które zawsze są podejmowane w odniesieniu do wspólnoty Kościoła. Chrzest jest dla wiernego bramą, która otwiera drogę do wszystkich sakramentów. Biskup Rzymu zaznacza, że cała rodzina powinna być zaangażowana w proces inicjacji chrześcijańskiej, który ze swej natury zmierza do dojrzałego przyjęcia eucharystycznego fundamentu w swoim życiu. Różnice w sposobie przyjmowania sakramentów inicjacji w Kościele są wynikiem innego charakteru duszpasterskiego, nie zaś dogmatycznego. Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do dawania ewangelicznego świadectwa w świecie.

Przedstawione opracowanie podkreśla związek pomiędzy procesem wtajemniczenia chrześcijańskiego a Eucharystią, która jest źródłem i szczytem działalności Kościoła. Myśli teologiczne Papieża znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu aspektach nauczania i działalności pasterskiej Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Celem pasterskiej troski Biskupa jest doprowadzenie wiernego do takiej świadomości, która spontanicznie wyraża się w określonych chrześcijańskich postawach życiowych. „Naturalnym środowiskiem takiej formacji świadomości wiary jest liturgia. Troska o udostępnienie należytego korzystania z formacji, jaka dokonuje się w liturgii, została powierzona głównie biskupom i ich współpracownikom. Należy to więc do zakresu mojej odpowiedzialności i moim obowiązkiem jest robienie tego, co czyni Kościół i do czego zobowiązuje w swoim nauczaniu przekazanym w różnych dokumentach, a także zgodnie z intencją, w jakiej naucza Ojciec Święty”¹⁸.

¹⁷ Por. tamże 168.

¹⁸ Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne cz. I*, dz. cyt, s. 10.

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
Akademia Podlaska – Siedlce

Biblijne podstawy Eucharystii

„Oto wielka tajemnica wiary” – tymi słowami kapłan po słowach konsekracji ogłasza dokonanie się substancjalnej przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Ale ta „wielka tajemnica wiary” staje przed nami także wtedy, gdy zagłębiając się w teksty biblijne usiłujemy oczami wiary zgłębić tę tajemnicę, „streszczenie i podsumowanie całej naszej wiary”¹ i centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2,42).

W niniejszym artykule podejmiemy próbę zrozumienia teologicznego i zbawczego przesłania tekstów eucharystycznych. W tym celu rozpoczniemy od prezentacji i krótkiej charakterystyki sformułowania tych tekstów (1). Następnie przedstawimy starotestamentalny kontekst uczty paschalnej (2) niezbędny do zrozumienia Paschy Chrystusa (3) oraz pastoralny wymiar uczty Eucharystycznej (4).

I. Teksty eucharystyczne

Ustanowienie Eucharystii znajdujemy w czterech miejscach Nowego Testamentu: Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20; 1 Kor 11, 23-25.

¹ *Katechizm Kościoła Katolickiego*, 1327 (dalej KKK).

Ponadto znajdujemy reminiscencję słów eucharystycznych w J 6,51 (kontekst: 6,46-58) oraz kilka aluzji w Hbr 9,20; 13,12. Wymienione wyżej cztery teksty zawierają dwa podstawowe typy formuł: krótszą reprezentowaną przez Marka i Mateusza (zwaną tradycją Piotrową) oraz formułę dłuższą u Pawła i Łukasza (zwaną tradycją Pawłową). Owe dwie tradycje formowały się niezależnie od siebie, ale wywodzą się ze wspólnego źródła, co tłumaczy ich treściowe podobieństwo. Owa pretradycja była źródłem wspólnym dla wszystkich czterech relacji nowotestamentowych. Obecnie coraz więcej egzegetów za autentyczną i pierwotną wersję tekstową przyjmuje formułę dłuższą. Oto zawarte u Pawła i synoptyków teksty eucharystyczne:

Paweł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę... Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej. razy będziecie z niego pili, czyńcie to na moją pamiątkę”.

Łukasz: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę... Ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana”.

Mateusz: „Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów”.

Marek: „Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało... To jest moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu”.

Wymieńmy podobieństwa i różnice między tymi dwoma grupami tekstów: Paweł i Łukasz oraz Mt i Mk. U Pawła i Łukasza motyw męki Jezusa określany jest jako: „za was”, natomiast u Mt i Mk: „za wielu” (J 6,51: „za życie świata”). Nakaz: „To czyńcie na moją pamiątkę” znajduje się tylko u Łukasza i dwukrotnie u Pawła, podczas gdy brak go u Marka i Mateusza. Tylko u Mateusza znajdujemy charakterystykę krwi przymierza: „będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów”. Zwrot ten nie ma odpowiednika w konsekracji chleba. W ten sposób został podkreślony religijny i zbawczy charakter męki Chrystusa i Jego posłannictwa, który był już zaznaczony przy wyjaśnieniu znaczenia imienia Jezus w Mt 1,21 („Albowiem On uwolni swój lud od grzechów”). U Pawła i Łukasza termin „przymierze” jest określony jako „Nowe Przymierze” (u Marka i Mateusza mamy tylko: „Przymierze”) oraz: Nowe Przymierze „we krwi mojej”, podczas gdy u Mateusza i Marka mamy: „Krew Przymierza”. U Pawła i synoptyków występuje wersja: „soma kai haima”, zaś u Jana wersja „sarks kai haima” (J 6,53-54).

Biorąc pod uwagę miejsce sformułowania tekstów o ustanowieniu Eucharystii, wyróżnić możemy dwie formy relacji: jerozolimską reprezentowaną przez Marka i Mateusza oraz antiocheńską zawartą w relacji Łukasza i Pawła.

Relacja Marka o Eucharystii przed pisemnym jej sformułowaniem była przekazywana ustnie na zgromadzeniach wspólnoty. Opis Mateusza jest nieznaną przeróbką tekstu Marka. Łukasz i Paweł sięgnęli do tradycji, która wskazuje na Kościół w Antiochii lat czterdziestych naszej ery². Wersja Marka i Mateusza jest również bardzo dawna, na co wskazują właściwości językowe ich tekstów, ale trudno dokładnie „umiejszczyć” je chronologicznie.

Egezegeci próbowali dotrzeć do wspólnej relacji pierwotnej tekstów eucharystycznych (*Ipssisima verba Jesu*), ale nie udało się jej jednoznacznie wypracować. Dla wykładni teologicznej tych tekstów nie ma to jednak istotnego znaczenia. Istotny jest natomiast fakt, że obrzęd eucharystyczny w swej istotnej treści praktykowany w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich ma swoje bezpośrednie źródło we wspólnej wieczerzy Jezusa z uczniami, a nie – jak chciał np. H. Braun – w hellenistycznych ucztach urządzanych dla uczczenia pamięci zmarłych. „Nie można by zrozumieć faktu powstania liturgii eucharystycznej u pierwszych chrześcijan, gdyby nie była ustanowiona przez Jezusa”³.

II. Pascha Starego Testamentu

Pascha Żydów była pamiątką wielkiego dzieła Bożego – wyprowadzenia z domu niewoli. Dzięki temu dziełu Bożemu Izraelici stali się narodem. Przez zawarcie z kolei przymierza na górze Synaj został potwierdzony, sformułowany i skodyfikowany zasadniczy stosunek między Jahwe i Izraelem. „Ta obrzędowa uczta związana ze składaniem w ofierze baranków (Wj 12,1-28.43-51) była pamiątką przeszłości, ale równocześnie była też pamiątką profetyczną, a więc zapowiedzią przyszłego uwolnienia”⁴, uwolnienia głębszego, bardziej radykalnego – powszechnego i definitywnego. Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami jest wyraźnym nawiązaniem właśnie

² Zob. A. Gerken, *Teologia Eucharystii*, Warszawa 1977, s. 14-15; zob. także P. Benoit, *Opisy ustanowienia Eucharystii*, w: J. Kudasiewicz (red.), „Biblia dzisiaj”, Kraków 1969 s. 332-338.

³ A. Gerken, *Teologia...*, dz. cyt., s. 22; zob. także K. Romaniuk, *Eucharystia w przekazach biblijnych*, w: *Ateneum Kapłańskie* 101(1983) z. 2, s. 159-167.

⁴ Benedykt XVI, *Posynodalna adhortacja apostołska „Sacramentum caritatis”*, nr 15 (dalej cyt. SC).

do tych treści starotestamentalnej uczyt paschalnej⁵. Z niej Jezus zaczerpnął pewne elementy i kategorie kultyczne, nadając im równocześnie nową treść⁶. Koloryt paschalny w uczcie Jezusa z uczniami szczególnie widać w redakcji Ewangelii Łukasza: „Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć...” (Łk 22,7n). Dzień Przaśników wspomniany przez Łukasza Mateusz nazywa „pierwszym dniem Przaśników” (Mt 26,17). Tak więc Jezus chce obchodzić z uczniami Paschę żydowską. Potwierdzają to szczegóły podane przez pozostałych ewangelistów, którzy wyraźnie wskazują, że Chrystus spożył z uczniami Paschę według ówczesnych zwyczajów żydowskich. Szczegóły jej obchodzenia wspomniane przez Ewangelistów (Mt 26,30; Mk 14,26) wskazują na to, że Jezus włączył w ucztę paschalną ustanowienie Eucharystii i dlatego należy przyjąć, że jest to Nowa Pascha. Jej nowość przejawia się w tym, że analizuje w sposób doskonały trzy wymiary Paschy Starego Testamentu:

a. Pascha żydowska była pamiątką wybawienia Izraela z niewoli egipskiej. Pascha Jezusa jest pamiątką zbawienia dokonanego przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa;

b. uczestnicy Paschy żydowskiej utożsamiając się ze swoimi przodkami sądzą, że podobnie jak oni dostępują zbawienia. Nowa Pascha, Pascha Eucharystyczna, udostępnia jej uczestnikom owoce dzieła zbawczego dokonanego przez Jezusa dla wszystkich ludzi wszystkich czasów;

c. Eucharystia jest ofiarą. W Starym Testamencie charakter ofiarniczy miała ofiara baranka. W uczcie paschalnej Nowego Testamentu barankiem paschalnym jest Chrystus. Słowa Jezusa: „To jest moja krew przymierza” (Mk 14,24) są wyraźną aluzją do słów Mojżesza wypowiedzianych w momencie zawarcia przymierza na Synaju: „Oto Krew przymierza, któ-

⁵ Według synoptyków ostatnia wieczerza była ucztą paschalną, zaś według Jana (18,28) wieczór uczyt paschalnej przypadał dopiero na dzień Jezusowej śmierci.

⁶ Przede wszystkim wymienić tu można gest łamania chleba przed głównym posiłkiem oraz kielichem błogosławieństwa (trzeci kielich) po tym posiłku. Ponieważ ewangeliści (Mk, Mt, Łk) nie podają jednak przebiegu wieczerzy paschalnej, wielu autorów sądzi, że ostatnia wieczerza była pożegnalnym spotkaniem Jezusa z uczniami połączonym z posiłkiem, a nie wieczerzą paschalną. Szereg szczegółów podanych w tekstach ewangelistów przemawia za paschalnym charakterem ostatniej wieczerzy. Zob. R. Sikora, *Gest „łamania chleba” w Nowym Testamencie*, w: S. Szymik (red.), „Biblia o Eucharystii”, Lublin 1997, s. 111-126; A. Tronina, *Kielich błogosławieństwa (1 Kor 10,16) u źródeł liturgii eucharystycznej*, w: S. Szymik (red.) „Biblia...”, dz. cyt., s. 173-189; J. Drozd, *Ostatnia Wieczerza Nową Paschą*, Katowice 1977.

re Jahwe zawarł z wami” (Wj 24,6). Ale Chrystus swoje przymierze nazywa „Nowym” zaznaczając w ten sposób, że ustanawia nową ekonomię zbawienia w miejsce tej, której pośrednikiem był Mojżesz. Uczta sakralna z Wj 24,3-8 była więc zapowiedzią uczty mesjańskiej Chrystusa⁷.

III. Pascha Chrystusa z uczniami

Chociaż ustanowienie Eucharystii dokonano się w kontekście żydowskiej uczty paschalnej, to jednak podstawowa treść Jezusowej Ostatniej Wieczerzy otrzymuje nowy wymiar i nowe znaczenie. „Odnosi się już do Nowego Wyjścia, Nowego Przymierza i perspektywy Nowej Ziemi Obiecanej”⁸. Słowa i znaki podjęte przez Jezusa w kontekście uczty paschalnej nie odnoszą się do zewnętrznego wyzwolenia człowieka (wyzwolenie z Egiptu, zawarcie przymierza, tablice przymierza), lecz została z nimi związana moc sprawiania tego, co oznaczają.

Gdy w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus nad chlebem i winem wypowiedział słowa: „To jest Ciało moje za was wydane” i „To jest krew moja za was wylana” – złączył je ze swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem. „Znakom chleba i wina została nadana nowa jakość przez odniesienie do Paschy Jezusa. Zostanie też z nimi związana nowa moc sprawiania tego, co oznaczają w odniesieniu do samego Jezusa i do tych, którzy będą je sprawowali”⁹.

Z tego, co Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział, szczególne znaczenie mają formuły konsekracyjne chleba i wina: „To jest ciało moje... to jest krew moja”. Słowa te odnoszą się do chleba, a nie do polecenia jego rozdzielania i do wina, a nie do akcji przekazywania sobie kielicha. W żydowskich obrzędach paschalnych, to co było wypowiadane o poszczególnych potrawach odnosiło się do nich samych, a nie do czynności ich rozdzielania albo konsumowania.

Dlatego zaimek wskazujący „to” odnosi się do chleba i wina, a słówko „jest” należy rozumieć w sensie realistycznym. „Nie chodzi tu o działanie

⁷ Zob. J. Kudasiewicz, *Historiozbawcza interpretacja tekstów eucharystycznych*, w: *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne* T. 26, nr 4 (1979), s.139.

⁸ Z. Kiernikowski, *Eucharystia i jedność*, Częstochowa 2000, s. 93.

⁹ Tamże, s. 96.

alegoryczne, które jedynie obrazuje interpretowaną rzeczywistość, lecz o dojście, osiągnięcie samej tej rzeczywistości za pośrednictwem symbolicznego działania¹⁰. Mówiąc o swoim ciele i swojej krwi Jezus zapowiada więc ofiarę, jaką złoży z własnego życia. „Znaki podjęte przez Jezusa w kontekście uczty paschalnej (Ostatniej Wieczerzy), w szczególności znak łamanego chleba i kielicha błogosławieństwa, otrzymały treści związane z «nowym wyjściem» dokonany w Jego Ciele, czyli z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem (por. Łk 9,31)”¹¹.

Najsilniejsze podkreślenie tego, co zwykliśmy nazywać rzeczywistością obecnością Jezusa w Eucharystii znajdujemy u Jana. Według niego Jezus daje nam samego siebie w eucharystycznym chlebie i w eucharystycznej krwi. „Jezus w Eucharystii daje nam nie ,coś’, ale samego siebie; ofiarowuje on swoje ciało i przelewa swoją krew. W ten sposób daje całą swoją egzystencję, objawiając pierwotne źródło miłości” (SC 12). Chleb jest Jego ciałem, a wino Jego krwią. Stąd Ewangelista Jan nie używa pary pojęć: *soma* - *haima*, lecz *sarks* - *haima*. Termin *sarks* mocniej podkreśla konkretną cielesność niż termin *soma* (J 6,54), podkreśla konkretną cielesność i historyczność¹². „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51). „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we Mnie, a ja w nim” (J 6,56).

Obydwie wersje tekstów eucharystycznych opierają się na przekazie o ekspiacyjnej śmierci Sługi Jahwe zawartym w księdze proroka Izajasza. „On obarczył się naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści... był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,4-5). „Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigał będzie... On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami” (Iz 53,11-12).

Zadośćuczynienie Sługi obejmuje nie tylko Izraela, lecz „wielu”, to znaczy zgodnie z duchem języków semickich wszystkie narody. Tak samo i śmierć Jezusa przynosi zbawienie obejmujące wszystkich ludzi. Jest tu obecny zasadniczy motyw ofiary Chrystusa – motyw ekspiacji uniwersalnej.

Myśl o ofierze jest ściśle związana z przekazem Starego Testamentu o zawarciu przymierza. „Mojżesz wziął krew i pokropił lud mówiąc: «Oto

¹⁰ A. Gerken, *Teologia...*, dz. cyt., s.26.

¹¹ Z. Kiernikowski, *Materiały do pracy na Rok Eucharystii*, Siedlce 2005, s. 6.

¹² Prawdopodobnie chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i mówiący po grecku zastąpili termin *sarks* przez *soma*, by nie dopuścić do pejoratywnych skojarzeń, jakie mógł wywołać wyraz *sarks*.

kwę przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów» (Wj 24,8). Istotną częścią tekstów eucharystycznych jest również myśl o przymierzu: „Nowe Przymierze we Krwi mojej” (Paweł i Łukasz), „Moja Krew Przymierza” (Mt i Mk). W tych sformułowaniach zawarte są trzy ważne motywy teologiczne Starego Testamentu: teologia ofiary, teologia wygnania, i najwyraźniej zaznaczona – teologia nowego przymierza, zapowiedziana w Starym Testamencie przez proroka Jeremiasza (Jr 31,31-34). To nowe przymierze nie będzie związane z cielesnym pochodzeniem od Abrahama, nie będzie czymś narzuconym z zewnątrz i nakazanym, lecz będzie darem Bożej miłości: „Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem” (Jr 31,31-33). Chrystus wypowiadając słowa: „Ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej” stwierdza, że wypełnia się obietnica Nowego Przymierza zapowiadana przez proroków; w cierpieniu i śmierci Jezusa urzeczywistnia się to zapowiadane i oczekiwane Nowe Przymierze. „Eucharystia – jak pisze W. Hryniewicz¹³ – jest właśnie Nowym Przymierzem przypieczętowanym przez śmierć i zmartwychwstanie, a zarazem znakiem i zapowiedzią ostatecznego spełnienia się już obecnego zbawienia”. Śmierć Jezusa jest zawarciem Nowego Przymierza, zaprowadzeniem wspólnoty Boga i człowieka. „Ja będę im Bogiem, a oni będą mi ludem”. W ten sposób jest to „spełnienie się przymierza – testamentu zagwarantowanego Krwią Boga – które dokonało się w Jezusie Chrystusie, w Jego męce, i co On zawarł właśnie w Eucharystii”¹⁴.

Teksty eucharystyczne motyw śmierci Jezusa określają w słowach: „za was”, „za wielu” (J 6,51: „za życie świata”). „Tymczasem Nowy Testament i cała tradycja Kościoła są zgodne co do tego, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich i że Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, a nie za jakąś ich część”¹⁵. Oto kilka tekstów potwierdzających tę prawdę:

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8,32);

„Skoro Jezus umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli...
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus” (2 Kor 5,14-15);

¹³ W. Hryniewicz, *Eucharystia – sakrament paschalny*, w: *Ateneum Kapłańskie* 101 (1983) z. 2, s. 233.

¹⁴ Z. Kiernikowski, *Materiały...*, dz. cyt., s. 5.

¹⁵ J. Ratzinger, *Bóg jest blisko nas. Eucharystia – centrum życia*, S. O. Horn i V. Pfnür red., Kraków 2002, s. 36.

„Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2,6).

Ten ostatni tekst jest szczególnie ważny, ponieważ jego kontekst wskazuje na to, że cytowany jest tekst eucharystyczny.

Taka też jest nauka Kościoła: Chrystus umarł za wszystkich. Nie oznacza to jednak, że wszyscy dostąpią zbawienia. „Z jednej strony mamy szeroki zbawczy charakter śmierci Chrystusa, który cierpiał za wszystkich ludzi, a z drugiej wolność wyboru i odmowy jako granicę procesu zbawczego”¹⁶.

IV. Pastoralny wymiar uczty eucharystycznej

Łukasz i Paweł podkreślają znaczenie Eucharystii dla budowy chrześcijańskiej wspólnoty. W pierwszym Liście do Koryntian Paweł podejmuje problem braku jedności we wspólnocie korynckiej. Pojawiła się ona w rozbiciu wspólnoty korynckiej w czasie wieczerzy eucharystycznej. Oto na ucztowanie członków wspólnoty, które poprzedzało liturgię eucharystyczną, przybywali wcześniej bogatsi członkowie wspólnoty i spożywali przyniesione przez siebie pokarmy nie troszcząc się o tych, którzy przybywali później, a byli to ubodzy i niewolnicy. To egoistyczne postępowanie zaprzeczało temu, co głosi wspólnota w liturgii eucharystycznej, a w wymiarze praktycznym rozbija jej jedność. „Sprzeczność między tym, co wspólnota uroczyście obchodzi, a sposobem jej zachowania się sprawia, że przepowiadanie i uobecnienie śmierci Jezusa staje się znakiem sądu, zamiast być znakiem zbawienia”¹⁷. Święty Paweł potępia takie zachowania. „Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydząć tych, którzy nic nie mają?” (1 Kor 11,22). Swoje napomnienie skierowane do członków wspólnoty korynckiej święty Paweł kończy ostrzeżeniem: „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11,27).

Motywy Eucharystii pojawia się również w 1 Kor 10 i także tutaj ma wymiar etyczny, choć nie tak wyraźnie, jak w 1 Kor 11. Oto napomnienie świętego Pawła: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie

¹⁶ J. Ratzinger, *Bóg jest blisko...*, dz. cyt., s. 39.

¹⁷ A. Gerken, *Teologia...*, dz. cyt., s. 44.

jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17). Wydaje się nawet, że w tym tekście święty Paweł tylko dlatego mówi o Eucharystii, ponieważ chce uzasadnić postulat, by każdy z członków wspólnoty brał pod uwagę innych członków wspólnoty, ich sytuację osobistą zróżnicowaną, ale takie same prawa w uczcie eucharystycznej. „Jeden jest chleb”, „tworzymy jedno ciało”, ale chleb, którym się łamiemy „jest udziałem w Ciele Chrystusa”. Jak łatwo zauważyć, Paweł używa terminu „chleb” w dwóch znaczeniach: sakramentalne Ciało Chrystusa podawane w postaci chleba oraz ciało Chrystusa, którym jest wspólnota wierzących.

Podobnie jak święty Paweł, również ewangelista Łukasz widzi w liturgii eucharystycznej źródło porządku życia wspólnoty. Po słowach ustanowienia Eucharystii w tekście Łk 22,19-20 następują bezpośrednio dwa świadectwa Łukaszowej teologii Eucharystii. Pierwsze z nich to zapowiedź zdrady: „Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną przy stole” (22,21)¹⁸. Te słowa Jezusa wypowiedziane w kontekście ustanowienia Eucharystii stanowią ostrzeżenie „przed sakramentalizmem, w którym zapomina się o postawie etycznej”¹⁹. Mimo udziału w wieczerzy eucharystycznej można było nadal pozostać zatwardziałym aż do zdrady. Podobnie w życiu chrześcijan: samo uczestnictwo w Eucharystii nie daje samo z siebie – bez odpowiedniej postawy etycznej – gwarancji spotkania z Jezusem.

Oto drugi przykład Łukaszowej teologii Eucharystii: spór uczniów o pierwszeństwo. „Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy” (Łk 22,24). Oto odpowiedź Jezusa: „Największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy” (Łk 22,26-27). A zatem – taka jest myśl i nauczanie Jezusa – Eucharystia buduje wspólnotę, w której przełożenie powinno być służbą, a nie panowaniem.

¹⁸ Według komentarza Biblii Poznańskiej – „Udział Judasza w wieczerzy eucharystycznej podlega dyskusji. Tekst Marka, który mówi o Judaszu przed ustanowieniem Eucharystii, przemawia przeciwko jego udziałowi w tym obrzędzie” (jednak Łk 22,21 zdaje się zakładać obecność Judasza w Wieczerzy Paschalnej).

¹⁹ A. Gerken, *Teologia...*, dz. cyt., s. 49.

Podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 13,1-17), a prawdopodobnie również przedtem, Jezus usługiwał swoim uczniom podczas obchodzonych z nimi świąt²⁰. Ten przykład powinien być nie tylko wzorem dla apostołów, ale i dla chrześcijan, że liturgia eucharystyczna zobowiązuje przełożonych wspólnot do wykonywania swojej funkcji jako służby na rzecz braci.

Reasumując: z rozważań nad biblijnymi tekstami eucharystycznymi wynikają dwa zasadnicze wskazania dla życia chrześcijańskiego.

1. Eucharystia będąc źródłem życia chrześcijańskiego i w konsekwencji formując całe nasze życie chrześcijańskie, „staje się również znakiem chwały Boga w świecie przez przemianę życia tych, którzy ją przyjmują”²¹. Ale staje się takim znakiem wtedy, gdy podstawową normą moralną i religijną regulującą życie chrześcijanina jest miłość bliźniego. Dzięki miłości żywionej ku wszystkim bliźnim chrześcijanin trwa w zjednoczeniu z Bogiem (1 J 4,7-5,4). Taka też była ostatnia modlitwa Jezusa: „Aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś była w nich i Ja w nich” (J 17,26b).

2. Ale w tym „zobowiązującym” wskazaniu mieści się też fundament chrześcijańskiego optymizmu. Ostatnie słowa Jezusa zanotowane w Ewangelii Mateusza brzmiały: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Nie były to słowa pożegnania, ani tylko obietnicy – to były słowa opisujące rzeczywistość, bosko-ludzką rzeczywistość: Chrystus, umarły i zmartwychwstały, pozostaje z nami w Eucharystii jako wierny towarzysz naszej drogi. Dlatego za świętym Pawłem zawsze możemy powtarzać: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).

²⁰ Por. Mk 10,45: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

²¹ Z. Kiernikowski, *Materiały...*, dz. cyt., s. 6.

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
Akademia Podlaska – Siedlce

Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe

W Księdze proroka Izajasza znajdujemy cztery teksty zwane Pieśniami o Słudze Jahwe, których autorstwo przypisuje się Deuteroizajaszowi. Są to: Iz 42,1-9; 49,1-12; 50,4-11; 52,13-53,12. Nie rozwiązano dotąd w sposób jednoznaczny kilku problemów, mianowicie: czy teksty o Słudze Jahwe istotnie pochodzą od Deuteroizajasza, czy raczej są późniejsze, z jakim okresem historii Izraela należy je łączyć, był autor tych tekstów oraz – ile wierszy wchodzi w skład poszczególnych pieśni. Pierwszą z tych pieśni niektórzy autorzy ograniczają do 42,1-4 lub 42,1-7, drugą do 49,1-6, 49, 1-7 lub 49, 1-9, trzecią do 50,4-9. Zgoda panuje w odniesieniu do pieśni czwartej: 52,13-53,12. Rozbieżności te są intrygujące, argumenty przytaczane bardzo zróżnicowane, ale nie mają one znaczenia dla zawartego w pieśniach przesłania teologicznego. Ono właśnie – przesłanie teologiczne pieśni o Słudze Jahwe - stanie się przedmiotem naszych badań. Aby do tego przesłania teologicznego precyzyjnie dotrzeć, dokonamy analizy egzegetycznej czterech pieśni (I) i na tej podstawie podejmiemy próbę sformułowania wniosków teologicznych, dotyczących przede me-sjańskiego charakteru czterech pieśni (II).

I. Analiza egzegetyczna Pieśni o Słudze Jahwe¹

1. Iz 42,1-9

Pieśń ta zawiera treści dotyczące powołania i charakterystyki misji Sługi. Jak już wyżej stwierdziliśmy, niektórzy autorzy uważają, że pieśń ta kończy się na wierszu 4, zaś wiersze 5-9 stanowią późniejsze dodatki. Wydaje się jednak, że w. 5-9 – nawet jeśli zostały dopisane później – logicznie i treściowo łączą się z w. 1-4. W w. 1-4 prorok, przemawiając w imię Jahwe, przedstawia Sługę jakiejś wspólnoty, zaś w części drugiej (w. 5-9) określa jego zadania. Przystąpmy zatem do egzegezy tej pieśni.

„Oto mój sługa, którego podtrzymuję,
mój wybrany, w którym ma upodobanie moja dusza.
Sprawiłem, że spoczął na nim mój duch.
On przyniesie narodom prawo”(w. 1).

Wyrażenia „mój sługa” Stary Testament używa na określenie osób, które Bóg powołał do swojej służby, takich jak np. Abraham (Rdz 26,24), Mojżesz (Wj 14,31), Jozue (Joz 24,29), Dawid (2 Sm 3,18; 7,5.8) czy nawet Nabuchodonozor (Jr 25,9). Tego wyrażenia używa też Stary Testament na określenie narodu izraelskiego (Iz 41,8n; 42,19; 43,10 i inne). Zawarte w naszym wierszu określenie Sługi: „mój wybrany”, w którym ma upodobanie „moja dusza” ma w zamiarze autora biblijnego podkreślić sens pozytywny terminu „sługa” – jest to imię zaszczytne. Dodatkowo wyraża to dalszy ciąg tekstu. Sługa jest wyposażony w specjalną moc daną mu od Jahwe: „spoczął na nim mój duch”. To wyrażenie podkreśla znaczenie misji Sługi, którą to misję Bóg popiera swoją mocą i autorytetem. Podobnie w proroctwie Iz 11,1-9 duch Jahwe spocznie na przyszłym królu – Mesjaszu (11,2). W ten sposób umocniony Sługa będzie mógł „przyniesić narodom prawo”. Termin „prawo” (*mišpat*), ma w tekstach Starego Testamentu różne znaczenia. Ponieważ jednak głoszenie prawa należało do kapłanów i proroków, można przyjąć, że chodzi tu o prawa Boże objawione Izraelowi, które staną się wartością również innych narodów.

¹ Ze starszych opracowań pieśni o Słudze Jahwe w polskiej literaturze egzegetycznej warto wymienić: J. Archutowski, *Sługa Jahwe w Księdze proroka Izajasza*, Kraków 1923; W. Tyloch, *Pieśni o Słudze Jahwe w drugiej części Księgi Izajasza*, RBL 11(1958), s. 282-291; H. Strąkowski, *Problemy Pieśni o słudze Jahwe*, w: „Pastori et Magistro”, Lublin 1966, s. 103-122; M. Gołębiowski, *Mesjanizm Księgi Izajasza na tle historii i tradycji Izraela*, w: *Ateneum Kapłańskie* 76(1984) z. 3, s. 389-406; J. Paściak, *Izajasz wieszczem Chrystusa*, Katowice 1987, s. 83-142.

Dokona tego Sługa – On „przyniesie narodom prawo”.

W swej działalności Sługa będzie się odznaczał niezwykłą łagodnością:
 „Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu,
 nie każe na placu słuchać swego krzyku” (w. 2).

Sługa nie będzie ogłaszał swoich praw w sposób „nakazowy”, zobowiązujący do bezwarunkowej akceptacji – będzie się odznaczał niezwykłą łagodnością. W promulgacji swoich praw nie będzie podobny do władców czy zaborców wymuszających posłuszeństwo prawu. Tę wolność człowieka wielokrotnie podkreśla Biblia: „Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30,19). „Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci” – wołał do swoich rodaków w imieniu Jahwe prorok Jeremiasz (Jr 21,8). Dlatego prawa, jakie będzie głosił Sługa bez lęku przyjmą słabi i biedni. Autor naszego tekstu mówi o nich pod obrazami zgniecionej trzciny i ledwie tlejącego knota:

„Trzciny nadłamanej nie złamie
 i nie zgasi ledwie tlejącego knota” (w. 3).

Jak wyjaśnia Targum Jonatana: „Cisi, którzy są podobni do zgniecionej trzciny, nie będą złamani, a biedni, którzy są jak przygasający knot, nie będą zgaszeni”². Prawa, jakie przyniesie Sługa będą dobrem dla wszystkich, szczególnie dla najśłabszych, najbiedniejszych – w tym tkwi ich wyjątkowy charakter.

Określiwszy w ten sposób prawa oraz jego odbiorców, prorok – niejako dla kontrastu – przedstawia, jak będzie działał boski prawodawca:

„Nie osłabnie i nie straci siły,
 aż prawo ustanowi na ziemi,
 a Jego pouczenia oczekują wyspy” (w. 4).

Sługa będzie działał w sposób zdecydowany i niezłomny, aż doprowadzi do tego, że Jego prawo znane będzie na całej ziemi. Żadna przeciwność nie zdoła mu przeszkodzić. Dotrze nawet do odległych wysp, które według przekonania starożytnych Hebrajczyków znajdowały się na krańcach ziemi. Prawdy religijne, jakie dotrą do narodów, autor kreśla dwoma synonimicznymi terminami: *mišpat* i *tora*. Zarówno jeden, jak i drugi termin

² T. Szczurek, *Niezłomny Sługa Jahwe (Iz 42,1-4)*, w: F. Filipiak, S. Łach (red.), „Mesjasz w biblijnej historii zbawienia”, Lublin 1974, s. 98.

oznacza: „prawo”, „sąd”, „nauka”, „zbiór praw” – w tym przypadku chodzi o przekazanie narodom zasad prawdziwej religii. Gdy narody przyjmą te zasady, wówczas – jak przekazuje to Iz 2,-5 – odbywać będą powszechną pielgrzymkę na Syjon, by oddawać cześć Bogu prawdziwemu³.

Wiersze 1-4, które dotąd komentowaliśmy, są wypowiedzią proroka, przemawiającego w imię Jahwe. Natomiast kolejne wiersze 5-9 są już skierowane do samego Sługi. Wpierw autor przedstawia Jahwe jako stwórcę nieba i ziemi, i wszystkiego, co się na niej znajduje:

„Tak mówi Jahwe Bóg,
który stworzył i rozpiął niebiosą,
rozciągnął ziemię wraz z jej roślinami,
dał tchnienie ludowi, który jest na niej,
i ducha tym, którzy po niej chodzą” (w. 5).

Słowa te, stanowiące wprowadzenie do słów Jahwe, mają uprawomocnić misję Sługi i wyrazić pewność, że Jego zadania będą spełnione; został on bowiem powołany przez wszechmocnego Boga, stwórcę nieba, ziemi i wszystkiego, co żyje na ziemi. Spośród wszystkich stworzeń, autor biblijny wyróżnia szczególnie ludzi: niebo i ziemię Bóg stworzył, natomiast ludzi stworzył i zaopatrzył w żywotną siłę oraz duchowy składnik ich natury – dał im „tchnienie” i „ducha”.

W następnych dwóch wierszach autor biblijny – cytując słowa samego Jahwe – precyzuje, na czym będzie polegać misja Sługi:

„Ja, Jahwe powołałem cię dla sprawiedliwości.
Za rękę cię ujmuję i ustanawiam przymierzem dla ludu,
światłością narodów (w. 6),
abyś otwierał oczy niewidomym,
i wyprowadzał jeńców z więzienia,
a z ciemności tych, co siedzą w ciemnicy” (w. 7).

Sługa będzie „światłością narodów”. Użyty tu termin *gojîm* („narody”) oznacza całą ludzkość, wielką rodzinę ludzką zjednoczoną wokół Mesjasza, który będzie dla niej światłością. Według niektórych egzegetów

³ Zob. T. Brzegowy, *Prorocy Izraela. Część pierwsza*, Tarnów 1994, s. 181.

prorok ma na myśli „ślepotę moralną Izraelitów, o których Deuteroizajasz mówił, że z powodu swego zaślepienia nie rozumieją sensu nieszczęść narodowych i nie chcą powrócić do wierności prawu Jahwe (por. Iz 42,18n)”⁴. Jednak z wiersza 6c (Sługa „światłością narodów”) wynika, że oprócz Izraelitów prorok ma na myśli także inne narody pogańskie. Chociaż termin *'ām* (lud) w w. 6b oznacza naród izraelski, można go jednak rozumieć w znaczeniu szerokim, jako synonim dla *gojîm* (w. 6c). Ta myśl zostanie powtórzona w drugiej Pieśni o Słudze: „Ustanowię cię światłością dla narodów, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (49,6).

Ponieważ światło w Biblii nie jest związane tylko ze wzrokiem, ale jest symbolem szczęścia, radości, zadowolenia (zob. Prz 13,9; Ps 4,7; Iz 9,1) – misja Sługi będzie miała charakter uniwersalny, nie tylko teoretyczny (oświecenie), ale także praktyczny, obejmując cały obszar życia ludzkiego. Z kolei wyrażenie: wyprowadzenie „jeńców z więzienia” ma sens symboliczny – chodzi o wyprowadzenie z „więzienia” błędnych przekonań, stylów życia. Misja przypisana w w. 6-7 Słudze przypomina obowiązki króla wobec swoich poddanych, najprawdopodobniej więc prorok myśli o Słudze jako królu, a przynajmniej o misji królewskiej Sługi Jahwe (por. Ps 72; 110,1n; Iz 61,1n). Oprócz cech królewskich Sługa ma także cechy nauczyciela („Jego pouczenia oczekują wyspy”: w. 4c).

W w. 1-7 przemawiał prorok w imieniu Jahwe, przedstawiając misję jego Sługi. W kolejnym wierszu (w. 8) sam Jahwe przedstawia się podobnie, jak w pierwszym przykazaniu Dekalogu (zob. Wj 20,2; Pwt 5,6), jako ten, kto ma władzę nad dziejami:

„Ja jestem Jahwe, takie jest moje imię,
a mojej chwały nie oddam innemu
ani należnej mi czci bożkom” (w. 8).

Treść zawarta w użytym tu terminie *kabôd*⁵ jako przymiocie Jahwe („mojej chwały”) wyraża myśl, że ważność, wielkość, a więc i władza nad historią i światem przysługuje tylko prawdziwemu Bogu Jahwe, a nie bożkom. Poza wyrażeniem „moja chwała” w sposób wyjątkowo dobitny podkreślają to pierwsze słowa wiersza: „Ja jestem Jahwe”; *'āni* Jahwe

⁴ J. Synowiec, *Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza*, Kraków 1992, s. 151.

⁵ Zob. J. Synowiec, *Kebod Jahwe*, w: L. Górka, J. Kras, S. Nagy (red.), *Studia Teologiczne*, Lublin 1976, s. 41-60.

(w Wj 20,2 i Pwt 5,6 mamy: *'ānokî Jahwe*). Imię Boże Jahwe pochodzi od czasownika *hajah*, który ma znaczenie czynne (zob. Wj 3,14: *'ehjeh ašer 'ehjeh*) lub raczej przyczynowe („ten, który daje istnienie”).

Zagadkowa jest treść ostatniego wiersza pierwszej Pieśni:

„Oto pierwsze (wydarzenia) już nadeszły,
ja zaś nowe zapowiadam.

Ogłaszam je wam –
zanim się wydarzą” (w. 9).

„Pierwsze (wydarzenia)” to obietnice Boże dawniej zapowiedziane, a obecnie już spełnione. Chodzi tu najprawdopodobniej o zapowiedziany przez Ezechiela i Deuteroizajasza powrót z niewoli babilońskiej. Spełnienie się tych pierwszych obietnic jest gwarancją, że i te nowe na pewno się urzeczywistnią. Być może, że te pierwsze obietnice – jak uważa tłumacz Biblii Poznańskiej – to zapowiedź o zbawieniu dana Izraelowi, zaś te „nowe” odnoszą tę zapowiedź do zbawienia innych narodów.

2. Iz 49,1-12

W pierwszej Pieśni Jahwe przedstawił swego Sługę i jego misję. W drugiej Pieśni przemawia sam Sługa. Zwracając się do całej ludzkości, pragnie ją powiadomić o swojej misji zleconej mu przez Jahwe:

„Posłuchajcie mnie wyspy,

ludy najdalsze, uważajcie!

Jahwe powołał mnie już od łona mej matki,

(już) od jej wnętrzości nazwał moje imię” (w. 1).

Sługa stwierdza, że od początku swego istnienia, „od łona matki”, został przez Jahwe wybrany i powołany do niezwyklej misji. Jej niezwykłość wyraża się w tym, że odnosi się ona do wszystkich narodów („wyspy”, „ludy najdalsze”), ma więc wymiar uniwersalny. Wyrażenie „nazwał moje imię” znaczy, że Bóg wyznaczył mu do spełnienia specjalne zadanie. Podobnie powołany został prorok Jeremiasz: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1,5). Do spełnienia tej niezwyklej misji Sługa został przez Jahwe specjalnie wyposażony:

„W ostry miecz zamienił me usta.
 W cieniu swej ręki mnie ukrył.
 Uczynił mnie strzałą wyostrzoną,
 schował mnie w kołczanie” (w. 2).

Sługa obdarzony został przede wszystkim wyjątkową zdolnością przekonywania. Wyrażają to użyte w wierszu przenośnie, w których swe usta przyrównuje do „ostrego miecza”, a siebie samego do „strzały wyostrzonej”. Jego słowa, w których będzie głosił swoje przesłanie będą tak skuteczne, jak skuteczny jest ostry miecz (por. Ef 6,17; Hbr 4,12), a efektywność jego działania autor biblijny przyrównuje do „strzały wyostrzonej” wyrzuconej z łuku. Użyte tu przenośnie nie oznaczają jakiegoś stanu wojny Sługi ze swoimi wrogami, lecz piętnowanie i skuteczne zwalczanie wszelkiego zła. Formą tego zwalczania będzie wydawanie wyroków na wszystkich, którzy dopuszczają się zła. Na taki sens analizowanego wiersza wskazuje tekst Iz 11,4 zapowiadający, że król-Mesjasz jako sędzia „rózga swych ust porazi ziemię, a tchnieniem swoich warg uśmierci złoczyńców” (Iz 11,4b). „Miecz” i „strzała” to metafory, a więc Sługa posługiwał się będzie nie mieczem fizycznym, lecz przenośnym, to jest słowem i nauką. W swojej działalności Sługa będzie pod szczególną opieką Jahwe – wyrażają to słowa, że Bóg ukrył go w „cieniu swej ręki”. Analogiczną myśl mamy w Iz 42,6: „Za rękę cię ujmuję”. Natomiast słowa, że Jahwe schował Sługę „w swoim kołczanie” wyrażają myśl, że Sługa jest narzędziem, którym Bóg posłuży się tak, jak wojownik posługuje się strzałą. Według niektórych egzegetów wyrażenia: „w cieniu swej ręki”, „w swoim kołczanie” wyrażają myśl, że Sługa będzie działał w imieniu autorytetu samego Boga. Dlatego działalność Sługi stanie się manifestacją wspaniałości Boga:

„I powiedział do mnie: «Jesteś moim Sługą,
 (Izraelu), w którym okaże swą wspaniałość»”(w. 3).

Misja Sługi ukaże wspaniałość Boga i wielbienie go we wszystkich narodach (por. Iz 42,8; 43,21; 45,6.14n). Owa wspaniałość Boga objawia się w tym, że pragnie on zbawienia mieszkańców całej ziemi. Tytuł Sługa został w tym wierszu (w. 3b) uzupełniony dopowiedzeniem: „Izrael”. Termin ten jest najprawdopodobniej głosem wprowadzoną do tekstu przez kogoś, kto mylnie utożsamił go z Izraelem jako narodem. W naszym wierszu nie oznacza on Izraela historycznego jako narodu, ale jest „honorowym tytułem Sługi mającym znaczenie: bojownik Boży (por. Rdz 32,29;

Oz 12,4)”. Tak interpretuje ten termin J. Synowiec⁶. Natomiast T. Brzegowy uważa, że „odnosi się on do Izraela idealnego, różnego od Izraela historycznego, który w naszym kontekście (w. 5) sam potrzebuje zbawienia”⁷.

Wykonanie przez Sługę powierzonej mu misji będzie okupione licznymi przeciwieństwami:

„Ja zaś powiedziałem: «Na darmo się mozoliłem,
na próżno trawiłem swe siły.

A jednak moje prawo jest u Jahwe
i moja zasługa u mojego Boga.

Wstawiłem się w oczach Pana,
Bóg mój jest moją siłą»” (w. 4.5b).

Dwa ostatnie stychy wiersza 5 łączą się logicznie z w. 4, dlatego egzegeci proponują je przestawić, łącząc z w. 4. Myśl tych wierszy jest następująca: Słudze wydaje się, że trudy związane z jego misją są bezowocne. Natrafił bowiem na brak odpowiedniego usposobienia w narodzie, który często w swojej historii zasługiwał na miano narodu o „twardym karku”. Podobne chwile zwątpienia przeżywali prorocy (por. 1 Krl 19,14; Jr 11,18-23; 15,10-18; 17,14-18; Iz 5,2). Wnet jednak Sługa przewycięża ten stan duchowego przygnębienia; szybko powraca ufność i poczucie siły wynikające z przekonania, że jego misję wspiera wszechmocny Bóg: „Moje prawo jest u Jahwe. Jahwe nie tylko wspiera misję Sługi (*mišpat*), jest nie tylko jego siłą, ale jest też gwarantem jego sukcesu i jego zasługi (*p^{ec}ulla*).

Pierwszym zadaniem Sługi jest misja wobec synów Izraela:

„A teraz powiedział Jahwe,
który już w łonie matki ukształtował mnie na swego Sługę,
bym sprowadził do niego Jakuba
i by Izrael został skupiony wokół Niego” (w. 5a).

Działanie Sługi względem Izraela zostało wyrażone terminami: *’asaf* i *šub*, które wyrażają ideę scalenia i zjednoczenia rozproszonego Izraela i sprowadzenia go z wygnania. Ale autor biblijny być może miał na myśli

⁶ Zob. J. Synowiec, *Oto twój król...*, dz. cyt., s. 157.

⁷ T. Brzegowy, *Prorocy...*, dz. cyt., s. 183.

(jak uważają niektórzy egzegeci) duchowy powrót narodu do Boga, jego nawrócenie (por. 1 Krl 8,33; Jr 3,7; Ps 22,28).

Działanie Jahwe dla Izraela: jego „prowadzenie” i „skupienie” wokół siebie, zgromadzenie „rozproszonych owiec Izraela” – tak tę myśl wyrażają inne teksty biblijne (por. Jr 11,52; Mt 10,6; 15,24) – będzie zapoczątkowaniem misji Sługi wobec wszystkich narodów. Wyraźnie tę myśl autor biblijny wyraża w następnym wierszu:

„To za mało, że jesteś mi Sługą,
aby podźwignąć pokolenia Jakuba
i sprowadzić ocalałych z Izraela.
Ustanowię cię światłością dla narodów,
aby moje zbawienie dotarło
aż do krańców ziemi” (w. 6).

Sługa został powołany przez Jahwe, aby „podźwignąć” i sprowadzić „ocalałych z Izraela”. Termin *nasirîm* (od *nāsar* = ocalić, ustrzec od zguby) oznacza, że chodzi o Izraelitów ocalałych z katastrofy narodu w 587 roku, o „Resztę Izraela”, która stanie się zarodkiem odrodzonego narodu (por. Iz 4,3; 10,20-22; 46,3; 37,32; Jr 6,9; 23,3; Ez 9,8; Mi 4,7; 5,6). Ale misja Sługi nie dotyczy tylko pokoleń Jakuba, ma bowiem wymiar uniwersalny, obejmuje wszystkie narody „aż do krańców ziemi” (*qěsē ha-'ares*). Chodzi o powszechność zbawienia i powszechność królestwa mesjańskiego (por. Łk 2,32; Dz 13,47)⁸. Sługa będzie „światłością dla narodów”, to znaczy jego misja będzie miała charakter duchowy i religijny, a nie polityczny. W określeniu: „światłość dla narodów” (określenie powtórzone z Iz 42,6) chodzi nie tylko o „duchowe nawrócenie się Izraela z grzechów i powrót do Boga w odnowionej, czystej wierze i w świętym życiu według Prawa Bożego”, jak uważa J. Paściak⁹. Autor biblijny łączy dwie rzeczywistości: nawrócenie się Izraela z duchowym odnowieniem pogańskich narodów świata (*gōjim*).

W w. 4 Sługa żalił się na bezowocność swoich wysiłków, teraz, w w. 7 dowiadujemy się więcej:

⁸ W Dz 13,45 wiersz ten jest zacytowany na poparcie poglądu, że i poganom należy głosić zbawczą naukę Chrystusa.

⁹ J. Paściak, *Izajasz...*, dz. cyt., s. 114.

„Tak mówi Jahwe, wybawca Izraela, jego święty,
do wzgardzonego w swej duszy,
do budzącego odrazę u pogan,
do Sługi panujących:
Królowie ujrzą cię i powstana,
książęta hołd oddadzą,
ze względu na Jahwe, który jest wierny,
na świętego Boga Izraela, który cię wybrał” (w. 7).

Jahwe, wybawca Izraela, zwraca się do Sługi, wzgardzonego przez panujących z obietnicą, że w przyszłości królowie i książęta będą pełni podziwu dla niego. Chwała i uwielbienie spotkają go jednak dopiero po wzgardzie i poniżeniu, jakiego wcześniej doznał.

Poniżenie spotkało Sługę przede wszystkim ze strony własnego narodu: został „wzgardzony w swej duszy”, był traktowany jak „sługa panujących”. Także i poganie mieli swój udział we wzgardzie Sługi („budzi odrazę u pogan”). Ale przyjdzie czas, w którym władcy świata oddadzą mu hołd. Sprawcą chwały Sługi będzie Jahwe, „święty (Bóg) Izraela”, który kolejno zabierając głos zwraca się do samego Sługi:

„Tak mówi Jahwe:
w czasie zmiłowania wysłuchałem ciebie,
w dniu wybawienia wspierałem cię.
Chronię cię i ustanawiam cię przymierzem dla ludu,
by kraj podźwignąć,
by doprowadzić do przejęcia spustoszonych dziedzictw (w. 8),
by więźniom powiedzieć: «Wyjdźcie!»”,
tym, co są w ciemności: „Pokażcie się!”.
Będą się paść przy drogach
i przy każdym szlaku karawan będzie ich pastwisko” (w. 9).

Jahwe przypomina Słudze pomoc, jakiej mu udziela. Mówi też o powierzonym mu zadaniu „podźwignięcia kraju”, który po upadku Jerozolimy w 587 roku i w okresie niewoli babilońskiej uległ spustoszeniu. Ale i kraj, i jego mieszkańcy dostąpią odrodzenia i to za sprawą Słu-

gi, który będzie jakby drugim Jozuem, który po ponownym wejściu do Ziemi Obiecanej podniesie kraj ze zniszczenia. Prorok przypomina, że Sługa jest „przymierzem dla ludu”¹⁰ i to przymierze zostanie kiedyś odnowione; dzięki temu nastąpi „podźwignięcie” kraju i „przejęcie spustoszonych dziedzictw”. W ten sposób Izraelici przebywający w więzieniach i ciemności niewoli zostaną przez Sługę wypuszczeni na wolność do nowego życia. Sługa spełni misję podobną do dzieła Mojżesza, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, a także misję królewską. Królom przysługiwało prawo uwalniania więźniów. Skojarzenie misji Sługi domyślnie z Mojżeszem i Jozuem zdają się potwierdzać ostatnie dwa stychy wiersza 9: powracający do Ziemi Obiecanej Izraelici, karmili swoje stada „przy drogach” i szlakach „karawan”.

Tę myśl prorok kontynuuje w następnym wierszu:

„Nie będą już łaknąć ani pragnąć
i nie będzie im dokuczał piasek pustyni ani żar słońca,
bo powiedzie ich ten, co się nad nimi lituje
i doprowadzi ich do źródeł tryskających wodą” (w. 10).

Izraelici powracający do ojczyzny to jakby Boża trzoda owiec, nad którą czuwa ich pasterz. Tym razem głównym wodzem, głównym pasterzem powracających Izraelitów nie jest już Jozue ani Mojżesz, lecz sam Jahwe. Zadba o nich jak dobry pasterz, zapewni obfitość pożywienia i wody: „Nie będą łaknąć ani pragnąć”. Ten opiekuńczy stosunek Boga do jego ludu podkreślony jest specjalnym wyrażeniem użytym jako przydomek Jahwe: *merachamîm* („ten, co się nad nimi lituje”)¹¹. Jahwe zapewni także swemu ludowi bezpieczne drogi powrotu do ojczyzny:

„Wszystkie moje góry zamienię na drogę,
a moje trakty wysoko będą usypane” (w. 11).

Niedostępne, niebezpieczne górskie szlaki zostaną zamienione na łatwe do przejścia drogi, a „wysoko usypane trakty” ułatwią orientację w terenie

¹⁰ Wyrażenie: „przymierze dla ludu”, którym Jahwe określa Sługę w w. 8 ma to samo znaczenie, co w tekście Iz 42,6, a zatem dotyczy przymierza, które połączy narody ze Sługą; zob. J. Synowiec, *Oto twój król...*, dz. cyt., s. 157-158.

¹¹ Według J. Paściaka (*Izajasz...*, dz. cyt., s. 117) użyte przez proroka obrazy związane z wyzwoleniem z niewoli babilońskiej można rozumieć jako duchowe wyzwolenie Izraela z niewoli grzechu.

i zabezpieczą przed zablakaniem. Jak w czasie wyjścia z Egiptu prowadził Izraelitów „podczas dnia słup obłoku... zaś podczas nocy słup ognia” (Wj 13,21), tak teraz sam Jahwe będzie ubezpieczał powrót swego ludu do ojczyzny.

Do ojczyzny wracać będą jednak nie tylko wygnańcy z Babilonii, ale wszyscy rozproszeni po świecie Izraelici:

„Oto jedni przyjdą z daleka,
a drudzy z północy i z zachodu,
a jeszcze inni z krainy Sinitów” (w. 12).

Po upadku Jerozolimy w 586 roku i w okresie niewoli babilońskiej ziemia izraelska uległa spustoszeniu, a Izraelici rozproszeniu po wielu krainach. Ale, jak obwieszcza autor biblijny, nadejdzie dzień powrotu z północy, zachodu i z krainy Sinitów (Sewenitów). Autor nie myśli więc wyłącznie o powrocie wygnańców z Babilonii; według niego nastąpi powrót z wszystkich miejsc wygnania. Identyfikacja tej ostatniej krainy była przedmiotem wielu dyskusji. Wielu egzegetów uważa, że najprawdopodobniej nazwa ta oznacza starożytne Syene (Sewenim), dzisiejsze Assuan w południowym Egipcie¹².

3. Iz 50,4-11

W pieśni tej prorok przedstawia cierpienia i cnoty Sługi związane ze spełnianiem jego misji. Prorok posługuje się gatunkiem literackim „wyznania prorockiego w postaci lamentacji”¹³.

Pieśń zaczyna się od słów samego Sługi, który mówi o sobie i swojej misji.
„Pan Jahwe obdarzył mnie językiem biegłym,
bym utrudzonemu umiał przyjść z pomocą dobrotliwym słowem.
Każdego dnia pobudza moje ucho,
bym słuchał, jak słuchają uczniowie” (w. 4).

W wierszu tym Sługa przedstawia swoją relację z Bogiem, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Jego relacje z Bogiem są podobne do stosunku, jaki zachodzi między nauczycielem i uczniem. Sługa „każdego dnia”, w każdej chwili jest w kontakcie z Jahwe, z niego czerpie całą moc

¹² Dokumenty z Elefantyny potwierdzają przebywanie już w VI wieku przed Chr. licznej kolonii Izraelitów w Egipcie.

¹³ J. Synowiec, *Oto twój król...*, dz. cyt., s. 158.

i dlatego posługuje się „językiem biegłym”. Hebrajski termin *lašon lim-mudim* oznacza „język uczniowski”, ale kontekst wyraźnie sugeruje, że chodzi o „język biegły” (wyćwiczony, skuteczny).

Wiersz 4 nawiązuje wyraźnie do słów z drugiej Pieśni: „W ostry miecz zamienił me usta” (49,2). W rezultacie Sługa każdemu „utrudzonemu” będzie mógł przyjść z pomocą „dobrotliwym słowem”. Tę myśl kontynuuje początek następnego wiersza:

„Jahwe Pan otworzył mi ucho,
a ja się nie oparłem,
wstecz się nie cofnąłem” (w. 5).

Jahwe, zlecając Słudze misję nauczycielską, dysponował go do jej wypełnienia: dał mu taki język (w. 4) i takie ucho (w. 5), by mógł dobrze przyjąć i wiernie powtórzyć słowa Jahwe. „Ucho” oznacza tu zatem słuch duchowy, gotowość chętnego i skutecznego przyjęcia Bożych słów. Sługa nie „oparł” się i nie „cofnął” przed Bożym darem i w tym znajdzie całą moc do spełnienia swojej misji. A okaże się ona naznaczona wieloma różnorodnymi cierpieniami:

„Swój grzbiet podałem bijącym
a twarz – wyrywającym wasy,
swej twarzy nie zasłoniłem przed obelgami i pluciem” (w. 6).

Prorocy Izraela spotykali się często z gwałtownym sprzeciwem swoich rodaków. Sługa jednak nie wzbrania się przed swym posłannictwem, jak wzbranił się np. Jeremiasz (zob. 1,6n; 20,7-9) czy Jonasz (zob. Jon 1,3). Nie wiadomo kim są wrogowie Sługi, jednak cierpienia jakich doznaje są niezwykle upokarzające (por. 2 Sm 10,4). Bicie po grzbiecie jest bolesne, ale bardziej bolesne, bo nadto upokarzające, jest szarpanie za brodę, a zwłaszcza oplucie twarzy (por. Lb 12,14; Pwt 23,9; 2 Sm 10,4). To ostatnie w obyczajowości izraelskiej uchodziło za największą pogardę.

Wobec tych wszystkich upokorzeń i cierpień Sługa okazuje się niezachwiany. Nie załamuje się ani nie czuje zawstydenia. Źródłem jego mocy jest bowiem Bóg:

„Pan Bóg mnie wspomaga,
dlatego jestem nieczuły na zniewagi.
Swą twarz uczyniłem jak skała
i wiem, że się nie zawiodę” (w. 7).

Postawa Sługi, źródło jego mocy wynika z bezgranicznego zaufania Bogu. Pewność, że Bóg jest z nim sprawia, że jest „nieczuły na zniewagi”, a swoją twarz uczynił „jak skała” (por. Ez 3,8-9). Jest w tym zawarte przekonanie, że nikt i nic nie może złamać człowieka, jeśli on wie, że Bóg jest z nim: taka jest postawa Sługi i taka może być postawa każdego człowieka, który zaufa Bogu. Ponieważ Sługa jest pewny swego zwycięstwa, wzywa swoich przeciwników, by wystąpili i udowodnili jego winę:

„Blisko jest ten, kto mnie uniewinni.

Kto (więc) odważy się toczyć spór ze mną?

Wystąpmy razem!

Kto jest moim oskarżycielem,

niech do mnie przystąpi” (w. 8).

Sługa jest wprawdzie udręczony przez swoich wrogów, ale równocześnie pewien słuszności swojej misji. Wzywa więc swoich wrogów, by ujawnił się ten, kto jest jego oskarżycielem oraz ujawnił, na czym polega oskarżenie. Sługa wie, że z nim jest Bóg, który zna jego niewinność, i dlatego pyta, kto w tej sytuacji odważy się wystąpić przeciw niemu?

„Oto Pan Jahwe mi pomaga

któż zatem ogłosi mnie winnym?

Wszyscy oni jak szata zniszczają,

stoczą ich mole” (w. 9).

Sługa jeszcze raz stwierdza, że Jahwe go wspomaga, a wspomaga go dlatego, że jest niewinny. Wobec tego przeciwnicy nie mogą podważyć jego niewinności. Sługa jest pewny słuszności i zwycięstwa swej sprawy, a wrogom swoim zapowiada całkowitą klęskę i zagładę. Symbolem ich klęski jest obraz moli niszczących odzież: zostaną zniszczeni tak, jak pocięta przez mole odzież.

W kolejnym wierszu (10) nie jest całkowicie pewne, kto przemawia. Wydaje się, że narratorem jest prorok, ale następny wiersz (11) wskazuje, że mówi sam Jahwe:

„Kto między wami boi się Jahwe,

niech słucha głosu jego Sługi!

Choćby chodził w ciemnościach

i nie widział żadnej jasności,

niech zaufa imieniu Jahwe

i niech się oprze na swym Bogu” (w. 10).

Jahwe zwraca się do tych, którzy słuchają głosu Sługi. Wzywa ich, by nawet wśród największych trudności („w ciemnościach”) opierali się na nim. Trudność narrator przyrównuje do „beznadziejnego położenia, w jakim znajduje się człowiek, który chodzi w ciemnościach i nie widzi najmniejszego blasku światła”¹⁴. Wyrażenie: człowiek chodzący „w ciemnościach” nie odnosi się tu do pogan pozbawionych prawdziwej wiary; w tym wierszu oznacza ono sytuację człowieka, który pozbawiony światła wiary żyje jak ślepiec.

W w. 10 autor biblijny zwracał się do tych, którzy boją się Jahwe, natomiast w kolejnym wierszu słowa Jahwe skierowane są do tych, którzy źle postępują:

„Ale wy wszyscy, którzy ogień zapalacie
i rozpalacie płonące pochodnie –
idźcie w płomienie waszego ognia
i między pochodnie, któreście rozpalili.

Z mojej ręki taki los was spotka:

w miejscu boleści leżeć będziecie” (w. 11).

Grzeszników, którzy źle postępują, spotka niewątpliwie kara. Ich szkodliwe czyny symbolizowane przez autora jako „rozpalanie ognia” i „płonące pochodnie” zwrócą się przeciwko nim. Ich cierpienia będą skutkiem ich nieprawości; ogień, który rozpalali stanie się narzędziem ich udręki. Powraca tu myśl wielokrotnie powtarzająca się w Starym Testamencie: zło popełnione przez człowieka prędzej czy później wraca jako kara do swego sprawcy. „Kto sieje nieprawość – zbiera z niej plon” (Hi 4,8). Dlatego mędrcy biblijni nieustannie napominali: „Nie czynź zła, aby zło cię nie pochłonęło” (Syr 7,1).

4. Iz 52,13 - 53,12

W czwartej pieśni o Słudze Jahwe¹⁵ autor natchniony podkreśla, że cierpienia Sługi i jego śmierć są nierozzerwalnie związane z jego chwałą. Pieśń

¹⁴ Tamże, s. 160.

¹⁵ Zob. P. Beauchamp, *Lecture et relecture du quatrième chant du Serviteur*, w: „The Book of Isaiah”, London 1997, s. 325-355. Autor opowiada się za mesjańską interpretacją czwartej pieśni.

składa się z trzech części. Na początku pieśni, stanowiącym trzy ostatnie wiersze rozdziału 52 (52,13-15), i na końcu (53,11c-12) mamy dwie wyrocznie Jahwe, a w części środkowej (53,1-11b) lamentację nad losem Sługi.

W pierwszej wyroczni prorok, cytując słowa Jahwe, zapowiada ostateczny triumf Sługi:

„Oto mój Sługa mądrze wykona zadanie:

zostanie wywyższony, wyniesiony i postawiony bardzo wysoko (52,13).

Jak wielu zdumiało się na jego widok –

wszak jego wygląd kształtów męża pozbawiony,

a jego postać niepodobna do człowieka (52,14).

Tak zdumieje się wiele narodów,

a królowie zamkną wobec niego swe usta,

bo zobaczyli coś niewymownego

i dostrzegli coś, o czym nigdy nie słyszeli” (52,15).

Autor biblijny zaczyna swoją opowieść od pokazania triumfu, jaki będzie udziałem Sługi, a dopiero potem powie, za jaką cenę odniesie swoje niezwykle zwycięstwo. To zwycięstwo podkreślają trzy następujące po sobie synonimy: wywyższenie, wyniesienie, postawienie bardzo wysoko (w. 13b). Wyjątkowość tej niezwyklej Osoby, którą jest Sługa, podkreśla dodatkowo tytuł: „mój Sługa” (*ʿabdi*) w. 13a (por. Iz 42,1; 49, 3.5-6; 50,10). Tym terminem „mój Sługa” prorocy zwykli określać charyzmatycznych posłańców Bożych, a zwłaszcza Mesjasza (zob. Ez 34,23; 37,24 itd.). Ale triumf Sługi i jego gloryfikacja będą okupione straszliwymi cierpieniami. Zostanie tak bardzo udęczony, że będzie niepodobny do człowieka (w. 14). W opiniach egzegetów nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte, czy cierpienia Sługi uznać za cierpienia fizyczne czy duchowe¹⁶. W każdym razie okaże się później, że narody „zdumieją się”, a królowie „zamkną swe usta”, gdy zobaczą wspaniałość dzieła, jakiego Sługa przez swe cierpienia dokona. Będzie to coś „niewymownego”, coś, „o czym nigdy nie słyszeli” (w. 15).

Królowie zamkną swe usta nie tyle na widok udęczeń Sługi, ile z uswiadomienia sobie niezwykłości dzieła, jakiego za cenę cierpień dokonał.

¹⁶ T. Brzegowy (*Prorocy...*, dz. cyt. s. 186) uważa, że „Słowa o oszpecceniu czy o zewnętrznym wyglądzie budzącym odrazę lepiej rozumieć przenośnie, a więc uznać je za mówiące o upokorzeniach moralnych”.

Po części wstępnej (52,13-15), w której przemawiał Jahwe przedstawiając udrczenie i triumf Sługi, następuje zbiorowa lamentacja nad losami Sługi (53,1-11b).

„Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli?

Na kim to ramię Jahwe się objawiło?” (53,1).

Oto grupa ludzi relacjonuje z głębokim współczuciem tragiczny los i cierpienia Sługi. Kim jest owa grupa ludzi? Jest nią nieokreślona bliżej ludzka zbiorowość, albo sam prorok, który posługując się formą *pluralis maiestaticus* przemawia w imieniu innych narodów. Niektórzy autorzy sądzą, że zdumienie wyrażają królowie lub narody, o których była mowa w Iz 49,15ab. Inni sądzą, że to „jakaś grupa Żydów, którzy razem z autorem pieśni opowiadają się po stronie Sługi, albo po prostu cały naród izraelski”¹⁷. W każdym razie owa grupa ludzi wyraża zdumienie nad tym, co usłyszeli: *lišmuatenu* („cośmy usłyszeli”). Treścią tej wieści usłyszanej jest objawienie przekazane ludowi przez proroka o losie Sługi, a zwłaszcza o jego wielkiej chwale po doznanych cierpieniach. Tę myśl kontynuuje 53,1b: „Na kim to ramię Jahwe się objawiło?” – kto pojmie Boże działanie, które się objawiło w takim losie sługi, a zwłaszcza – jak się okaże – w jego wywyższeniu? To wywyższenie dokonało się za sprawą „ramienia Jahwe”. Wyrażenie to jest przenośnią oznaczającą działania Bożej wszechmocy w życiu poszczególnych ludzi i wszystkich narodów – w naszym wierszu w losie Sługi. Tę myśl autor natchniony kontynuuje w następnym wierszu:

„Wyrósł on przed nami jakby szczep młody,
jakby korzeń z wyschniętej ziemi.

Nie miał blasku postaci ani urody, byśmy na niego patrzyli
ani wyglądu, aby nas zachwycił” (w. 2).

Wygląd Sługi nie wskazuje na wielkość jego dzieła. Ani w jego postaci, ani w okolicznościach wystąpienia nie ma oznak przepychu, splendoru. Początki jego misji są skromne, pokorne. On wyrósł „z wyschniętej ziemi”, jak „korzeń”. Ten ostatni termin, *šoreš* („korzeń”), pozornie bez znaczenia nawiązuje jednak do tekstu Izajasza o Emmanuelu (zob. Iz 11,1.10; por. Hi 8,16; 14,8; Ez 17,6-9; Ps 80,10; Iz 5,24).

¹⁷ J. Synowiec, *Oto twój król...*, dz. cyt., s. 162; zob. A. Mattioli, *Uomo e Dio nella Bibbia d'Israele. Teologia dell'Antico Testamento*, Casale Monferrato 1981, s. 447.

W następnym wierszu autor natchniony wraca do straszliwych, fizycznych i duchowych cierpień Sługi:

„Wzgardzony i odtrącony przez ludzi,
maż boleści doświadczony cierpieniem.

Podobny do kogoś, przed kim zaślania się twarz,
wzgardzony i za nic go mieliśmy” (w. 3).

Udręczenie i upokorzenie Sługi powiększa jeszcze bardziej wzgarda i udręczenie ze strony otoczenia. Ludzie patrzą na niego ze wzgardą, ale i ze strachem jako na tego, kto został przez Boga ukarany¹⁸. Sługa odepchnięty i wzgardzony przez ludzi stał się istotnie „mężem boleści” (*iš mak' ḏbôt*), zmiażdżonym cierpieniem. Stał się podobny do trędowatego (por. Ps 31,12), na widok którego ludzie zaślaniai twarz. W Starym Testamencie zaślaniaie przed kimś twarzy jest znakiem strachu i obrzydzenia, lub pogardy i lekceważenia (por. Ps 88,15; Iz 8,17; 54,8; Jr 33,5). Taka postawa wobec człowieka dotkniętego cierpieniem wynikała z przekonania, że cierpienie tej osoby nie wzięło się znikąd; jest ono manifestacją ukrytych grzechów¹⁹. A tymczasem prawda o słudze jest zupełnie inna:

„On nosił nasze cierpienia
i dźwigał nasze boleści.

A myśmy go uznali za skazańca
chłostanego przez Boga i poniżonego” (w. 4).

Sługa cierpi nie za swoje winy – on dobrowolnie wziął na siebie przewinienia innych ludzi, ale i należne za nie cierpienia. On dźwigał „nasze cierpienia” i „nasze boleści” – to znaczy cierpienia i boleści należne ludziom za ich grzechy.

„On został przebity za nasze występki,
starty za nasze grzechy.

Każń, która spadła na niego, nam pokój przynosi,
a przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni” (w. 5).

Niezwykłe wyraźnie w tym wierszu jest ukazany związek ofiary Sługi z ludźmi: Sługa przyjął na siebie dobrowolnie cierpienia za „nasze występ-

¹⁸ Zob. S. Mędała, *Stary Testament a męka Chrystusa*, w: E. Gryglewicz (red.), „Męka Jezusa Chrystusa”, Lublin 1978, s. 11.

¹⁹ Takie przekonanie wyrażają przyjaciele Hioba (zob. Hi 8,2-6 ; 8,20-22 ; 11,2-16).

ki”, „za nasze grzechy”. Mamy tu wyraźnie ujętą ideę cierpienia zastępczego (*satisfactio vicaria*)²⁰, a równocześnie w drugiej części wiersza 5 zaznaczone są zbawienne skutki tego cierpienia: pokój i zbawienie. Tę myśl wyraźnie podkreśli Nowy Testament: „On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4,25). „On to dla nas uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21; por. Ga 3,13.). Użyty w naszym wierszu termin „pokój” („nam pokój przynosi”) należy rozumieć nie jako stan wolny od działań wojennych, ale jako pomyślność wynikającą z bliskości z Bogiem.

W kolejnym wierszu grzeszne występki ludzi są porównane do błędzenia owiec (Jr 50,6; Ez 34,6; Łk 13,3-7):

„Wszycyśmy jak owce błądzili,
każdy z nas własną kierował się drogą,

Jahwe zaś obarczył go przewinami nas wszystkich” (w. 6).

Przyrównując się do owiec, które pobłądziły, Izraelici przyznają się do win popełnionych bezmyślnie, które prorocy często wtykali Izraelitom (zob. Mi 7,14n; Jr 2,1-8; 10,21; Ez 34,16). Wydaje się jednak, że idea teologiczna tego wiersza jest bardziej uniwersalna: chodzi nie tylko o Izraelitów, ale o całą ludzkość: „Wszycyśmy błądzili”. Biblia Poznańska interpretując ten wiersz, pisze: „Błędy i grzechy wszystkich ludzi szukających wbrew prawom moralnym tylko własnej wygody, podobnych pod tym względem do błąkających się i bezmyślnych owiec, Bóg złożył (dosłownie: zwałił) na barki niewinnego Sługi”. Ostatni stych tego wiersza („Jahwe obarczył go przewinami nas wszystkich”) być może jest aluzją do ceremonii wypędzania kozła ofiarnego na pustynię, po uprzednim złożeniu na niego (w geście nałożenia rąk arcykapłana) win całego narodu (zob. Kpł 16,21nn).

Począwszy od wiersza 7 (do 10) mówi prorok, wymieniając bliższe szczegóły męki Sługi i charakteryzując jego spokojne i łagodne zachowanie się:

„Był udręczony, lecz znosił to z poddaniem,
a swoich ust nie otworzył.

Jak baranek na zabicie prowadzony,
jak owca wobec strzygących ją milcząca,
tak swoich ust nie otworzył” (w. 7).

²⁰ Zob. hasło: „cierpienie”, w: *Słownik Teologii Biblijnej*, Poznań-Warszawa 1982, s. 152-157.

Sługa znosi zadawane mu udreki dobrowolnie, „z poddaniem”. Dobrowolność podjętych cierpień potwierdza nadzwyczajny spokój i cierpliwość Sługi, z jaką przeżywa swoje cierpienia. Cierpliwość Sługi autor wyraża przy pomocy dwóch porównań: do baranka prowadzonego na zabicie i owcy podczas strzyżenia. Myśl tego wiersza dobrze oddaje tłumaczenie Vg: *Oblatus est, quia ipse voluit* (co Jakub Wujek oddał przez: „Ofiarowan jest, iż sam chciał”). Dwukrotnie powtórzony jest milczenie Sługi: „Swoich ust nie otworzył”. Tymi słowami podkreślona jest nie tylko dobrowolność podjętych cierpień, ale również ich ekspiacyjny charakter.

Kolejny wiersz jest krytycznie niepewny i stąd różnie tłumaczony: mówi się o nim, że jest to *crux egzegetarum*. Oto jego treść:

„Po udreke i sądzie został usunięty
i któż przejmuje się jego losem?
Bo zgładzono go z ziemi żyjących
za grzechy jego ludu
został doprowadzony na śmierć” (w. 8).

Egzegeci proponują różne tłumaczenia i różne interpretacje tego wiersza: „Rodzaj jego kto wypowie?” (tak J. Wujek za Vg: *generationem eius quis enarrabit*), „Któż zdoła wypowiedzieć jego życie?”, „Któż troszczy się jego losem?”. Sługa został „usunięty”, tj. uśmiercony „za grzechy jego ludu”, zaś lud ten nie bacząc na to, nie przejmuje się jego losem. W tym duchu nasz wiersz interpretuje Biblia Poznańska, rozumiejąc to zdanie „jako wtrącony okrzyk zdziwienia i oburzenia, że pokolenie współczesne Słudze dopuściło się wobec niego tak wielkiego bezprawia, zadając mu śmierć gwałtowną”. Niewdzięczność ta jest tym większa, że Sługa umarł „za grzechy jego ludu”. Śmierć Sługi ma wartość zadośćuczynienia za grzechy wszystkich ludzi („wszyscyśmy błędzili”: w. 6).

Następny wiersz opisuje kolejne udreki, jakie zadano Słudze:

„Miedzy złoczyńcami wyznaczono mu grób,
i pośród łotrów był w (chwili) swej śmierci,
choć nie dopuścił się bezprawia
a w jego ustach nie było zdrady” (w. 9).

Tekst tego wiersza jest również – podobnie jak wiersz poprzedni – krytycznie niepewny, stąd różnie interpretowany. Najprawdopodobniej

chodzi tutaj o myśl, iż Sługa „w swej śmierci” był zrównany ze złoczyńcami (co sprawdziło się na Jezusie: zob. Mt 27,38.60; 1 P 2,22), chociaż, jak czytamy w drugiej części tego zdania, był niewinny. Drugi stych tego wiersza tłumaczymy „pośród łotrów”, chociaż w mamy: *et-ašir* („z bogatymi”), co odpowiadałoby historii złożenia ciała Jezusa w grobowcu Józefa, bogatego człowieka z Arymatei (zob. Mt 27,57.60). Jednakże paralelizm członów w tym wierszu wymaga odpowiednika do „złoczyńców” ze stychu poprzedniego.

W kolejnym wierszu zaznaczona jest ponownie dobrowolność ofiary Sługi:

„Wolą Jahwe było zmiążyć go cierpieniem,
skoro oddał się na ofiarę przebłągalną (w. 10a).

Będzie oglądał potomstwo i dni swe przedłuży,
a wola Jahwe dzięki niemu się spełni” (w. 10b).

W pierwszej części tego wiersza autor biblijny mówi o dobrowolności ofiary Sługi (w. 10a), a w drugiej (w. 10b) o jej zbawiennych owocach. Dobrowolność ofiary Sługi nie sprzeciwia się faktowi, że jego cierpienia wynikały z wyraźnej woli Jahwe, a więc nie były ani przypadkowe, ani wymuszone. Jego śmierć była „ofiara przebłągalną”. Taką ofiarę w kulcie izraelskim składano w celu uśmierzenia gniewu Bożego i zachowania w ten sposób łączności z Bogiem. Ofiarę przeznaczoną na taki cel zabijano – a zatem ofiara Sługi będzie polegać na jego śmierci, będzie miała charakter ekspiacyjny. Dzięki swej ofierze Sługa (w. 10b) po pierwsze: „będzie oglądał potomstwo” (por. Ps 22,31), czyli wielką rzeszę swoich wyznawców korzystających z owoców jego ofiary, po drugie: „dni swe przedłuży” – mimo poniesionej śmierci będzie nadal żył (por. Ap 1,18). Można to rozumieć jako aluzję do zmartwychwstania. Po trzecie: dzięki niemu „Wola Jahwe się spełni”. Dzięki ofierze Sługi zostanie spełniona wola zbawcza Jahwe.

Ostatnia część czwartej pieśni o Słudze Jahwe (w. 11-42) przedstawia owoce męki i śmierci Sługi. W w. 1-10 autor biblijny mówił o tragicznym losie Sługi, o jego dobrowolnie przyjętych cierpieniach, natomiast począwszy od w. 10b przedstawia sytuację Sługi oraz tych, za których cierpiał – po złożeniu ofiary przebłągalnej. Sługa, jak czytaliśmy w w. 10b będzie się cieszyć potomstwem, długim życiem, spełnieniem woli Jahwe. Ostatnie dwa wiersze (11-12) szerzej opisują owoce ofiary Sługi i jej charakter ekspiacyjny.

„Za udrczenie swej duszy oglądać będzie światłość
i pozaniem Jahwe będzie nasycony (w. 11).

Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu,
wziąwszy na siebie ich grzechy (w. 11b).

Dlatego przydzielę mu tłumy
i odziedziczy wielkie rzesze jako zdobycz
za to, że sam na śmierć wydał swe życie
i do występnych został zaliczony (w. 11c).

A właśnie on dźwigał nieprawości wielu
i wstawiał się za grzesznikami” (w. 12).

Sługa za poniesione cierpienia będzie nagrodzony: „ogładaniem światłości” i „poznaniem Jahwe”. Światłość w Biblii jest symbolem radości, życia, w naszym wierszu – chwały, a oglądanie światłości to obraz szczęśliwego życia. Poznanie Jahwe oznacza, że Sługa posiada znajomość Bożej sprawiedliwości i Bożej opatrności. Dla ludu ofiara Sługi oznaczać będzie usprawiedliwienie: „Sprawiedliwy Sługa usprawiedliwi wielu”. Oznacza to po pierwsze, że Sługa przywróci sprawiedliwość, nawiąże na nowo łączność z Bogiem nie tylko jego rodaków, ale i pogan. Słowo „wielu” nie oznacza bowiem ograniczenia do jakiejś grupy ludzi czy do narodu izraelskiego, lecz ma w tym wierszu wymiar uniwersalny²¹. Po drugie – znamienne jest użycie tego samego terminu raz jako określenia Sługi („sprawiedliwy”), a drugi raz (w formie przyczynowej hifil) w odniesieniu do ludzi („usprawiedliwi wielu”). Oznacza to, że „Sługa udzieli ludziom tej samej sprawiedliwości, która jest jego udziałem”²². Przez swoją ofiarę Sługa nabył niejako prawo własności w stosunku do ocalonych przez siebie ludzi („odziedziczy wielkie rzesze jako zdobycz”), będzie ich mógł uważać jak gdyby za swój łup wojenny zdobyty w ciężkiej walce (por. Hbr 7,24n).

Sługa został zaliczony do kategorii ludzi występnych, a tymczasem było odwrotnie: on sprawiedliwy „wstawiał się za grzesznikami”. Użyty tu termin hebrajski *hifgia* ma szersze znaczenie niż tylko „wstawiać się, „interweniować w czyjejs sprawie”; słowo to oznacza języku hebrajskim „dokonać za kogoś czynu ekspiacyjnego”.

²¹ Tego określenia używa Chrystus, mówiąc o wylaniu swej krwi za „wielu” (zob. Mt 26,28; Mk 14,24; por. Rz 5,19).

²² T. Brzegowy, *Prorocy...*, dz. cyt., s. 189-190.

II. Mesjański charakter Pieśni o Słudze Jahwe

Problem Ebed Jahwe – zwłaszcza charakteru mesjańskiego postaci tak określonej w Księdze proroka Izajasza – należy do bardzo dyskusyjnych. Zasadniczo formułowane w egzegezie poglądy na ten temat można sprowadzić do trzech zasadniczych interpretacji: zbiorowej, indywidualno-zbiorowej i indywidualnej. Marginalnie pojawia się interpretacja mitologiczna, według której Ebed Jahwe jest postacią mitologiczną zapożyczoną z którejś starożytnej mitologii (babilońskiej lub ugaryckiej). Spotyka się również interpretacje złożone, odnoszące jedne pieśni o Słudze Jahwe do Mesjasza, inne (lub ich części) do narodu izraelskiego lub do samego autora tychże pieśni.

Przejdźmy zatem do przedstawienia wspomnianych trzech zasadniczych interpretacji pieśni o Ebed Jahwe.

1. Interpretacja zbiorowa

Interpretacja zbiorowa utożsamia Sługę z Izraelem. W tradycji rabinistycznej nie ma pełnej zgody co do interpretacji mesjańskiej tych pieśni. Jedynie pewna część tej tradycji opowiada się za interpretacją zbiorową. Również pewna grupa egzegetów opowiada się za interpretacją zbiorową, powołując się na typ mentalności żydowskiej, która często przedstawia społeczność jako indywidualum²³. Ta grupa egzegetów powołuje się także na tekst Iz 42,1 w tłumaczeniu LXX, w którym po słowach: „Oto mój sługa” dodano imię „Jakub”, a przed wyrażeniem „mój wybrany” dodano imię „Izrael”. A oto jeszcze inne argumenty zwolenników interpretacji zbiorowej. Według nich zdanie: „Sługą moim jesteś, Izraelu” (Iz 49,3) ewidentnie utożsamia Sługę z Izraelem, zaś zdanie o zmartwychwstaniu Sługi w Iz 53,9 należy rozumieć przenieśnię jako wyraz wiary w przyszłe religijne i narodowe odrodzenie Izraela (podobnie jak w Ez 37,1-14).

Otóż, w interpretacji pieśni stwierdziliśmy, że słowo „Izraelu” w Iz 49,3 jest głosem wprowadzoną mylnie do tekstu. Jeśli zaś chodzi o myśl o zmartwychwstaniu Sługi (zob. Iz 53,9), to nie ma żadnych podstaw, by akurat ten wiersz – w odróżnieniu od pozostałych – rozumieć w sensie kolektywnym. Stanowisko części tradycji rabinistycznej opowiadającej się

²³ Zob. T. Brzegowy, *Prorocy...*, dz. cyt., s. 190.

za interpretacją zbiorową oraz wiersz Iz 42,1 w tłumaczeniu LXX świadczą o wątpliwościach, jako takie zaś nie mogą stanowić skryptyrystycznego argumentu za interpretacją zbiorową. Podobnie poglądy niektórych egzegetów, że Sługa nie jest ani jednostką, ani Izraelem historycznym, ale idealnym Izraelem przyszłości pozostaje tylko hipotezą.

Sięgnijmy do szczegółowych sformułowań zawartych w pieśniach o Słudze przemawiających przeciwko interpretacji zbiorowej. Wymieniam je za J. Synowcem²⁴. Izrael jest grzeszny (zob. Iz 42,18-25; 43,22-28), zaś Sługa jest sprawiedliwy i niewinny (zob. Iz 53,9.11). Izrael się załamuje (zob. Iz 41,10), Sługa odważnie wypełnia swoją misję (zob. Iz 42,4; 50,7). Izraelowi mają służyć narody (49,22nn; 60,1-6; 61,5), Sługa ponosi trudy dla narodów (42,1-5; 49,5n). Izrael jest karany za własne winy (42,24n), Sługa cierpi za występnych (53,9.11), przede wszystkim za grzechy Izraela (53,8). Sługa został posłany do Izraela (49,5n), pełni wobec niego rolę pasterza (53,6). Wszystkie te teksty dowodzą, że Sługa jest kimś innym niż Izrael²⁵.

2. Interpretacja indywidualno-zbiorowa

Zwolennicy tej interpretacji – jak wynika z samej nazwy (indywidualno-zbiorowa) – Słudze Jahwe przypisują cechy równocześnie indywidualne i zbiorowe. Sługa ma cechy osobowe, ale równocześnie uosabia w sobie naród izraelski. Interpretacja ta opiera się na pojawiającej się nieraz w Biblii zasadzie tzw. osobowości korporatywnej (*corporate personality*) polegającej właśnie na tym, że jednostce przypisuje się cechy zbiorowości, inaczej mówiąc, w danej jednostce koncentruje się życie wspólnoty²⁶. Zasada ta jest widoczna w wielu tekstach Biblii. „Adam” z Księgi Rodzaju koncentruje w swojej osobie całą ludzkość; w jego los wpisany jest los wszystkich jego potomków. Zaimek w liczbie pojedynczej „ty” w przykazaniu Dekalogu (Pwt 5,11: „Nie będziesz wzywał imienia Jahwe na próżno”) rozumieć należy jako odnoszący się do Izraela jako zbiorowości. Walka Jakuba z Ezawem (zob. Rdz 26,34-33,19) jest rozumiana równocześnie jako walka między wywodzącymi się od nich narodami: Izraelem i Edomem (zob. Rdz 27,39n).

²⁴ Zob. J. Synowiec, *Oto twój król...*, dz. cyt., s. 171-172.

²⁵ Zob. P. Grelot, *Sens chretien de l'Ancien Testament*, Paris 1962, s. 380 nn.

²⁶ Pojęcie osobowości korporatywnej można rozpatrywać dwojako: a. z punktu widzenia horyzontalnego: ojciec i jego rodzina, król i poddani, b. z punktu widzenia wertykalnego: przodek rodziny i jego potomkowie.

W Biblii nierzadko spotyka się łatwe przechodzenie – nawet w tym samym tekście – z liczby pojedynczej do liczba mnogiej i odwrotnie, na przykład w słowach Boga stwarzającego człowieka: „uczynimy człowieka... aby panowali” (Rdz 1,26)²⁷.

Zasady osobowości korporatywnej nie można odnosić do interpretacji pieśni o Słudze Jahwe. Sługa Jahwe, jak widzieliśmy w analizie egzegetycznej, jest wyraziście przedstawiony jako osoba, a między nim a Izraelem zachodzą istotne różnice.

3. Interpretacja indywidualna

Autorzy opowiadający się za interpretacją indywidualną przyjmują, że Sługa Jahwe w przesłaniu autora biblijnego jest jakąś konkretną, pojedynczą osobą z historii Izraela. Wśród zwolenników tej interpretacji panuje jednak ogromne zróżnicowanie opinii co do tego, kim jest ta osoba. Jedna grupa autorów wskazuje na różne postaci z przeszłości: Mojżesza, Ozjasza, Jozjasza, Jeremiasza, Jojakina, Sedecjasza. Jak widać autorzy wskazują na postaci z różnych okresów dziejów Izraela. Argumentacja tych autorów polega na tym, że w życiu wskazywanych przez nich osób z historii Izraela znajdują pewne szczegóły, które pojawiają się w Izajaszowym obrazie Sługi Jahwe.

Inni autorzy twierdzą, że Sługa Jahwe pochodzi z okresu, w którym powstały pieśni opiewające jego dzieło. I tu wskazuje się na takie postaci, jak Cyrus, Deuteroizajasz, Zorobabel, Menachem. Którąś z tych postaci miał mieć na myśli autor biblijny, opisując Sługę Jahwe. Zwolennicy tej interpretacji powołują się przede wszystkim na czas terażniejszy pojawiający się kilkakrotnie w pieśniach. Wystarczy wymienić w I pieśni wiersze 42,1-6, gdzie Jahwe przedstawia Sługę jakiemuś zgromadzeniu, w III pieśni wiersze 50,4-9, gdzie Sługa mówi o spotykających go prześladowaniach i swojej niewinności, a w pieśni fragment 53,1-9, w którym wspólnota wyraża uznanie dla dzieła Sługi, za które spotyka go prześladowanie.

Wartość dowodową argumentacji powołujących się na czas przeszły lub terażniejszy, w których autor biblijny sytuuje Sługę podważa najpierw to, że w wielu miejscach pieśni jest mowa także o przyszłości Sługi (42,9; 49,6; 50,8n; 52,13-15a; 53,10b-12ab). Zróżnicowanie czasów nie może

²⁷ Zob. M. Filipiak, *Homo biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia*, Toruń 2004, s. 35-36; zob. także Tenże, *Aksjologiczne treści antropologii biblijnej*, Lublin 1991, s. 12.

stanowiąc żadnego argumentu, jak tego dowodzi np. w IV pieśni tekst 53,4-8, w którym dzieło Sługi jest przedstawione jako już dokonane, ale w innym wierszu tej samej pieśni czytamy: „Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu wzięwszy na siebie ich grzechy” (53,11bc).

Problem zróżnicowania czasów w pieśniach o Słudze Jahwe egzegeci rozwiązują w świetle tzw. „perfectum propheticum”, czyli czasu przeszłego dokonanego, którym autorzy biblijni posługiwali się chcąc podkreślić, że jakieś zdarzenie przyszłe mające zakorzenienie w przeszłości niewątpliwie nastąpi. Słusznie zauważa J. Synowiec: „Posługując się różnymi czasami, autor po prostu ukazuje sceny przedstawiające powołanie, działalność, cierpienie, śmierć i wywyższenie oczekiwanego Mesjasza”²⁸.

Potwierdzeniem słuszności takiego odczytania znaczenia pieśni o Słudze Jahwe jest piśmiennictwo judaistyczne. Autor Księgi Henocha (rozdziały 37-71) przypisuje Mesjaszowi tytuły i atrybuty, które występują w pieśniach o Słudze. Szczególnie charakterystyczne są tytuły: „wybrany” i „sprawiedliwy”, które określają Sługę w Iz 42,1 53,11. Autor tej księgi nazywa Mesjasza „światłością narodów”, co natychmiast przypomina nam wiersze Iz 42,6 i 49,6. W „Apokalipsie Barucha” (70,9) oczekiwany zbawca Izraela jest określony wyrażeniem: „Mój Sługa Mesjasz”. Termin: „Sługa” jest tu wyraźnie związany z Mesjaszem. Z Mesjaszem utożsamia Sługę także Targum Jonatana (chodzi o Iz 42,1-7; 52,13-53,12). Jak już stwierdziliśmy, Sługę interpretują w sensie mesjańskim niektórzy rabini (z trzech pierwszych wieków chrześcijaństwa), a ojcowie Kościoła niemal powszechnie opowiadają się za interpretacją mesjańską pieśni o Słudze Jahwe. Podkreślają oni zbieżność przesłania tekstów o Słudze z tym, co miało miejsce podczas męki Chrystusa.

4. Mesjański charakter Sługi Jahwe w świetle Nowego Testamentu

Potwierdzeniem mesjańskiego charakteru pieśni o Słudze Jahwe jest ostatecznie Nowy Testament. Autorzy Nowego Testamentu jednomyślnie w cierpiącym Słudze Jahwe widzieli zapowiedź proroczą męki i uwielbienia Chrystusa. Do Niego odnoszą takie szczegóły z życia Sługi, jak dobrovolność i charakter ekspiacyjny jego ofiary (zob. Łk 24,26-27). Zwracają

²⁸ J. Synowiec, *Oto twój król...*, dz. cyt., s. 174; zob. także J. Homerski, *Cierpiący wybawca i orędownik*, RTK XXIV (1977) z. 4, s. 88-90; tenże, *Cierpiący Mesjasz w starotestamentalnych przepowiedniach prorockich*, RTK XXVII (1980), s. 27-42.

uwagę na podobieństwa między cierpieniami Sługi i Jezusa (zniewagi, upokorzenia, zob. Mk 15,29n), a także na takie cnoty, jak milczenie i cierpliwość w znoszeniu zniewag. Ewangelista Mateusz mówi o pokorze i łagodności Jezusa, posługując się słowami z I pieśni o Słudze (zob. Mt 12,18-21 = Iz 42,1-4). Słowa Izajasza: „On dźwigał nasze boleści” (Iz 53,4) cytuje Mateusz jako spełnione na Chrystusie, który cudownie usuwał niemoce i choroby. Nazwanie przez Łukasza Jezusa „światłością dla pogan” (Łk 2,32) jest zapożyczeniem z Iz 49,6. Słowa Izajasza 50,6: „Podąłem swój grzbiet bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem” sprawdziły się w historii męki Jezusa (zob. Mt 26,67; 27,30). Stwierdzenie autora Flp 2,7, że Jezus „przyjął postać sługi” i że jako syn człowieczy musi cierpieć, przywołują postać Sługi z tekstu Izajasza. „Postać Sługi” oznacza nie tylko naturę ludzką, ale i cierpienia Sługi. Diakon Filip, opowiadając Etiopczykowi dobrą nowinę o Jezusie (zob. Dz 8,32-35), posługuje się tekstem Iz 53,7-8. Sam Jezus mówi o zbliżającej się swej męce jako o wypełnieniu proroctwa Iz 53,12: „Albowiem powiadam wam: to co jest napisane, musi się spełnić na mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu” (Łk 22,37; zob. Mk 15,28). Chrystus mówiąc o wylaniu swej krwi „za wielu” (zob. Mt 26,28 i Mk 14,24; por. Rz 5,19), nawiązuje do Iz 53,11, gdzie mówi się, iż sługa „usprawiedliwi wielu”. Paweł i Barnaba cytują Iz 49,6 uzasadniając w ten sposób misję głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie Zbawicielu (Dz 13,46-48)²⁹.

Kończąc nasze analizy, możemy stwierdzić, że pieśni o Słudze Jahwe utożsamiają Sługę z Mesjaszem, stanowiąc w ten sposób proroczą zapowiedź Mesjasza, Jego męki i uwielbienia.

²⁹ Zob. J. Homerski, *Cierpiący wybawca i orędownik*, art. cyt., s. 89-90; zob. także T. Brzegowy, *Prorocy...*, dz. cyt., s.192-193; J. Paściak, *Izajasz...*, dz. cyt., s. 141-142.

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Socjologiczne aspekty motywacji religijnej

Mówiąc o motywach, mamy na myśli czynniki, które ukierunkowują działanie człowieka, podejmowanie decyzji, przyjmowanie opinii, poglądów i przekonań. Według Kazimierza Obuchowskiego motyw to zwerbalizowany cel i program umożliwiający danej osobie podjęcie określonej czynności¹. Motywami będą zarówno czynniki psychiczne jako determinanty działań, jak i czynniki dotyczące kontaktów z ludźmi, czyli tzw. motywy społeczne. Zachowanie się człowieka, jego opinie i poglądy są często wypadkową wielu motywów silnie z sobą związanych. Całość motywów działających u danej jednostki nazywać będziemy motywacją. Badanie motywów, a zwłaszcza motywów religijnych, jest jednym z najtrudniejszych zadań w badaniach socjologicznych, zwłaszcza jeżeli nie ograniczamy się tylko do rejestrowania podawanych przez respondentów odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”, lecz chcemy dotrzeć do rzeczywistych sił zmuszających ludzi do określonych opinii, decyzji czy działań.

Jednostka może nie uświadamiać sobie motywów określających jej działanie, może nie zdawać sobie sprawy z faktu, który motyw odegrał decydującą rolę w podjęciu decyzji czy konkretnego działania. Wśród układu motywów jednostka dokonuje określonego wyboru. Może nie chcieć wyjawiać głębszych i bardziej intymnych motywów, może nieświadomie

¹ Zob. K. Obuchowski, *Psychologia dążeń ludzkich*, Warszawa 1967, s. 25.

wprowadzać pewne deformacje, a nawet świadomie dążyć do zafałszowań. W takich przypadkach zamiast bezpośredniego badania motywów technikami ankietowymi trzeba byłoby odwołać się do metod testowych, zwłaszcza gdy chcielibyśmy dotrzeć do czynników niedostrzegalnych wprost przez respondentów. Można ogólnie przyjąć, że dojrzały osobowościowo człowiek jest zdolny do „wglądu w siebie” i do udzielenia prawdziwych informacji na temat motywów swojego postępowania.

Rozwój osobowości religijnej, który wiąże się z przejściem od biernej akceptacji wiary do wiary refleksyjnej i osobowej, jest procesem powolnym i dokonującym się na drodze cząstkowych zmian. Motywacja religijna pozostaje zwykle pod silnym ciężeniem dawnych wzorów i modeli wychowawczych, co przy braku nawyku myślenia intelektualnego w dziedzinie wiary uniemożliwia spowodowanie w krótkim czasie bardziej radykalnych przekształceń, nawet w warunkach pewnego ożywienia religijnego, które przeżywaliśmy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Motywów wiary jest wiele, są one niezmiernie skomplikowane, krzyżują się nawzajem, a niekiedy wydają się sprzeczne. Trudno więc w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć, które z nich oddziałują najsilniej na kształt religijności w sensie socjologicznym. Wszystkie one powinny być uwzględniane przy wyjaśnianiu zjawiska religijnego, zarówno w odniesieniu do postaw religijnych (wiara) jak i zachowań religijnych (praktyki religijne).

1. Motywy wiary w świadomości ludzi wierzących

Podjmując zagadnienie motywów wiary, mamy na myśli te zewnętrzne i wewnętrzne siły, które pobudzają człowieka do przyjęcia i uzasadnienia wiary. Chodzi tu nie o sporadyczne i wyizolowane impulsy, ale takie, które rozbudzają i wyznaczają trwałe postawy religijne, o czynniki, na które powołuje się człowiek, gdy chce wyjaśnić, dlaczego uważa się za wierzącego. Starając się dotrzeć do motywów wiary pragniemy ukazać człowieka jako istotę wierzącą, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wierzy on w Boga i jaki sens nadaje swojej wierze i praktykom kultowym. W ujęciu socjologicznym są to motywy deklarowane przez ludzi wierzących, rejestrowane w trakcie badań empirycznych, czyli wyłaniające się z analizy świadomości religijnej uczestników ankiet i wywiadów kwestio-

nariuszowych. W społeczeństwie, które w ogromnej większości przyznaje się do wierzeń religijnych, spojrzenie z pozycji ludzi wierzących na powody skłaniające do poszukiwania tych przeżyć i doświadczeń wydaje się niezwykle ważne.

Postawy wobec religii – ujmowane najczęściej na płaszczyźnie deklaratywnej – trzeba widzieć na tle ich motywacji. Należy poznać w miarę możliwości subiektywne uzasadnienia tej wiary. Istnieje przecież znaczna różnica pomiędzy wierzącym, który opiera swoje przekonania na tradycji rodzinnej, i tym, który odnajduje w religii najgłębszy sens swojego życia i zaspokojenie intelektualnych potrzeb. Ten sam przejaw religijności może być spowodowany przez różne czynniki. One to w całości nadają sens temu, co człowiek robi w dziedzinie życia religijnego, wskazują, czym jest dla niego religia, jakie zaspokajają potrzeby, jakie spełnia funkcje w życiu indywidualnym i zbiorowym. Osiągnięcie bardziej miarodajnych wyników badań nad religijnością wymaga zbliżenia się do sfery wewnętrznych motywacji².

Istnieją różne podziały motywacji religijnych. Józef Majka (w nawiązaniu do Emila Pin) wyróżnia motywację pierwszorzędą (o charakterze religijnym) i motywację drugorzędą (o charakterze społeczno-kulturowym). Pierwszym typem motywacji pierwszorzędnej jest przede wszystkim tzw. motywacja kosmologiczna (biologiczna), wynikająca z poczucia fizycznej niejako zależności od Boga i szukania jego pomocy w sprawach materialnych (np. urodzaju), względnie w zachowaniu egzystencji fizycznej. Ten typ motywacji ma charakter religijny, ponieważ jest wyrazem poczucia zależności od Boga, ale zarazem jest on pozbawiony implikacji moralnych i wyraża postawy bliskie postawom magicznym. Drugim typem motywacji pierwszorzędnej jest pragnienie osiągnięcia zbawienia wiecznego i poszukiwanie wspólnoty religijnej (Kościoła), która dysponuje środkami soteriologicznymi. Trzeci typ motywacji pierwszorzędnej, określanej jako motywacja mistyczna, jest zespołem motywów miłości, pełnienia woli Boga i poszukiwania zjednoczenia z nim. Te trzy typy motywacji religijnej nie wykluczają się wzajemnie, mogą się dopełniać albo występować sukcesywnie w jednym podmiocie. Wśród motywów drugorzędnych wymienia się: a. spontaniczne uleganie zwyczajom, nieświadome identyfikowanie się z kulturą otoczenia bez zastanawiania się nad tym, czy przyjmowane w ten sposób wzory kultu-

² Zob. J. Mariański, *Motywacja religijna w procesie przemian*, w: M. Grabowska, T. Szawiel (red.), „Religijność społeczeństwa polskiego lat 80. Od pytań filozoficznych do problemów empirycznych”, Warszawa 2005, s. 219-220.

rowe są sensowne i jakie jest ich istotne znaczenie; b. motywację kulturową, która polega na łączeniu elementów narodowo-kulturowych z religią, np. świadomie wysoko ceni się społeczno-kulturową funkcję religii; c. motywację społeczno-religijną, dzięki której przyjmuje się nakazy grup religijnych jako warunek realizacji religijnych celów jednostek. Między motywacjami pierwszorzędnymi i drugorzędnymi istnieją wielorakie powiązania. Nie można tego rozróżnienia mylić z ujęciami psychologicznymi czy moralnymi, w których wyróżnia się motywy główne i uboczne³.

W socjologii religii sformułowano hipotezę, według której przemiany społeczno-kulturowe przyczyniają się – przynajmniej pośrednio – do ewolucji sfery motywacyjnej wiary: motywy stają się coraz bardziej świadome i zinternalizowane w osobowości ludzkiej. W środowiskach bardziej zurbanizowanych zmniejsza się zasięg postaw religijnych motywowanych tradycją i wychowaniem (typ osobowości „kierowanych przez tradycję”), a wzrasta zasięg postaw religijnych opartych na osobistych poglądach, przekonaniach i decyzjach (typ osobowości „kierowanych przez przekonania”). Oznacza to w istocie dojrzewanie i pogłębianie się religijności w wymiarach indywidualnych i społecznych, a także nadawanie większej rangi motywacjom doktrynalno-światopoglądowym.

W krajach postkomunistycznych, w tym i w Polsce, poddanych silnym procesom modernizacji społecznej, wiara religijna nie może być tylko sprawą urodzenia czy kulturowego dziedziczenia, tym mniej wspierać się na gwarancjach środowiska społecznego. Będzie ona przede wszystkim wyrazem świadomej i wolnej decyzji, albo jej nie będzie wcale. Jeżeli nawet ta alternatywa nie do końca jest słuszna, bowiem wierzenia religijne zawsze będą potrzebować społecznego i kulturowego wsparcia, to jednak wskazuje ona na kierunek ewolucji religijności odpowiadającej ponowoczesnemu społeczeństwu, religijności traktowanej jako wartość osobowa i przeżywana w życiu codziennym. Nowe podejście do religii będzie bardziej wiązać się z doświadczeniem religijnym niż nauczaniem kościelnym, bardziej z tym co osobiste niż instytucjonalne, bardziej z religijnością prywatną niż oficjalną.

W badaniach socjologicznych z końca lat sześćdziesiątych w Płocku wyróżniono następujące deklarowane przez katolików motywy ich wiary: tradycyjne (65,2% ogółu badanych identyfikujących się z wiarą),

³ Zob. J. Majka, *Przemiany społeczne a religijność*, w: B. Bejze (red.), „W nurcie zagadnień posoborowych. T. 4”, Warszawa 1970, s. 169-171.

moralne (27,6%), emocjonalne (22,2%), poznawcze (10,6%), rytualno-kultowe (10,6%), eschatologiczne (3,0%), nie potrafiący uzasadnić swojej wiary (5,3%). Część respondentów wymieniła po kilka motywów swojej wiary. Wyróżnione motywy występowały łącznie w wielorakich układach, bowiem nie wykluczały się wzajemnie, przeciwnie – mogły się uzupełniać i działać równocześnie lub sukcesywnie w tej samej jednostce. Wielowarstwowość motywów wiary wzbogaca motywację, ale z drugiej strony utrudnia rozstrzygnięcie, który motyw wybija się zdecydowanie na czoło jako główny motyw wiary. Motywacja religijna, którą można potraktować jako „zbitkę” zadeklarowanych motywów wiary, ma najczęściej charakter prosty i jest złożona z jednego lub co najwyżej dwóch motywów wiary⁴.

W późniejszych badaniach socjologicznych stosowano inne kategoryzacje motywów wiary. W Puławach wśród katolików najbardziej były reprezentowane dwa motywy wiary: przemyślenia i osobisty wybór wiary (40,4% ogółu wierzących) oraz tradycja rodzinna i wychowanie (32,8%). Znacznie rzadziej wskazywano na tradycję lokalną i narodową (12,2%), przekonanie o potrzebie wiary (3,9%), szczególne wydarzenia życiowe (3,1%), wpływ duchowieństwa i Kościoła (1,3%) i inne (2,3%; brak odpowiedzi – 4,0%). W wyborach jednorazowych motywów wiary łączny wskaźnik motywów religijnych kształtował się w Puławach na poziomie 48,7%, motywów społecznych – 45,0%. Motywy religijne przeważały tylko nieznacznie nad społecznymi (tradycyjnymi). Te drugie znacznie częściej były prezentowane wśród katolików w parafii w Kazimierzu Dolnym (61,7%) i jeszcze częściej w parafiach wiejskich w okolicach Puław (od 68, 0% do 77,2%). Na tym tle można sformułować zależność, że im bardziej heterogeniczne jest środowisko, tym większe jest nasilenie motywów religijnych, i odwrotnie⁵.

Wśród ogółu Polaków będących w wieku 15 i więcej lat, którzy deklaruowali – według sondażu Instytutu Badania Opinii GfK Polonia w 2002 roku – że czują się związani z jakąś religią, wiara pełniła trzy podstawowe funkcje: jest źródłem sensu życia (40% wskazań), tradycją lub powszechnie przyjętym zwyczajem (38%) oraz pocieszeniem w trudnych sytuacjach życiowych (32%). Mniejszy wskaźnik ankietowanych dostrzegał w wierze

⁴ Zob. J. Mariański, *Dlaczego wierzą? Wyniki socjologicznych badań motywacji religijnej w Płocku*, w: *Chrześcijanin w Świecie* 3 (1973), s. 52.

⁵ Zob. W. Piwowarski, *Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne*, Warszawa 1977, s. 129-130.

religijnej nadzieję na życie po śmierci (20%) oraz źródło reguł postępowania w życiu (18%). Dla zdecydowanie niższego odsetka Polaków wiara religijna jest jedynym oparciem w życiu codziennym (10%), spełnieniem oczekiwań najbliższej rodziny lub otoczenia (6%), spełnieniem wymagań Kościoła (4%) czy też przykrym obowiązkiem (2%)⁶.

W badaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC z 1988 roku młodzież szkolna i akademicka odwoływała się w uzasadnianiu swojej wiary do tradycji i wychowania w rodzinie (74,6%) oraz do osobistych przemyśleń i przekonań (74,4%). Nieco rzadziej wskazywała na uczęszczanie do kościoła, słuchanie kazań i nauk kościelnych (61,1%), na własne przeżycia i doświadczenia życiowe (52,3%) oraz tradycję sąsiedzka i środowiskową (39,1%)⁷. W nieco inny sposób uzasadniała swoją wiarę młodzież szkolna i akademicka 10 lat później: tradycja i wychowanie w rodzinie – 68,7%, osobiste przemyślenia i przekonania – 64,2%, uczęszczanie do kościoła, wpływ kazań i księży – 51,5%, przeżycia i doświadczenia życiowe – 37,6%, tradycja sąsiedzka i środowiskowa – 14,9%, inne powody – 4,2%. Według Sławomira H. Zaręby te „wysokie wskaźniki mogą świadczyć o licznych respondentach traktujących wiarę jako wartość odziedziczoną po przodkach, będące efektem własnej pogłębionej refleksji bądź ukształtowaną w kontaktach z duchownymi”⁸. W latach 1988-1998 zmniejszyły się wskaźniki aprobaty analizowanych motywów wiary, szczególnie te odnoszące się do tradycji sąsiedzkiej i środowiskowej.

Przeprowadzone po raz trzeci przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA (2005 rok) badania wśród uczniów i studentów polskich ujawniły następujące źródła wiary ankietowanych osób: osobiste przemyślenia i przekonania – 55,7%, tradycja i wychowanie w rodzinie – 69,2%, uczęszczanie do kościoła, wpływ kazań i osób duchownych – 49,3%, przeżycia i doświadczenia życiowe – 32,6%, tradycja sąsiedzka i środowiskowa – 8,6%, wpływ lektur – 5,4%, inne powody – 2,0%. W latach 1988-2005 kolejność deklarowanych motywów wiary nie uległa zmianie, zmniejszyły się natomiast wskaźniki osób odwołujących się do własnych przemyśleń i przekonań, doświadczeń życiowych, wpływów Kościoła, a szczególnie

⁶ Zob. G. Adamczyk, *Style życia Polaków. Próba socjologicznej typologii*, w: *Roczniki Nauk Społecznych* 33/2005, nr 1, s. 180.

⁷ Zob. J. Mariański, *Kondycja religijna i moralna młodych Polaków*, Kraków 1991, s. 22.

⁸ S. H. Zaręba, *Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998)*, Warszawa 2003, s. 82.

tradycji sąsiedzkiej i środowiskowej. W miarę stabilne są motywy związane z tradycją rodzinną⁹.

Jako źródła swojej wiary młodzież archidiecezji łódzkiej wymieniła w 2000 roku najczęściej: tradycję i wychowanie w rodzinie – 77,4% badanych, osobiste przemyślenia i przekonania – 73,3%, uczęszczanie do kościoła – 44,9%, przeżycia i doświadczenia życiowe – 43,1%. Znacznie rzadziej były deklarowane następujące motywacje: wpływ kazań – 8,5%, tradycja sąsiedzka i środowiskowa – 8,4%, wpływ lektur – 7,5%, wpływ szkoły – 7,4%, wpływ księży – 5,9% oraz inne – 4,9%¹⁰. Według badanej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych Warszawy w 2003 roku umocnieniu wiary sprzyjały następujące czynniki: osobiste przemyślenia i przekonania – 66,5% badanych, tradycja i wychowanie w rodzinie – 58,8%, przeżycia i doświadczenia życiowe – 50,0%, wpływy Kościoła – 49,5% (uczęszczanie do kościoła – 33,5%, wpływ kazań – 8,8%, wpływ księży – 7,2%), wpływ lektur – 6,7%, wpływ tradycji sąsiedzkiej i środowiskowej – 6,2%, wpływ szkoły – 4,6%¹¹. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej w 2004 roku wskazali na następujące podstawy swojej wiary (wybory jednorazowe): wewnętrzne przekonania i własne przemyślenia – 45,2%, rodzinne tradycje i wychowanie religijne – 34,3%, osobiste przeżycia i doświadczenia życiowe – 9,9%, wpływ Kościoła, księży i nauk kościelnych – 5,9%, niemożliwość wyjaśnienia pochodzenia świata i człowieka – 4,7%¹².

Głęboko wierzący, wierzący oraz niezdecydowani w sprawach wiary uczniowie i uczennice z czterech badanych miast (Radom, Włocławek, Łomża, Ostrów Mazowiecka) w latach 2002-2005 uzasadniali następująco swoje stanowisko: osobiste przekonania i przemyślenia – 65,0% badanych, uczęszczanie do kościoła, wpływ kazań i nauk kościelnych, wpływ księży – 57,2%, tradycja i wychowanie w rodzinie – 74,7%, przeżycia i doświadczenia życiowe – 38,7%, tradycja sąsiedzka i środowiskowa – 6,8%, inne powody – 5,0%

⁹ Zob. S. H. Zaręba, *Identyfikacje religijne i dylematy moralne uczniów i studentów w Polsce* (w druku).

¹⁰ Zob. J. Mariański, *Globalne postawy wobec wiary*, w: S. H. Zaręba, T. Zembrzusi (red.), „Wartości i religia. Postawy i zachowania młodzieży archidiecezji łódzkiej”, Łódź 2002, s. 212.

¹¹ Zob. W. Zdaniewicz, *Autodeklaracje religijne*, w: W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), „Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II”, Warszawa 2005, s.24.

¹² Zob. W. Romanowicz, *Młodzież Podlasia wobec wybranych problemów społeczno-religijnych*, Kodeń 2005, s. 55.

i brak odpowiedzi – 1,1%. Motywy te zostały badanym przedstawione w kafe-
terii pytania i mogli z nich wybrać dowolną liczbę. Taki sposób diagnozowa-
nia uzasadnień wiary był bardzo uproszczony i wskazywał na najogólniejsze
motywacje, dalekie od konkretnych i praktycznych uzasadnień wyznawanej
wiary (badania Katedry Socjologii Religii KUL).

Wydaje się, że dla zdecydowanej mniejszości wiara jest faktem niepod-
legającym refleksji i tej refleksji niepotrzebującym. Ceni się tradycję i wycho-
wanie w rodzinie, ale ten motyw nie wyklucza się z uzasadnieniami osobistymi,
opartymi na własnych przemyśleniach czy doświadczeniach życiowych. Osoby,
u których wiara jest bardziej pogłębiona i refleksyjna, rzadko odwołują
się w uzasadnieniu swojej wiary do wpływu różnych środowisk społecznych,
wskazują często na pozatradycyjne motywacje wiary. Im wyznawana wiara
ma bardziej powierzchowny i schematyczny charakter, tym częściej respon-
denci odwołują się do ciągłości tradycji rodzinnej, stylu wychowania, wspól-
noty kulturowej itp. W przestrzeni ważnych emocjonalnie znaczeń religia jest
obecna u jednych i drugich, chociaż na różne sposoby.

We wszystkich omówionych wynikach badań socjologicznych na czoło
wysuwają się trzy typy motywacji wiary, podawane w nieco zmieniającej się
kolejności: własne przemyślenia, tradycja i wychowanie rodzinne, wpływy Ko-
ścioła. Nieco niżej są rangowane osobiste doświadczenia i przeżycia. Społeczny
wymiar wiary jako wartości przekazywanej przez rodzinę odgrywa ważną rolę
w doświadczeniach religijnych młodzieży uczącej się, a zwłaszcza w poko-
leniu ludzi dorosłych. W dalszym ciągu w rodzinach polskich przekazuje się
podstawowe wartości i normy religijne, a tradycja – szeroko rozumiana – ma
jeszcze ważne znaczenie motywacyjne w dziedzinie wiary. Trzeba jednak
pamiętać, że w warunkach radykalnych zmian społecznych to, „co było sto-
sowne niegdyś, jest niestosowne teraz, i *vice versa*. To, co było tabu, staje się
de rigueur, to, co było oczywiste, staje się śmieszne, to, co było czymś świa-
tem, staje się tym, co musi zostać przezwyciężone. Oczywiście przejście takiej
transformacji pociąga za sobą radykalną reinterpretację własnej przeszłości”¹³.

Zmiana postaw wobec dziedzictwa społeczno-kulturowego – przy-
najmniej pośrednio – będzie oddziaływać również na osłabienie znaczenia
tradycji religijnej. Aprobata czynników związanych z wychowaniem i tra-
dycją rodzinną nie wyklucza współwystępowania motywacji refleksyjnej
w formie własnych przemyśleń i dociekań. Wydaje się jednak, że zmiany

¹³ P. L. Berger, *Zaproszenie do socjologii*, J. Skawiński (tłum.), Warszawa 1988, s. 65.

w sferze motywacyjnej wiary, od „dziedziczenia” wiary (religijność jako wypadkowa czynników zewnętrznych, ukształtowanych przez środowisko społeczne), do indywidualnego i świadomego wyboru, dokonują się w środowiskach młodzieżowych bardzo powoli i obejmują tylko wybrane kategorie ludzi młodych, być może związanych z nowymi ruchami i wspólnotami religijnymi, u których dokonuje się proces interioryzacji wiary, przenikającej wszystkie dziedziny życia codziennego.

W świetle przytoczonych danych trudno byłoby podtrzymywać tezę, że dla większości Polaków „bycie wierzącym” jest bardziej faktem kulturowym niż kwestią wiary, chociaż w kształtowaniu się globalnych wierzeń religijnych czynniki indywidualno-osobowe przeplatają się dość często z czynnikami tradycyjno-społecznymi. W młodym pokoleniu ludzi wierzących zyskuje na znaczeniu własna aktywność poznawcza, przejawiająca się w samodzielnych przemyśleniach i indywidualnych poszukiwaniach. Ci, którzy przejawiają tradycyjną religijność, nie odczuwają – lub tylko w nieznacznym stopniu – rozbieżności pomiędzy wartościami uznawanymi w społeczeństwie, i tymi, które są akceptowane w Kościele. W konsekwencji nie przeżywają dysonansu afektywno-poznawczego w sprawach wiary i moralności. Nie odczuwają także konieczności przełożenia ogólnych deklaracji wiary na język refleksji intelektualnej (poznawczej, etycznej, egzystencjalnej itp.).

Sfera motywacyjna wiary w badaniach socjologów jawi się jako rzeczywistość dość zróżnicowana i niejednolita. W swej wewnętrznej kwestii wykracza daleko poza schematy zakładające uproszczony i czysto zewnętrzny związek katolików z Kościołem. Wiele badań empirycznych wydaje się potwierdzać pozytywne przemiany motywacji wiary w kierunku szerszego uwzględniania uzasadnień intelektualno-poznawczych, egzystencjalnych i moralnych. W świetle przytoczonych uprzednio danych – z konieczności fragmentarycznych – nie wydaje się, by można było poprzestać w dziedzinie badania motywów wiary na dychotomicznym podziale: wierzący pod wpływem różnych form społecznego nacisku (tradycja) i wierzący ze względu na własne przekonania światopoglądowe. Schemat taki nie jest wystarczający nawet w odniesieniu do religijności wiejskiej, tworzy bowiem bardzo niejednolite i zbyt ogólne kategorie ludzi wierzących.

Należy w końcu podkreślić, że część katolików wiejskich i miejskich w ogóle nie potrafi uzasadnić, dlaczego przyjmuje poglądy religijne, dlaczego zachowuje się tak, jak nakazuje religia i dlaczego uważa takie postępowanie za słuszne. Nie potrafią oni wskazać na jakikolwiek motyw swojej wiary. Ich

wskaźniki w poszczególnych środowiskach społecznych wahają się od kilku do kilkunastu procent. Wiara tych katolików nie jest w pełni uświadomiona, raczej intuicyjna, prawdopodobnie oparta na przesłankach typu tradycyjnego lub nawet tradycjonalistycznego. Być może uważają swój światopogląd za coś „danego”, co nie potrzebuje uzasadnienia lub co uzasadnić się nie da.

2. Motywy praktyk religijnych

W badaniach nad praktykami religijnymi zwraca się uwagę nie tylko na ilościowe aspekty uczestnictwa, ale i na wymiary jakościowe związane z przeżyciami, zaangażowaniem osobistym oraz motywacją uczestnictwa. Socjologowie, którzy przyjmują świecki punkt widzenia w badaniach nad praktykami religijnymi, poszukują danych weryfikowanych empirycznie, nie mają możliwości zrozumienia do końca tego zjawiska, które wiąże się z tajemnicą i transcendencją. Motywacja uczestnictwa w kulcie religijnym jest wieloaspektowa i złożona. Istnieje wiele powodów, które skłaniają Polaków do tego uczestnictwa (np. teologiczna doktryna, kontakt z *sacrum* i nadprzyrodzonością, kodeks moralny, podporządkowanie się nakazom Kościoła, oddziaływanie wychowawcze i kontrolne rodziny).

Motywacje, które warunkują działania religijne w danym miejscu i czasie, mają nie tylko „zakotwiczenie” w doktrynie religijnej, lecz przede wszystkim w rezultatach działania danej religii. Może w tym względzie nastąpić rozdzwiek pomiędzy motywacjami potwierdzonymi oficjalnie, a tymi, z którymi mamy do czynienia w praktyce. „Na przykład chrześcijanin powinien dążyć do wywołania w sobie motywacji wiary, nadziei i miłosierdzia, nie wykluczone jednak, że motywacje, które czasowo lub stale podtrzymują jego aktywność religijną, wynikają z przyczyn natury społecznej, politycznej lub kulturowej”¹⁴. Niektórzy socjologowie z Europy Zachodniej twierdzą, że w Polsce przed rokiem 1989 ludzie niewierzący świadomie uczestniczyli we mszy św., wyrażając tym samym niezadowolone z niechcianego reżimu oraz że wysoki poziom praktyk religijnych wiąże się z tożsamością narodową.

Nie wystarczy jedynie badać częstość poszczególnych praktyk religijnych, trzeba także wiedzieć, co one wyrażają i co znaczą dla spełnia-

¹⁴ E. Pin, *Motywacje praktyk religijnych a przejście od cywilizacji pretechnicznej do cywilizacji technicznej*, w: Znak 21/1969 nr 4-5, s. 518-519.

jących te praktyki. Motywacje, które mogą inspirować akty religijne, są różnorodne. Najogólniej można je podzielić na: religijne i społeczno-kulturowe. Praktyki niedzielne wyrażające zbiorowe życie religijne nie tylko umożliwiają poprzez gesty i słowa kontakt z rzeczywistością transcendentną, ale też integrują jednostki w pewną strukturę społeczną (parafia, Kościół) oraz różnicują charakter i role poszczególnych jednostek w obrębie wspólnoty wierzących. Socjologia wskazuje wyraźnie na integrujące funkcje obrzędów religijnych.

Socjologowie przypisują pozytywne znaczenie praktykom religijnym jako wskaźnikom religijności. „Wiemy oczywiście, że w niedzielę znajdują się w kościołach także ludzie niewierzący, a tym bardziej chrześcijanie o wierze raczej prymitywnej. Ale nie można pominąć faktu, że regularne uczestnictwo w nabożeństwie niedzielnym wymaga pewnego wysiłku, tym prawdziwszego, że powtarzanego co tydzień. Opinia publiczna doskonale zdaje sobie z tego sprawę, skoro za charakterystyczną cechę katolicyzmu uważa «bywanie na mszy». Oczywiście nie będziemy twierdzić, że każdy uczestnik mszy niedzielnej ma pełną świadomość tego, co zawiera całość nauki Kościoła i że stara się zastosować do niej swoje zachowania i sposób życia. Wiemy również, że szczególnie tam, gdzie konformizm rodzinny czy socjalny przemawia na korzyść uczestnictwa we mszy, wiara znacznej liczby obecnych w kościele jest raczej konformistyczna niż osobista. Ale chyba bezpodstawne byłoby też sprowadzanie do minimum liczby osób, których wiara jest głębsza, albo odmawianie wszelkiego nadprzyrodzonego znaczenia zachowaniu wierzących-konformistów”¹⁵.

Praktyki religijne nie utrzymują się na wysokim poziomie bez odpowiedniej motywacji skłaniającej do działania. Cały zespół zinternalizowanych bodźców albo nacisków zewnętrznych, pod wpływem których katolicy podejmują decyzje uczestnictwa w praktykach religijnych i je w sposób trwały kontynuują, można nazwać motywacją. Międzynarodowe badania nad wartościami wskazują, że wartości i wierzenia religijne w istotnym stopniu wpływają na praktyki religijne, takie jak udział w nabożeństwach, częstotliwość modlitwy czy medytacji, w większości krajów. W niektórych krajach wpływ na zaangażowania religijne wywierają takie czynniki, jak: normy społeczne, sieci powiązań społecznych i nieformalna presja grupy,

¹⁵ L. Dingemans, J. Rémy, *Kryteria żywotności katolicyzmu*, w: „Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne”, Warszawa 1966, s. 128.

by uczestniczyć w nabożeństwach, zwłaszcza w środowiskach o wysokim poziomie religijności¹⁶.

Niektórzy badacze życia religijnego podkreślają, że praktyki religijne pozostają na względnie wysokim poziomie w społeczeństwie polskim, ponieważ funkcje świeckie praktyk religijnych są bardzo silne, a nawet ważniejsze niż funkcje ściśle religijne (np. tradycje rodzinne, narodowe). Z drugiej strony należy zauważyć, że zawsze wierzenia, jak i praktyki religijne, stają się we współczesnym świecie coraz częściej sprawą indywidualnego wyboru. Jednostki samodzielnie i we własnym zakresie nadają religijny lub niereligijny sens swojemu codziennemu życiu i realizowanym praktykom religijnym (indywidualny wybór).

W badaniach socjologicznych zrealizowanych przez ośrodki kościelne, zwłaszcza przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA, respondentom stawia się pytanie, czym jest dla nich przede wszystkim msza św.? Chodzi o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka zawartość psychospołeczna kryje się za określonymi zachowaniami kultowymi respondentów? Czy przychodzący do kościoła są rzeczywiście religijni, czy raczej, poddani różnym naciskom społecznym, są bardziej zainteresowani społecznymi wymiarami niż religijną stroną kultu? Czy praktyki niedzielne mają przede wszystkim znaczenie religijne, czy też wyraża się w nich jedynie pewna tradycja, niekiedy o znaczeniu folklorystycznym, nie angażująca przekonania religijnych?

W sondażu zrealizowanym przez ośrodek OPINIA w 1998 roku respondenci oceniali każde z pięciu znaczeń mszy św., osobno według kategorii: „tak”, „nie”, „nie mam zdania”. Twierdzenie, że msza św. jest spełnieniem nakazu sumienia, zaakceptowało 79,3% badanych; że jest przeżyciem religijnym – 80,1%; że jest wypełnieniem obowiązku wobec Kościoła – 54,8%; że jest dostosowaniem się do ogólnego zwyczaju – 35,1%; że jest dostosowaniem się do wymagań rodziny – 29,8%; że jest czymś innym – 5,6%. W porównaniu z rokiem 1991 straciły na znaczeniu wszystkie aspekty rozumienia mszy św., ale religijne tylko nieznacznie, natomiast społeczno-obyczajowe – wyraźniej (około 10%). Z socjologicznego punktu widzenia nie można lekceważyć tego, jak sami „aktorzy” niedzielni oceniają swoje zaangażowanie kultowe i jak je rozumieją. Religijne aspekty w rozumieniu mszy św. zdecydowanie przewa-

¹⁶ Zob. P. Norris, R. Inglehart, *Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie*, R. Babińska (tłum.), Kraków 2006, s. 307.

żały nad społeczno-obyczajowymi i różnica ta wydaje się powiększać. Kategorie osób, które odznaczają się wyższym poziomem praktyk niedzielnych, na ogół nieco częściej podkreślają momenty wewnętrzne, jak nakaz sumienia i przeżycie religijne. Kategorie osób charakteryzujących się niższym poziomem praktyk niedzielnych nieco częściej wskazują na momenty zewnętrzne, jak presja rodziny czy oddziaływanie zwyczajów¹⁷.

Wśród młodzieży uczącej się lub studiującej w 1998 roku wskazywano na następujące motywy uczestnictwa we mszy św. (wybory jednorazowe): obowiązek wobec Kościoła – 12,0% ankietowanych, nakaz sumienia – 26,2%, dostosowanie się do wymagań rodziny – 10,7%, przeżycie religijne – 16,5%, dostosowanie się do ogólnego zwyczaju – 7,8%, coś innego – 7,4%, coś, co mnie nie interesuje – 9,8%, trudno powiedzieć – 8,1%, brak odpowiedzi – 1,4%. Do motywacji religijno-kościelnej należy zaliczyć trzy kategorie badanych osób: wypełniających obowiązek wobec Kościoła, kierujących się nakazem sumienia i doświadczających rzeczywistości *sacrum* (łącznie 54,7%). Motywacja religijno-kościelna częściej występowała wśród kobiet (59,5%) niż mężczyzn (49,8%), w podobnym stopniu wśród uczniów (54,8%) i studentów (55,0%)¹⁸.

Młodzież szkół warszawskich (średnich i wyższych) w 2003 roku podawała następujące znaczenia mszy św. niedzielnej: wypełnienie obowiązku wobec Kościoła – 8,5% badanych, wypełnienie nakazu sumienia – 20,7%, dostosowanie się do wymagań rodziny – 7,1%, przeżycie religijne – 17,6%, dostosowanie się do ogólnego zwyczaju – 8,1%, czymś innym – 8,0%, czymś, co mnie nie interesuje – 11,8%, trudno powiedzieć – 7,9%, nie należący do Kościoła katolickiego – 8,2%, brak odpowiedzi – 2,1% (uczniowie odpowiednio: 11,8%, 20,2%, 9,4%, 14,2%, 8,4%, 6,1%, 13,8%, 8,4%, 6,7%, 0,9%; studenci – 6,4%, 21,8%, 5,4%, 20,9%, 8,3%, 9,0%, 10,4%, 7,1%, 8,3%, 2,3%). Msza św. przestała być dla wielu młodych ludzi uczących się w Warszawie praktyką obowiązkową, stała się jedynie wydarzeniem okazjonalnym¹⁹.

¹⁷ Zob. J. Mariański, *Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne*, w: W. Zdaniewicz (red.), „Religijność Polaków 1991-1998”, Warszawa 2001, s. 91-93.

¹⁸ Zob. S. H. Zaręba, *Dynamika świadomości religijno-moralnej...*, dz. cyt., s. 107-108.

¹⁹ Zob. S. H. Zaręba, *Zachowania religijne w środowisku zurbanizowanym*, w: W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), „Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II”, Warszawa 2005, s. 59-61.

Młodzież z klas maturalnych ze szkół katolickich archidiecezji krakowskiej w 2003 roku wskazała na następujące aspekty rozumienia mszy św.: wypełnienie obowiązku wobec Kościoła – 20,3%, spełnienie nakazu sumienia – 44,3%, dostosowanie się do wymagań rodziny – 23,9%, przeżycie religijne – 31,7%, dostosowanie się do ogólnego zwyczaju – 18,4%, inne – 6,6% i trudno powiedzieć – 1,9%²⁰. Młodzież będąca w wieku 18-24 lat badana w archidiecezji warszawskiej w 2006 roku podkreśliła następujące znaczenia mszy św.: spełnienie nakazu sumienia – (27,8%), wypełnienie obowiązku wobec Kościoła – 0,8%, dostosowanie się do wymagań rodziny – 13,5%, przeżycie religijne – 27,0%, dostosowanie się do ogólnego obyczaju – 7,9%, trudno powiedzieć – 7,9%, brak odpowiedzi – 15,1%²¹.

Nie wszyscy praktykują z motywów religijnych. Wytyczenie ścisłej linii demarkacyjnej między tym, co należy do *sacrum* i do *profanum* w sferze motywów działania, jest rzeczą niezmiernie trudną i może prowadzić do jaskrawych uproszczeń. Dokładniejsze badanie motywacji religijnej i społeczno-kulturowej praktyk niedzielnych wymagałoby zastosowania metod i technik psychologii społecznej. Przeprowadzone analizy socjologiczne wskazują jednak, że nie ma empirycznych dowodów na to, że praktyki niedzielne stoją na wysokim poziomie, ponieważ społeczno-świeckie funkcje są ważniejsze niż funkcje religijne, że aktywne uczestnictwo w kulcie ma swoje źródło w tradycyjnym modelu zachowań. Motywy uczestnictwa deklarowane przez samych badanych wskazują na ich wymowę religijną. Większość respondentów podkreśla albo poszukiwanie przeżyć religijnych, albo spełnianie praktyk wynikające z pobudek indywidualnego sumienia.

W socjologii religii coraz częściej odchodzi się od traktowania praktyk religijno-kościelnych w kategoriach tradycyjno-ludowych konwencji, świadczących o traktowaniu Kościoła jako agencji usługowej. Szuka się głębszych wyjaśnień idących w kierunku wskazywania na zapotrzebowanie na takie modele znaczeń i sensów, które pozwalają na przewycięzenie stojących przed jednostką problemów życia, zwłaszcza poczucia przygodności i budowania tożsamości osobowej. Czasem podkreśla się, że motywacja społeczno-kulturowa (np. związek z kulturą lokalną lub narodową)

²⁰ Zob. K. Wilk, *Wychowanie religijne w liceach katolickich archidiecezji krakowskiej. Studium socjologiczno-pastoralne*, Kraków 2006, s. 171.

²¹ Zob. S. H. Zaręba, *Religijność młodzieży – podstawowe parametry*, w: W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), „Religia – Kościół – Społeczeństwo. Wyniki porównawczych badań socjologicznych w 12 diecezjach”, Warszawa 2006, s. 121.

przekształca się w motywację społeczno-religijną, wynikającą z poczucia więzi ze wspólnotą religijną.

Jakkolwiek brak jest pełniejszego rozeznania sfery motywacyjnej udziału w praktykach religijnych, ogólnie można powiedzieć, iż w znacznej części są to motywy religijno-kościelne (doświadczenie *sacrum*, potrzeby religijne, posłuszeństwo wobec nakazów Kościoła). Istnieje pewna grupa ludzi wierzących – trudna do precyzyjnego określenia – praktykujących pod wpływem różnego rodzaju motywów psychologicznych, socjalizacyjno-tradycyjnych, kulturowych, a nawet politycznych (przed 1989 rokiem jako protest wobec rządów komunistycznych). Masowe spełnianie praktyk religijnych nie oznacza, że jest to religijność typu komformistycznego, w której forma rytuału jest ważniejsza niż jakość uczestnictwa. Współcześnie pogłębia się wśród praktykujących motywacja religijna i zrozumienie symboli kultowych. Warto jednak pamiętać o znanej konstatacji francuskiego socjologa Gabriela Le Bras, że praktyki indywidualne są „o tyle mniej zakorzenione w jednostce, im bardziej są pospolite w jej grupie”²². Religijność oparta na konformizmie kulturowym, a nie na osobistym wyborze, ma małe szanse przetrwania w warunkach gwałtownych zmian kulturowych.

Można przypuszczać, że religijność kulturowa, osadzona silnie w strukturach społecznych, ugruntowana przez masowe uczestnictwo w praktykach religijnych, będzie podlegać w najbliższych latach pewnym przemianom, których kierunek trudno jest obecnie jednoznacznie określić. Nie da się wykluczyć osłabienia społeczno-integracyjnych funkcji religii, ale też i procesu przekształcania motywacji społeczno-kulturowej w motywację społeczno-religijną. Na progu XXI wieku Kościół katolicki w Polsce nie traci wyraźnie kontroli nad życiem religijnym jednostek i grup społecznych, chociaż jego oddziaływanie na wiernych nieco słabnie. Nie ma jednak podstaw do ogłaszania alarmistycznych ostrzeżeń, że zbliża się nieuchronnie sytuacja utraty przez Kościół młodzieży („Kościół bez młodych”). Religijność rozważana z socjologicznego punktu widzenia nie jest wielkością statyczną, lecz zmieniającą się w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego.

²² G. Le Bras, *Żywotność religijna Kościoła we Francji*, w: „Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne”, Warszawa 1966, s. 145.

3. Kierunki ewolucji motywacji religijnej w społeczeństwie polskim

Wyraźne rozgraniczenie religijności, u podłoża której tkwią przyczyny psychologiczne, konformistyczne, moralne, racjonalne itp., jest bardzo trudne. Zazwyczaj bowiem na decyzję wiary i jej podtrzymywanie wpływa wiele motywów sytuacyjnych i ogólnych, działających z różnym nasileniem, w różnych okresach życia jednostki, a ponadto zazębiających się nawzajem. Nowe społeczne formy religijności – nawet jeżeli nie będą udziałem większości ludzi – staną się bardziej świadome i mniej związane z kontekstem społeczno-kulturowym. Zmiany w sferze motywacyjnej u pewnej części ludzi wierzących wskazują na pogłębienie ich wiary w kierunku uwewnętrznienia poglądów religijnych, traktowania wiary jako wartości „zdobytej” na drodze osobistego wyboru, pomniejszenia roli czynników społeczno-kulturowych na rzecz *stricte* religijnych. Duszpasterstwo zmierzające do pogłębienia religijności polskiej i rozbudowy w niej pierwiastków intelektualno-poznawczych nie może ograniczać jej strony uczuciowej. Religijność polska pozostanie nasycona pierwiastkami uczuciowymi, mniej zrationalizowana.

Rozważając socjologiczne uwarunkowania wiary, trzeba zawsze pamiętać, że ostateczna decyzja „za” lub „przeciw” rzeczywistości ponadempirycznej zapada w najgłębszych warstwach ludzkiej osobowości, a stąd jest trudna do skonstatowania dla zewnętrznego obserwatora. Nie wszystko daje się ująć w ścisłe kategorie intelektualno-racjonalne, przekraczające to, co spontaniczne, irracjonalne, intuicyjne i afektywne. Ożywienie religijne z lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych oznaczało także, że zmieniał się sam model religijności. Religijność polska nabiera cech personalistycznego wyboru, traci rangę wartości „dziedzicznej”. Zmniejsza się rola czynników społeczno-kulturowych na rzecz *stricte* religijnych. Praktyki religijne tracą swój rytualistyczny charakter, stają się dążeniem do uczestnictwa we wspólnocie zbawczej. Ujawnia się coraz wyraźniej potrzeba do wartościowania etycznych wymiarów wiary w sensie wyciągania ostatecznych konsekwencji z przynależności religijnej.

W warunkach kształtowania się społeczeństwa pluralistycznego wiara nie może być tylko sprawą urodzenia czy kulturowego dziedziczenia, tym mniej opierać się na gwarancjach środowiska społecznego, powinna być przede wszystkim wyrazem świadomej i osobistej decyzji. Pewne przejawy kryzysu religijnego mogą być uznane za przejaw nieuniknionej

transformacji związanej z wchodzeniem naszego społeczeństwa w nową fazę rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. Trwanie i zmiana religijności w funkcjonalnie zróżnicowanym i pluralistycznym społeczeństwie wymaga nowych metod i technik badawczych. W związku z procesami indywidualizacji badanie religijności musi przechodzić od ujęcia makro- do mikro-socjologicznego, aby uchwycić bardziej sprywatyzowane formy religijności. W dotychczasowych badaniach socjologicznych poza zasięgiem socjologów polskich pozostaje religijność sprywatyzowana, niewidzialna, rozproszona, postmodernistyczna. Potrafimy o niej już sporo powiedzieć teoretycznie, nie potrafimy jej jeszcze zoperacjonalizować empirycznie.

Wiara religijna, także w swej warstwie motywacyjnej, musi być ustawicznie kształtowana. Bardzo silnie podkreślił to Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników VIII Międzynarodowego Forum Młodzieży z 25 marca 2004 roku: „Lecz jeśli wasza wiara to zwykłe przywiązanie do tradycji, swoistych wzorów uczuciowości czy ogólnikowej ideologii religijnej, na pewno nie zdołacie oprzeć się wpływowi środowiska. Starajcie się zatem w pełni zachować waszą chrześcijańską tożsamość i być mocno zakorzenieni we wspólnocie Kościoła. Niech waszym pokarmem będzie wytrwała modlitwa. Wybierajcie, o ile to możliwe, dobrych nauczycieli akademickich. Żyjąc w środowiskach, które niekiedy bywają trudne, nie izolujcie się, lecz uczestniczcie aktywnie w działalności stowarzyszeń, ruchów i wspólnot kościelnych, które są obecne w środowisku uniwersyteckim. Włączajcie się w życie parafii uniwersyteckich i korzystajcie z pomocy duszpasterstw akademickich”²³.

²³ L'Osservatore Romano 25/2004 nr 5, s. 33-34.

Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW
WSD Siedlce

Chrzest w duchowości bizantyjskiej

W diecezji siedleckiej, trzeci rok refleksji nad sakramentem chrztu koncentruje się wokół zagadnienia miejsca i znaczenia sakramentu powtórnych narodzin w życiu i misji Kościoła¹. Inicjacja chrzcielna, która jest wtajemniczeniem w misterium Chrystusa i Jego Kościoła, stanowi podstawę duchowości chrześcijańskiej. W refleksji nad świadomością i duchowością chrzcielną katolików będzie pożyteczną rzeczą przywołanie istotnych treści duchowości chrzcielnej prawosławnych chrześcijan.

Fundamentem duchowości bizantyjskiej jest sakrament chrztu. Duchowość ta ma charakter pneumatologiczny i paschalny². Jej istotę stanowi przebóstwienie człowieka. Urzeczywistnia je Duch Święty, którego paschalny Chrystus wylał na wszystkich odkupionych³. Przebóstwienie człowieka dokonuje się za pomocą sakramentów, zwanych w teologii wschodniej misteriami. Chrzest sprawia, że zanurzeni w Chrystusa uczestniczą w Jego

¹ Z. Kiemikowski, *Chrzest w życiu i misji Kościoła, cz. I, Boża wizja człowieka. Materiały na rok 2005/2006*, Siedlce 2005; *cz. II, Reakcja Boga na grzech – obietnica i przymierza. Materiały na rok 2006/2007*, Siedlce 2006; *cz. III, Ziemia Obiecana – obietnica i sprzenie-wierzenie się. Materiały na rok 2007/2008*, Siedlce 2007.

² Zob. Sz. Romańczuk, *To, co wspólne i to, co różne w prawosławiu i katolicyzmie na przykładzie liturgii*, w: G. Hebrajska (red.), „Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią”, Łódź 1997, s. 11-25.

³ http://www.xczerski.diecezja.opole.pl/dat/EastSprituality/spirituality_biz.htm

świętości. Mają udział w Królestwie Bożym, które jest w każdym ochrzczonym jako antycypacja jego eschatologicznego spełnienia w wieczności. Bycie w Chrystusie i uczestnictwo w życiu Boga jest „naturalnym” stanem człowieka odkupionego, a nie sytuacją nadzwyczajną. Ta Boża rzeczywistość jest człowiekowi udzielana w misteriach Kościoła⁴.

I. Misterium chrztu

Teologia bizantyjska nie przywiązywała większej wagi do liczby sakramentów, ale Teodor Studyta, żyjący w IX w., mówił o sześciu misteriach. Zaliczał do nich święte „oświecenie” – chrzest, „synaxis” – Eucharystię, święte krzyżmo, święcenia kapłańskie, nadanie mniszej tonsury oraz pochówek. W ostatnich stuleciach Kościół prawosławny przyjął liczbę siedmiu misteriów, zatem: chrzest (*Kreszczenije*), bierzmowanie (*miropomazanije*), Eucharystię (*Ewcharistia*), spowiedź (*ispowied*), kapłaństwo (*swiaszczenstwo*), małżeństwo (*brak*) i namaszczenie świętym olejem (*jeleoswiaszczenije*)⁵.

Chrzest jest pierwszym i istotnym misterium. Ustanowił go Chrystus (zob. Mt 28, 19). Istotę tego sakramentu stanowi wprowadzenie człowieka w tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania wcielonego Syna Bożego. Tego wtajemniczenia dokonuje sam Chrystus mocą Ducha Świętego przy użyciu wody jako znaku sakramentalnego. Chrześcijanin poprzez chrzest otrzymuje dobra płynące z dzieła odkupienia. Chrzest na nowo odtwarza w ochrzczonym obraz Boży, który został wypaczony przez grzech. Sakrament powtórnych narodzin inicjuje udział w uwielbionym życiu Zmartwychwstałego. Czyni chrześcijanina częścią przebóstwionego człowieczeństwa Wcielonego Słowa.

Sakrament powtórnych narodzin włącza też ochrzczonego we wspólnotę Kościoła, który jest duchowym, mistycznym Ciałem wcielonego Syna Bożego⁶. To wszczępienie we wspólnotę wiary jest podstawą koinonii ze wszystkimi ochrzczonymi. Przymiotami tej koinonii są: trwanie przy Chrystusie oraz bezinteresowność i wspaniałomyślność we wza-

⁴ Zob. J. Meyendorff, *Teologia bizantyjska*, J. Prokopiuk (tłum.), Warszawa 1984, s. 243-255.

⁵ Zob. A. C. Calivas, *Życie sakramentalne*, w: K. Leśniewski, J. Leśniewska (red.), „Prawosławie. Światło wiary i źródl doświadczenia”, Lublin 1999, s. 179.

⁶ Zob. E. Smykowska, *Liturgia prawosławna. Mały słownik*, Warszawa 2004, s. 18.

jemnych relacjach z bliźnimi, także współprzeżywanie radości i trudów życia codziennego. Wcielenie w Kościół jest doświadczaniem codziennego umierania z Chrystusem przez służbę bliźnim i rodzenia się do nowego życia przez pogłębianie życia Bożego, darowanego w sakramencie chrztu. Pomocą w tym jest ascetyczna dyscyplina, życie modlitwy, a nade wszystko Eucharystia⁷.

Przez chrzest człowiek staje się istotą „teocentryczną”, ponieważ ma udział w misterium Boga żywego. Tym boskim darem są zaszczytzeni w jednakowym stopniu ochrzczeni dorośli, jak i dzieci. Teologia ortodoksyjna podkreśla, że chrzest nie jest tylko na odpuszczenie grzechów, ale jest początkiem Bożego życia i stanowi zadatek jeszcze większych i doskonalszych darów, mianowicie udziału w wiecznej chwale zmartwychwstałego Chrystusa⁸.

II. Liturgia chrzcielna

Obrzęd chrzcielny w Cerkwi prawosławnej składa się z rytów, które w czasach katechumenatu sprawowano oddzielnie w określonych momentach okresu przygotowawczego do chrztu. Część przygotowawczą stanowią modlitwy o to, by stać się katechumenem. W tej części jest sprawowany egzorcyzm. Dokonuje się odrzucenie diabła oraz przyjęcie Chrystusa. Wreszcie, recytuje się nicejski symbol wiary⁹.

Wyrzeczenie się szatana i przyjęcie Chrystusa dokonuje się w formie dialogu między szafarzem sakramentu chrztu i rodzicami chrzestnymi. Szafarz pyta trzykrotnie: Czy wyrzekasz się szatana i wszelkich spraw jego i wszystkich aniołów jego i wszelkiego służenia jemu i wszelkiej pychy jego? – Otrycujesz li się satany, i wsiech dzieł jego, i wsiech aniołów jego, i wsieho służenija jemu, i wsia hordyni jego? Chrzestni każdorazowo odpowiadają: Wyrzekam się – Otrycajusia. Następnie szafarz pyta trzy razy: Czy wyrzekłeś się szatana – Otreklsia li jesi satany? Chrzestni zapewniają: Wyrzekłem się – Otrekochsia. Po wyrzeczeniu się szatana, kapłan pyta również trzykrotnie: Czy jednoczysz się z Chrystusem? – Soczetewajeszy li sia Christu? Jednoczę się – Soczetewajusia – odpowiadają chrzestni. Na kolejne

⁷ Zob. A. C. Calivas, *Życie...*, dz. cyt., s. 182.

⁸ Zob. B. Bobrinskoy, *Życie liturgiczne*, Warszawa 2004, s. 120-125.

⁹ Zob. A. C. Calivas, *Życie...*, dz. cyt., s. 182.

pytanie szafarza chrztu: Czy zjednoczyłeś się z Chrystusem? – Soczetał-sia li jesi Christu? – chrzestni zapewniają: Zjednoczyłem się – Soczetał-sia. Wreszcie pada pytanie szafarza o wiarę w Chrystusa: Czy wierzysz w Niego? – I wierujesz li jemu? Na to pytanie odpowiadają chrzestni: Wierzę w Niego, jako Króla i Boga. – Wieruju jemu, jako Caru i Bohu. Następuje recytacja nicejskiego wyznania wiary: Wierzę w jednego Boga, Ojca... – Wieruju wo jedinaho Boha, Otca, które kończy się aklamacją: Kłaniam się Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, Trójcy współistotnej i niepodzielnej. – Pokłaniajusia Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, Troice jedinosuszcznej i nierazdzielnej¹⁰.

Liturgia chrzcielna dokonuje się przy chrzcielnicy. A ta jest symbolem grobu i łona, ponieważ podczas chrztu katechumen umiera dla grzechu i rodzi się dla Boga. Woda chrzcielna jest skutecznym znakiem grobu i błogosławnym znakiem rodzącej matki. Woda topi starego człowieka i z niej wyłania się człowiek nowy. Tę rzeczywistość, w sposób symboliczny, ukazuje trzykrotne zanurzenie katechumena w wodach chrztu i jego potrójne wynurzenie się. Zwycięski Chrystus uśmierca grzech i rozpoczyna w ochrzczonego życie Boże¹¹.

Szafarzem chrztu jest biskup lub kapłan. W nagłych przypadkach może go dokonać diakon, lub każdy ochrzczonego, zarówno mężczyzna jak i kobieta. Jeśli szafarzem nie był biskup lub prezbiter, wówczas oni uzupełnią obrzędy chrzcielne przez wygłoszenie odpowiednich modlitw i udzielenie sakramentu bierzmowania, miropomazania. Obmycia chrzcielne nie powtarzają, ponieważ chrzest udzielony przez ochrzczonego jest ważny¹².

Szafarz chrztu, całkowicie pogrążając katechumena w wodzie lub polewając wodą całe jego ciało, wypowiada następującą formułę chrzcielną: „Sługa Boży (tu wypowiada imię) chrzci się w imię Ojca – Amen. I Syna – Amen. I Ducha Świętego – Amen”. Jeśli katechumen jest chory lub całkowite zanurzenie w wodzie stanowiłoby zagrożenie dla jego życia, wówczas wystarcza wylanie wody na jego głowę. Chrzest oznacza mistyczny pogrzeb i zmartwychwstanie z Chrystusem (zob. Rz 6,4-5 i Kol 2,12).

¹⁰ Zob. Chrzest prawosławny, www.cerkiew.pl.

¹¹ Zob. A. C. Calivas, *Życie...*, dz. cyt., s. 181.

¹² W Kościele rzymskokatolickim obowiązuje w tej kwestii postanowienie Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983), które w kan. 861 § 2 stanowi: „Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub ma przeszkodę, chrztu godziwie udziela katecheta albo inna osoba wyznaczona do tej funkcji przez ordynariusza miejsca, a w wypadku konieczności każdy człowiek, mający właściwą intencję. Duszpasterze, zwłaszcza zaś proboszcz, powinni zatroszczyć się o to, aby wierni zostali pouczeni o prawidłowym udzielaniu chrztu”.

Neofita jest przyoblekany w białą szatę. Jest ona symbolem duchowego odrodzenia, nowości życia, królewskiego panowania i przyszłej nieśmiertelności. Biel symbolizuje nie tylko dary chrztu, ale też przypomina neoficie o jego odpowiedzialności za rozwijanie życia Bożego przez wierną realizację przyrzeczeń chrzcielnych.

W tradycji ortodoksyjnej, po chrzcie ma miejsce misterium bierzmowania, miropomazania. Celebrans namaszcza świętym myronem czoło, oczy, nozdrza, usta, uszy, piersi, ręce i nogi, kreśląc tak, aby na ochrzczonym powstał znak krzyża¹³. Namaszczeniu krzyżem towarzyszy formuła sakramentalna: „Pieczęć daru Ducha Świętego – Amen”. Dzięki Duchowi Świętemu, który jest Darem dla neofity, dokonuje się odnowienie jego grzesznej natury. Paraklet jest sprawcą wzrostu chrześcijanina na obraz i podobieństwo Boże. Nowoochrzczony odtąd będzie nosił mały krzyżyk.

Teraz następuje procesja dookoła chrzcielnicy. Towarzyszy jej śpiew: „Wy bowiem, którzyście zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja” (por. Ga 3,27). Potem czytane są dwie perykopy z Nowego Testamentu. W pierwszej, pochodzącej z Listu do Rzymian (6,3-11), zostaje wyjaśnione znaczenie chrztu. Proklamacja Ewangelii według św. Mateusza (28,16-20) przywołuje nakaz Pana skierowany do uczniów, aby głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom i udzielać chrztu. Po czytaniach udziela się neoficie Komunii świętej. We współczesnym Kościele prawosławnym chrzest, bierzmowanie i Komunia święta, jako sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia, są udzielane w jednym obrzędzie liturgicznym.

Po obrzędzie komunijnym wybrzmiewa ektenia, zatem modlitwa litanijna, po której następują obrzędy wyjaśniające. Najpierw szafarz chrztu wyciera gąbką namaszczone części ciała, co oznacza, że widzialne znaki misteriów zawierają Bożą rzeczywistość, która stała się już wewnętrzną własnością chrześcijanina. Następnie kładzie ręce na neofitę. Ten gest

¹³ Myron – krzyżmo jest mieszaniną oliwy z oliwek, balsamu, wina oraz czterdziestu aromatycznych substancji, symbolizujących pełnię sakramentalnej łaski oraz wielość i różnorodność darów Ducha Świętego. Przygotowanie myronu zaczyna się w Wielkim Poście, a uroczyste jego gotowanie w Wielki Poniedziałek. Biskup zapala pod kotłem ogień, który jest podtrzymywany do Wielkiej Środy przez kapłanów i diakonów. Poświęcenie oleju odbywa się w Wielki Czwartek w czasie św. Liturgii. Dokonuje go tylko biskup, czasem tylko raz w roku. Każdy autokefaliczny Kościół prawosławny ma prawo do przygotowywania i święcenia krzyżma. Patriarchat Konstantynopola, ze względu na honorowy prymat czci i miłości, przygotowuje i rozdziela święte krzyżmo niektórym lokalnym Kościołom prawosławnym; zob. A. C. Calivas, *Życie...*, dz. cyt., s. 185.

oznacza przekazanie mocy Ducha Świętego do walki z szatanem w życiu codziennym. Wreszcie dokonuje przycięcia włosów. Strzyżenie włosów jest symbolem oddania się na ofiarną służbę Bogu. A ta polega na posłuszeństwie Jego woli, a nie tylko na ascezie cielesnej¹⁴.

III. Przygotowanie przedchrzcielne

Kościół ortodoksyjny udziela sakramentu chrztu zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Wiek nie odgrywa żadnej roli, chociaż praktyka Cerkwi prawosławnej potwierdza, że normą jest chrzest dzieci. Dzieci są chrzczone ze względu na wiarę rodziców naturalnych i chrzestnych, oraz całej wspólnoty Kościoła, która żyje z wiary i wyznaje ją przez świadczenie o Chrystusie.

Kościół prawosławny praktykuje wobec niemowląt trzy obrzędy związane z chrztem. Pierwszy obrzęd dotyczy matki i dziecka w dniu narodzin. Wtedy Kościół modlitwą błogosławi niemowlę. W ten sposób antycypuje jego powtórne narodzenie z wody i z Ducha Świętego (por. J 3,5). Wyraża też dziękczynienie za szczęśliwe rozwiązanie i radość matki z urodzenia dziecka.

Drugi obrzęd odbywa się ósmego dnia po narodzeniu. Wtedy dziecko otrzymuje imię. Rodzice wybierają zwykle imię chrześcijańskie. W Cerkwi prawosławnej każdy wierny powinien mieć swego świętego patrona. Często rodzice przed chrztem, a niejednokrotnie już przed rejestracją nowonarodzonego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, konsultują wybór imienia z kapłanem. Może się bowiem okazać, że wybrane przez nich imię nie znajduje się w cerkiewnym spisie imion – swiatcy.

Trzeci obrzęd ma miejsce czterdziestego dnia po narodzeniu. Wówczas dziecko jest przynoszone do cerkwi na wzór Jezusa ofiarowanego w świątyni przez Jego Matkę i św. Józefa. Matka otrzymuje błogosławieństwo, a niemowlę zostaje „ukościelnione”, by pełną wspólnotę z Kościołem otrzymać przez chrzest. Od tej pory matka dziecka może w pełni uczestniczyć w celebracji Eucharystii, Boskiej Liturgii.

Przy chrzcie są obecni rodzice chrzestni. Są to osoby, które odpowiadają przed Bogiem za swoje duchowe dziecko. Od nich wymaga się

¹⁴ Zob. E. Smykowska, *Liturgia...*, dz. cyt., s. 52.

znajomości symbolu wiary. Chrzestni powinni również znać obrzędy sakramentu chrztu. Praktyka cerkiewna wymaga, aby przynajmniej jedno z dwojga rodziców chrzestnych było prawosławne. Zwyczajowo stosuje się zasadę, że dla chrzczonego chłopca chrzestny ma być prawosławny, a w przypadku chrztu dziewczynki prawosławną winna być chrzestna.

Datę i miejsce chrztu uzgadnia się z proboszczem parafii, w której dziecko będzie ochrzczone. Tam też sporządza się dokument chrztu. Chrzest jest sakramentem wprowadzającym do społeczności wiernych oraz warunkiem wejścia do Królestwa Bożego (zob. J 3,5), dlatego prawosławni nie zwlekają z chrztem swych dzieci¹⁵.

Zakończenie

Teologia Cerkwi prawosławnej podkreśla z mocą, że Bóg nieustannie „wlewa” w człowieka swoje życie. Przez misteria, sakramenty, zmarłychwstały Chrystus wkracza w świat, naznaczony grzechem ludzi odkupionych, aby w nich uśmiercać grzech i przekazać życie nieśmiertelne. W wymiarze historycznym, wobec całej ludzkości wcielony Syn Boży uczynił to mocą swej Paschy. Dzisiaj owoce śmierci i rezurekcji Wcielnego Słowa docierają do każdego człowieka przez słowo Boże i sakramenty. W nich Bóg oczyszcza, uświęca i przebóstwia życie człowieka mocą swoich niestworzonych energii¹⁶.

¹⁵ Zob. www.liturgia.cerkiew.pl

¹⁶ Zob. A. C. Calivas, *Życie...*, dz. cyt., s. 175.

Ks. dr hab. Jan Turkiel
Akademia Pomorska – Słupsk

Wolny – eleutheros¹ w LXX

Wolność to jeden z najczęściej podejmowanych i omawianych tematów w Piśmie św.². W niniejszym artykule nie będziemy zajmowali się jednak pojęciem wolności w Biblii, ponieważ mamy bardzo bogatą literaturę mówiącą o tym, czym jest wolność w tej Księdze³. Skupimy się jedynie na odpowiedzi na pytanie: jakie pole znaczeniowe niesie ze sobą grecki termin *eleutheros* („wolny”), który w LXX⁴ występuje dwadzieścia siedem razy⁵.

¹ Wolny, niepodległy, dostępny; zob. Z. Abramowiczówna, *Słownik grecko-polski*, T. II, Warszawa 1960, s. 100; zob. także R. Popowski, *Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu*, Warszawa 1994, s. 190.

² Kpł 19,20; Ezd 4,49; 1 Mch 14,26; Syr 7,21; 33,26 – to tylko przykłady tekstów Pisma św. mówiących o wolności.

³ Zob. J. Bolewski, *Stworzenie człowieka do wolności. Korzenie starotestamentowej wizji*. PP T.25, 1987, 7-8, s. 71-84; W. Chrostowski, *Wolność i posłuszeństwo w Biblii*, AK, 1998, T.131, z. 2-3, s. 177-190; Ch. Dohmen, *W imię naszej wolności. Geneza i cel etyki biblijnej w głównym przykazaniu Dekalogu*, M. Zawisza (tłum.), ComP R. 13: 1993 1(73), s. 33-52; T. Jelonek, *Biblijne pojęcie wolności*, RBL R. 41, 1988, 4, s. 347-353; J. Kucharski, *Pole semantyczne rzeczownikowej formy eluteria w kanonicznych księgach Septuaginty*, w: „Czyn ... człowieka odda mu zapłatę (Prz 12,4b). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Homerskiego”, Tamów 1999, s. 74-88; D. Oko, *Łaska i wolność. Łaska w Biblii, w nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej*, Kraków 1997; L. Stachowiak, *Biblijna koncepcja etosu wyzwolenia społecznego*, w: G. Witaszek (red.), „Życie społeczne w Biblii”, Lublin 1997, s. 57-66.

⁴ Greckie tłumaczenie Biblii Hebrajskiej.

⁵ Zob. E. Haich, H. A. Redpath, *A Concordance to the Septuagint*, Michigan 1998, s. 452.

Po raz pierwszy został użyty on w greckim tłumaczeniu Biblii Hebrajskiej⁶, w Wj 21,2:

„Jeśli kupisz niewolnika - Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz (*eleutheros*) go bez wykupu”.

W tekście tym termin *eleutherosm* („wolny”) odnosi się do Hebrajczyka, który utracił wolność, i w takim stanie zostaje kupiony przez innego Hebrajczyka. Staje się rzecz ciekawa, ponieważ niewolnik Hebrajczyk, z chwilą kiedy znajdzie się w rękach innego Hebrajczyka, nie może być niewolnikiem przez całe życie. Po sześciu latach bycia niewolnikiem, staje się wolnym, i to bez żadnych warunków wstępnych. Bo o ile mógł być kupiony za pieniądze jako niewolnik przez nie-Hebrajczyka, to wolnym staje się już zgodnie z Prawem Księgi Przymierza⁷ zapisanym w Biblii. Pieniądze Hebrajczyk musiał jedynie zapłacić za Hebrajczyka, temu, kto uczynił go niewolnikiem, czyli temu, kto nie znał Prawa. Bóg przez Mojżesza ustanawia, że Hebrajczyk-niewolnik przestaje być niewolnikiem, choć odrabia swoje wykupienie, ale wolność już go nic nie kosztuje. Hebrajczyk staje się wolnym na mocy Prawa. Można powiedzieć, że tekst ten zakłada nieistnienie ludzi zniewolonych w świecie Hebrajczyków, czyli tych, którzy przestrzegają Prawa.

Istnieje jednak i taka możliwość, kiedy Prawo z Wj 21,2 traci moc obowiązującą. Może zostać zawieszona, i niewolnik Hebrajczyk pozostanie niewolnikiem⁸. Taka sytuacja jest możliwa, jeżeli niewolnik stwierdzi, że miłuje pana (który powinien uczynić go wolnym po sześciu latach służby) i rezygnuje z wolności ze względu na miłość do żony i dzieci, które urodziły mu się w czasie niewoli, a on nie chce ich zostawić⁹.

„A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny (*eleutheros*)” (Wj 21,5).

⁶ BH używa na określenie człowieka wolnego przeważnie: rdzenia *Hps* – „być uwolnionym, uwolnienie, wolność”; zob. W. Gesenius, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*, Berlin 1962, s. 251.

⁷ Wj 20,22-23.19 – to Księga Przymierza, zbiór praw nie tylko religijno-moralnych, ale także praw dotyczących rodziny, rzeczy i kar za uchybienia przeciw zasadom.

⁸ „Wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu jego pan ucho sztydłem, i będzie niewolnikiem na zawsze” (Wj 21,6).

⁹ „Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona i dzieci jej będą należeć do pana” (Wj 21,4).

Taka postawa niewolnika, jak się wydaje, świadczy nie tyle o miłości do pana, ale o miłości do żony i dzieci, których nie chce on zostawić, choć mógłby. Możemy chyba powiedzieć, że taki niewolnik, tak naprawdę jest wolny, choć znaki zewnętrzne będą temu przeczyły (przekłute szydłem ucho). Widzimy na tym przykładzie, jak przepis Prawa wykracza ponad pewien schemat, łącząc dwie wartości: miłość i wolność. A paradoksalnie dotyczą one człowieka, który zdecydował się być niewolnikiem ze względu na żonę i dzieci.

Księga Wyjścia dwukrotnie mówi też i o tym, kiedy niewolnik powinien stać się wolnym człowiekiem, bo gwarantuje mu to Prawo:

„Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością (*eleutheros*)” (Wj 21,26);

„Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi (*eleutheros*)” (Wj 21,27).

Wydaje się, że tak ostre postawienie sprawy przez Prawo miało zabezpieczać niewolnika przed fizycznym znęcaniem się nad nim. A być może jest tu przykład odejścia od Kodeksu Hammurabiego. Bo już nie jest oko za oko, ząb za ząb. Jest natomiast wolny człowiek – za uszkodzone oko czy uszkodzony ząb. Czy takie traktowanie niewolnika przez Prawo nie podkreśla, jak wielką wartość stanowi niewolnik, z którym należy obchodzić się z ostrożnością, bo łatwo można go stracić, czyli obdarować wolnością.

W Księdze Powtórzonego Prawa mowa jest również o tym, co czynić z niewolnikiem Hebrajczykiem. Jednak spojrzenie na niewolnika jest tutaj nieco inne. W Wj 21,1-6 mowa była o takiej sytuacji, kiedy Hebrajczyk wykupuje niewolnika Hebrajczyka z rąk nie-Hebrajczyka. Tutaj mowa jest o tym, co stanie się z Hebrajczykiem, który sam sprzedaje się w niewolę Hebrajczykowi. Pan takiego niewolnika powinien pamiętać, że był niewolnikiem w Egipcie, i że z niewoli wybawił go Bóg (Pwt 15,15), dlatego:

„Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wypuścisz go wolnym (*eleutheron*) od siebie. Uwalniając (*eleutheron*) go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. Niech ci się to przykrym nie wydaje, że wypuszczasz go wolno (*eleutheron*) od siebie, gdyż służąc ci przez sześć lat, jest wart podwójnej zapłaty najemnika, a Pan będzie ci błogosławił we wszystkim, co uczynisz” (Pwt 15,12.13.18).

Księga Powtórzonego Prawa mówi także o tym, jak postąpić z kobietą, jeńcem, nie-Hebrajką, zdobytą na wojnie. Jeżeli Hebrajczyk poślubi ją, a potem oddali, to nie wolno jej sprzedawać, kobieta ta staje się wolną:

„Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją wolną (*eleutheron*)¹⁰, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejmiesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowaleś z nią wbrew jej woli” (Pwt 21,14).

Tak na temat człowieka niewolnika-Hebrajczyka i kobiety niewolnicy (nie-Hebrajki) uczy Prawo tych, którzy Prawu podlegają.

Po raz kolejny termin *eleutheros* występuje w 1 Krl, w opowiadaniu o Nabocie, Achabie i Izebel (zob. 1 Krl 21,1-16)¹¹. Nabot nie chce zrezygnować nawet za pieniądze z dziedzictwa przodków, z winnicy, na rzecz króla (zob. 1 Krl 21,3-4). Kiedy wydaje się, że sprawa jest zamknięta i zakończy się tylko rozgoryczeniem i gniewem Achaba (zob. 1 Krl 21,4-5), do akcji wkracza królewska żona i obiecuje mężowi, że winnicę sama przekaże królowi (zob. 1 Krl 21,5-8). Aby zrealizować swój zamiar, Izebel pisze listy w imieniu Achaba do starszyny i co zaskakujące do „wolnych” (*eleutherus*)¹²:

„Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyny i wolnych (*eleutherus*), którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem” (1 Krl 21,8).

W liście tym nakazuje, cały czas w imieniu króla, aby odbył się niesprawiedliwy proces, z fałszywymi świadkami, który ma doprowadzić do ukamienowania Nabota (zob. 1 Krl 21,9-10). I stało się tak, jak było napisane w listach:

„Jego współobywatele, starsi oraz wolni (*eleutheroi*)¹³, mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izebel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała” (1 Krl 21,11).

Przy czym, jak widzimy w 1 Krl 21,11, mowa jest też o *eleutheroi* – „wolnych”, jako o tych, którzy przyczyniają się do śmierci Nabota. Warto zauważyć i to, że wśród nich mieszka Nabot, o czym mowa była w 1 Krl 21,8:

„... i wolnych (*eleutherus*), którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem”.

¹⁰ BT⁵ nie tłumaczy tego słowa.

¹¹ W LXX 3 Krl 20,1.16.

¹² BT⁵ tłumaczy tutaj: „dostojników”.

¹³ BT⁵ tłumaczy tutaj: „dostojnicy”.

Nabot jest wolnym wśród wolnych. Winnica – „dziedzictwo przodków” (zob. 1 Krl 21,4-5) jest znakiem wolności Nabota. Ziemia przypomina Nabotowi, że jest wolnym wśród wolnych i król nie może bez jego zgody zabrać mu ziemi – znaku wolności. I Achab jest bezsilny, rozgoryczony, bo bezradny wobec wolnego człowieka. Dopiero Izebel, poganica, której nie obowiązują prawa Izraela, może dokonać zamachu na wolnego człowieka. Ale zdaje sobie sprawę, że nie może uczynić Nabota niewolnikiem, nawet jeżeli zabierze mu winnicę, dlatego postanawia go zabić. Bo to nie ziemia czyniła Nabota wolnym. On jako Izraelita był wolny, a ziemia była tylko tego znakiem. Dlatego zabranie ziemi nie czyniło człowieka nie-wolnym, on był wolny także bez swojej winnicy. Dlatego musiał zostać zabity¹⁴. Ocena zaistniałej sytuacji przez Boga (u proroka Eliasza) w 1 Krl 21,18 jest jednoznaczna:

„Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie”.

Winnica dalej należy do Nabota, choć Achab jest w jej posiadaniu. Możemy stwierdzić, że Izebel poganica przyczynia się do nabycia ziemi przez króla, dla którego jednak ziemia ta przestaje być tym, czym powinna być, a czym była dla Nabota. Przestaje być znakiem wolności. Król posiada ziemię, ale ona nie jest jego (zob. 1 Kr 21,18). Zaczyna on postępować i myśleć jak poganin, jak Izebel. Dla niej ziemia to coś, co posiada, a nie znak wolności. Achab, przyjmując ziemię od Izebel (obiecała ją; zob. 1 Krl 21,7), staje się taki jak ona, zachowuje się jak poganin. Doprowadzi on i inni królowie, którzy podobnie będą postępowali, aż do niewoli, czyli utraty ziemi przez Izrael.

Nehemiasz udziela odpowiedzi na pytanie dlaczego „wolni” w 1 Krl mogli wydać wyrok skazujący Nabota, dlaczego posłuchali Izebel-poganiki. On gromi „wolnych” Judy, już po niewoli babilońskiej, za to, że nie przestrzegają szabatu:

„Wtedy zgromiłem wolnych¹⁵ (*eleutherois*) Judy i powiedziałem im: Co to za niegodziwa rzecz, którą popełniacie, gwałcąc dzień szabatu” (Neh 13,17).

¹⁴ Do tego nawiązuje Jezus Chrystus, opowiadając przypowieść o winnicy, kiedy mówi o zabicu dziedzica. On nie był w winnicy, ale był wolny i przypominał, że winnica nie należy do dzierżawców. Trzeba było go zabić, aby nie był wyrzutem sumienia.

¹⁵ BT⁵ tłumaczy: „możnych”.

„Wolni” upodobnili się do pogan i pracowali w szabat, stając się jak niewolni. Nabot został zabity przez Izebel, bo nie można było go zniewolić przez zabranie mu ziemi. W przeciwieństwie do Nabota, „wolni” Judy, choć żywi, stają się niewolni, bo nie przestrzegają szabatu. Nie mają ziemi jako znaku wolności, ale mają szabat. Po powrocie z niewoli on jest dla nich znakiem ich wolności. Ale oni nie przestrzegają szabatu, stają się podobni do pogan, którzy też go nie przestrzegają – są niewolni. Mogą ściągnąć gniew na lud i doprowadzić do nieszczęścia (zob. Neh 13,18), tak jak wolni z 1 Krl 21, gdy skazali na śmierć wolnego Nabota, ponieważ zostali zniewoleni przez Izebel.

Judyta nie podzieliła losu Nabota, choć była zagrożona ze strony Holofernesa, tak jak Nabota za strony Izebel. postępowała zgodnie z prawem. Nikt nie zabrał ziemi jej męża. Zabiła tego, kto chciał ją zniewolić, najeżdżając ziemię Izraela. Potem obdarzyła wolnością niewolnicę. Majątek przekazała krewnym. Wszystko to – i wolna niewolnica, i majątek pozostający własnością rodziny a nie obcych – staje się znakiem tego, że mamy do czynienia z kobietą wolną – wolną Judytą, Hebrajką:

„I zestarzała się bardzo i dożyła w domu mężą swego stu pięciu lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością (*eleutheran*). Zmarła w Betulii i pochowano ją w pieczarze grobowej jej męża Manassesza” (Jud 16,23).

Po raz kolejny termin *eleutheros* występuje w 1 Mch 2,11 w odniesieniu do Jerozolimy, którą spotkał straszny los: z wolnego miasta stało się miastem podbitym. Nad tym rozpacza Mattatiasz w pełnej goryczy pieśni (1 Mch 2,7-14):

„Wszystkie jej ozdoby zrabowano:
niegdyś wolna (*eleutheras*) - stała się niewolnicą” (1 Mch 2,11)¹⁶.

Należy stwierdzić, że niewolnica-Jerozolima, to znak, który ukazuje, do czego zmierza naród, który nie przestrzega Prawa, a poddaje się prawom pogańskim. Przykładem takiego zachowania było postępowanie Achaba i Izebel wobec Nabota (zob. 1 Krl 21), czy Judejczyków nie zachowujących szabatu (zob. Neh 13). Taka postawa musi prowadzić do zniewolenia. A ostrzeżeniem jest los Jerozolimy opisany w Księgach Machabejskich.

¹⁶ Tłumaczenie za: J. Homerski, *Pierwsza i Druga Księga Machabejska*, Lublin 2001, s. 37.

Próba wyjścia z takiej sytuacji jest powstanie zbrojne przeciwko tym, którzy odeszli od Prawa, wprowadzili zwyczaję pogańskie i doprowadzili naród do niewoli (zob. 1 Mch 2,15-48). Księgi Machabejskie mówią również i o obdarowywaniu wolnością Żydów, co jak się okazuje, może być przedmiotem manipulacji. Pojęciem *eleutheros* („wolny”) manipuluje król Demetriusz, który obiecuje wolność w sensie ekonomicznym, ale zarazem nie rezygnuje ze swej władzy w Judei, chcąc przy tym wykorzystać Żydów do walki ze swoim przeciwnikiem Aleksandrem¹⁷:

„Wszystkich Judejczyków, którzy zostali wzięci do niewoli z ziemi Judy do całego mego królestwa puszczam wolno (*eleutheran*) bez wykupu. Niech będą wszyscy zwolnieni z podatków, także z podatków od ich bydła”¹⁸ (1 Mch 10,33).

Takie postępowanie króla Demetriusza uczy nas nie tylko o przewrotności panujących. Uczy nas również, jak naród, który utraci dar wolności może być manipulowany, tylko dlatego, że pragnie odzyskać wolność. Widzimy, jak na pewnym etapie odzyskanie wolności, którą się utraciło nie jest już sprawą prostą. Tego uczy nas historia Judejczyków opisana w Księgach Machabejskich.

W 1 Mch 11,7 i 12,30 występuje rzeka, która nazywa się *Eleutheros*. Uznana ona zostaje przez Jonatana za graniczną, co widać po tym, jak Jonatan odprowadza do tej rzeki Ptolemeusza, a potem do tej rzeki ściga zbrojnie wrogów wolności:

„Potem zaś Jonatan odprowadził króla aż do rzeki, która się nazywa *Eleutheros*, i stamtąd powrócił do Jerozolimy ... Wtedy Jonatan rozpoczął pościg za nimi, ale już ich nie dogonił. Przeszli bowiem na drugą stronę rzeki *Eleutheros*” (1 Mch 11,7; 12,30)¹⁹.

Czyżby chodziło tutaj o to, że Jonatan zna granicę wolności? Obrazem tej granicy jest rzeka *Eleutheros* („wolny”). Jonatan nikomu nie pozwolił tej granicy naruszyć. Nie pozwolił manipulować wolnością. Dlatego prowadzi Ptolemeusza przez swoje ziemie do rzeki *Eleutheros*. Z tymi zaś, którzy chcą siłą odebrać wolność, rozprawia się bardzo stanowczo, przepędzając ich za rzekę.

¹⁷ Zob. komentarz do 1 Mch 10,1-89 w: J. Homerski, *Pierwsza...*, dz. cyt., s. 100-111.

¹⁸ Tłumaczenie za: S. Gądecki, *Grecko-lacińsko-polska synopsa do pierwszej i drugiej Księgi Machabejskiej*, Warszawa 2002, s. 316.

¹⁹ Zob. komentarz do tych tekstów w: J. Homerski, *Pierwsza...*, dz. cyt., s. 112 i 124.

Innym królem, który manipuluje wolnością jest Antioch VII, o czym mowa jest w 1 Mch 15. On chce obdarzyć wolnością to, co najświętsze dla Judejczyków – Jerozolimę i świątynię, ale nie jest to dar bezwarunkowy. W zamian liczy na pomoc w walce przeciwko swoim przeciwnikom:

„Jerozolima i świątynia niech będą wolne (*eleuthera*), a niech przy tobie pozostanie wszelka broń, którą przygotowałeś, i te twierdze, które pobudowałeś i którymi władasz” (1 Mch 15,7)²⁰.

2 Mch w 9,14, opisując śmierć Antiocha IV, ukazuje jak on traktuje obietnice wolności. Szedł równać Jerozolimę z ziemią²¹, a w chwili zagrożenia, w chwili śmierci, zwracając się do „Władcy, który już nad nim nie miał się zlitować” (2 Mch 9,13), mówi:

„Obiecywał, że Świąte Miasto, do którego spieszył się, aby je zrównać z ziemią i uczynić zbiorowym grobem, uzna za wolne (*eleutheran*)” (2 Mch 9,14).

Jak widzimy, Księgi Machabejskie – na przykładzie Żydów i Jerozolimy, którzy utracili wolność – ukazują, jak ta wielka wartość obiecywana przez innych, jest tylko przedmiotem manipulacji, a nie prawdziwą wolnością. Być może jest tak i dlatego, że wolność w Księgach Machabejskich to nie tyle owoc wysiłku zmierzającego do zachowania Prawa, ale raczej wynik powstań i dyplomatycznych zabiegów, w których jak się okazuje ci, którzy obdarowują wolnością, nie traktują swoich obietnic poważnie, a i obdarowani chyba zdają sobie z tego sprawę, bo obok darowanej pseudo-wolności zachowują przy sobie broń i twierdze (zob. 1 Mch 15,7).

Ps 87 jest zaliczany do lamentacji jednostkowych²². W tym psalmie występuje po raz kolejny termin *eleutheros* („wolny”), i to w bardzo ciekawym kontekście:

„Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu,
stałem się podobny do męża bezsilnego” (Ps 87,5).

BT nie tłumaczy terminu *eleutheros*, który występuje w LXX w Ps 87,5b, dlatego można podjąć próbę tłumaczenia drugiej części wiersza piątego z uwzględnieniem interesującego nas słowa:

²⁰ Zob. komentarz do 1 Mch 15,7 w: J Homerski, *Pierwsza...*, dz. cyt., s. 144.

²¹ „Skoro tylko stanę w Jerozolimie, uczynię z niej cmentarzysko Żydów” (2 Mch 9,4).

²² Zob. J. Łach, *Księga Psalmów*, Poznań 1990, s. 387.

„stałem się podobny do męża bez ratunku,
w śmierci wolny (*en nekrois elutheros*)” (Ps 87,5b).

Człowiek, zwracając się do Boga, opisuje swoje tragiczne położenie. Jest ono beznadziejne, ponieważ cierpiący przyjmuje, że Bóg go opuścił. W takiej sytuacji można przyjąć, że dopiero śmierć stanowi odmianę losu i jest miejscem, w którym człowiek za życia zniewolony cierpieniem, myślący, że to Bóg jest sprawcą tego tragicznego stanu – będzie wolny. Wolność w śmierci. Może jest w tym stwierdzeniu wołanie o wolność, której na ziemi trudno doświadczyć. Może jest to wołanie wszystkich, których obdarowywano pozorami wolności, a o których mówiły Księgi Machabejskie. Może wolnym w wymiarze śmierci był Nabot, który doświadczył zniewolenia za życia przez Izebel, przez to, że ta zabrała mu ziemię.

Termin *eleutheros* jest także (poza Psalmami) przedmiotem refleksji innych ksiąg literatury sapiencjalnej Starego Testamentu. Występuje on w czterech Księgach Mądrościowych. Najpierw w Księdze Przysłów, gdzie mowa jest o tym w rozbudowanym przez LXX wierszu 25,10²³:

„łaska i przyjaźń czynią wolnym (*eleutheroi*),
aby człowiek nie urągał istnieniu swemu,
lecz strzegł swoich dróg w pokoju”.

Tekst ten mówi o warunkach, które czynią wolnym. To łaska i przyjaźń, którą człowiek osiąga. Dzięki nim spór z bliźnim załatwia polubownie i cudzych tajemnic nie zdradza (zob. Prz 25,9). Mówi także Prz 25,10 o skutkach takiej wolności, płynącej z łaski i przyjaźni. Człowiek tak wolny będzie szedł drogami pokoju i nie będzie narzekał na swój los.

Kohelet jakby rozwijał myśl Prz 25,10, mówiącą o człowieku wolnym dzięki łasce i przyjaźni. Jeżeli tak wolny będzie król, to kraj rządzony przez niego będzie szczęśliwy, i to w sposób bardzo wymierny:

„Szczęśliwyś, kraju, którego król – syn wolnych (*eleutheron*),
i gdzie książęta w czasie właściwym ucztuja, na sposób męski,
bez uprawiania pijaństwa” (Koh 10,17).

Tak pojęta wolność, która może stać się przywilejem człowieka, tak naprawdę pochodzi od Boga. Przypomina o tym Hiob w 39,5, kiedy mówi o świecie, który otacza człowieka. Ten zaś, obserwując dziką zebkę,

²³ Tekst hebrajski brzmi: „by słuchający ciebie nie zganił i nie przylgnęła do ciebie niesława”.

odkrywa kto sprawia, że człowiek jest wolny. Może to, o czym mówi Hiob, pomoże zachować nadzieję tym, którzy myślą, że utracili wolność. Nie należy zapominać o Bogu, On jest Dawcą wolności, co łatwo zauważyć w otaczającym człowieka świecie zwierząt. Czy takie myślenie o obdarowanych wolnością przez Boga zebrach, nie budziło pragnienia wolności w człowieku jakże często beznadziejnie zniewolonym?

„Kto zebnę wolno (*eleutheron*) wypuszcza?
Kto osła dzikiego rozwiąże?” (Hi 39,5).

Syrach mówi o człowieku, słudze-niewolnym, który nie stracił nadziei, że będzie wolny. Obserwuje on świat zwierząt i odkrywa prawdę, że to Bóg jest dawcą wolności. Dlatego pokłada w Bogu nadzieję na odzyskanie wolności. Taki sługa jest mądry. Jemu służyć będą wolni, bo oni dostrzegą dzięki niemu, gdzie jest prawdziwe źródło wolności:

„Słudze mądrymu służyć będą wolni (*eleutheroi*),
a ten, który posiada wiedzę, nie będzie narzekał” (Syr 10,25).

Jedynym z proroków, który używa terminu *eleutheros* jest prorok Jeremiasz. W jego księdze termin ten występuje aż cztery razy. Po raz pierwszy, kiedy prorok w liście do wygnańców wymienia tych, którzy zostali wyprowadzeni z Jerozolimy podczas pierwszej deportacji do Babilonu w 597 roku:

„następnie po wyjściu króla Jechoniasza, królowej, eunuchów,
i każdego wolnego (*eleutheru*), i więźnia i rzemieślnika z Jerozolimy” (Jr 36,2)²⁴.

Łatwo zauważyć, że LXX wśród uprowadzonych wraz z królem Jechoniaszem wymienia także *kai pantos eleutheru* („i każdego wolnego”). Można z tego wyciągnąć wniosek, że za czasów proroka Jeremiasza, przed pierwszą deportacją, byli w Judzie wolni, tak jak Nabot i jego sąsiedzi w Państwie Północnym przed jego upadkiem. Juda zachowała więc ludzi wolnych dłużej niż Izrael, ale i oni zostają zniewoleni. Zostaje zabrana im ziemia, zostają wyprowadzeni do niewoli babilońskiej. Przystają być wolni w sensie materialnym. Będą żyli na obcej ziemi. Czy zachowają jednak przywilej wolności wewnętrznej? Jeremiasz zachęca uprowadzonych w swoim liście, aby zachowywali się jak ludzie wolni, aby budowali

²⁴ TH: Jr 29,2.

domy, aby troszczyli się o potomstwo. Czy to oznacza, że zachęca ich, aby zrozumieli prawdę, o której mowa jest w Hi 39,5, że wolność to dar, którym Bóg może obdarzyć człowieka w każdej sytuacji, nawet jeżeli on jest zewnętrznie zniewolony. Obrazem tej prawdy może być zebra, która wolna pędzi po górach, bo taka jest wola Stwórcy. Tak wolny był Nabot, który został zabity, bo pozbawienie go dziedzictwa przodków jeszcze nie uczyniłoby go nie-wolnym (zob. 1 Krl 21).

Jeremiasz zajmuje się nie tylko wolnością wygnańców. On zwraca się do króla Sedecjasza, który prowadzi naród do klęski. Poucza go, jak uchronić naród nie tylko przed unicestwieniem, ale także przed niewolą. Warunek jest prosty: należy przestrzegać tego, co jest zapisane w Prawie (zob. Wj 21,2.5; Pwt 15,12.13.18). Nie może mieć Hebrajczyk niewolnika Hebrajczyka:

„Każdy miał obdarzyć wolnością (*eleutheros*) swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicę Hebrajkę. Nikomu nie wolno było trzymać u siebie brata swego Judejczyka jako niewolnika” (Jr 41,9)²⁵.

„Po upływie siedmiu lat wypuści na wolność każdy brata swego, Hebrajczyka, który zaprzedał się tobie w niewolę i służył przez sześć lat; wypuścisz go od siebie jako człowieka wolnego (*eleutheron*)! Przodkowie wasi jednak nie usłuchali Mnie ani nie nakłonili swego ucha” (Jr 41,14)²⁶.

Przywódcy jednak (tak jak kiedyś ich przodkowie) nie skłonili sercu ku przepisom Prawa. Początkowo chcieli zlikwidować niewolnictwo wśród Hebrajczyków, jednak potem z tego zrezygnowali:

„Zmieniście jednak zdanie i znieważyliście moje Imię. Sprowadziliście każdy swego niewolnika i swoją niewolnicę, których obdarzyliście wolnością (*eleutheros*) według ich uznania, następnie zaś zmusiliście ich, by byli u was niewolnikami i niewolnicami” (Jr 41,16)²⁷.

Zatracili szansę, aby – przestrzegając wśród Judejczyków (potomków Hebrajczyków) Prawa wolności danego przez Boga u początku, u wyjścia z niewoli egipskiej – być znakiem zamiarów Boga wobec tych,

²⁵ TH: Jr 34,9.

²⁶ TH: Jr 34,14.

²⁷ TH: Jr 34,16.

którzy przyszli ich zniewolić, bo tego Prawa wolności nie znali. Wiadomo więc dlaczego mieszkańcy Judy trafili do niewoli babilońskiej.

To wszystko na temat jednego słowa *eleutheros* można przeczytać w LXX, greckim tłumaczeniu Biblii Hebrajskiej. Przeczytać i zauważyć, że tylko Bóg jest dawcą wolności. I objawia tę prostą prawdę przez Prawo, którego zachowanie jest gwarantem spełnienia się Bożego daru wolności w człowieku.

Podsumowanie

Prawo stanowi, że Hebrajczyk nie może być niewolnikiem (zob. Wj 21,2; Pwt 15,12.13.18) u innego Hebrajczyka. Może jednak zrezygnować z daru bycia wolnym, jeżeli pozostanie z tymi, których pokochał w niewoli (żona, dzieci; zob. Wj 21,5). Hebrajczyk powinien obdarzyć wolnością kobietę, nie-Hebrajkę, jeżeli ona była niewolnicą, a on ją poślubił i oddalił (zob. Pwt 21,4). Znakiem wolnych potomków Hebrajczyków, między innymi Achaja, jest ziemia, dziedzictwo przodków. Poganie (Izebel) mogą pozbawić Izraelitę ziemi, ale nie czyni to człowieka niewolnikiem. Dlatego Achab zostaje skazany na śmierć (aby nie był wolny bez ziemi) (zob. 1 Krl 21,1-16).

Innym znakiem wolności jest przestrzeganie szabatu. Nieprzestrzeganie szabatu, naśladowanie pogan, jest znakiem zniewolenia mieszkańców Judy (zob. Neh 13,18). Zachowanie Judyty stanowi przykład, jak bronić wolności przed poganinem (Holofernes). Ta dzielna kobieta świadczy też o tym, że jest wolna mniej bohatersko: zachowuje ziemię i obdarza wolnością niewolnicę (zob. Jud 16,23). Księgi Machabejskie to opis walki o utraconą wolność i o ziemię. Znakiem zniewolenia jest podbita Jerozolima (zob. 1 Mch 2,11). Przy czym wolność staje się przedmiotem manipulacji. Agresorzy chcą wolnością obdarzać mieszkańców Judy, ale w zamian za podporządkowanie militarno-polityczne, a nawet w zamian za ratunek przed śmiercią (zob. 1 Mch 10,33; 15,7; 2 Mch 9,14). Jonatan nie zgadza się na żadne układy w zamian za tak pojmowaną wolność. Zna granicę, nawet fizyczną swojej wolności. Jest nią rzeka, która nazywa się „Wolny”²⁸.

Ps 87,5 to modlitwa człowieka, który mówi o tym, że będzie wolny w śmierci. Księga Przysłów ukazuje nam człowieka, który jest wolny,

²⁸ Rzeka Elutheros wpada do morza Śródziemnego na północ od Trypolis (zob. 1 Mch 11,7; 12,30). Dziś nazywa się Hah el-Kabir.

ponieważ łaska i przyjaźń czynią wolnym (zob. Prz 25,10). Kohelet uzależnia szczęście kraju od tego, czy król jest wolny (zob. Koh 10,17). Hiob odkrywa prawdę, którą można dostrzec w świecie przyrody – to Bóg jest Dawcą wolności (zob. Hi 39,5). Syrach zachęca, aby o tym pamiętał sługa, a wtedy będzie mądry i wolni będą mu służyli (zob. Syr 10,25). Jeremiasz po pierwszym uprowadzeniu do niewoli pisze do uprowadzonych w liście, aby nie zachowali się jak niewolnicy²⁹, bo jako wolni zostali zabrani z Ziemi Judy (zob. Jr 36,2)³⁰. Próbuje jeszcze ratować przed ostateczną klęską mieszkańców Jerozolimy i Judy. Nie spełniają oni jednak podstawowego warunku Prawa Bożego, o którym przypomina prorok: nie czynią wolnymi swoich ziomków (zob. Jr 41,9.14.16). W taki to sposób posiadający Prawo wolności, doprowadzili siebie do niewoli.

²⁹ „Budujcie domy, i mieszkać w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce! Bierźcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie mężów córkom waszym, by rodziły synów i córki: pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa! Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem na wygnanie. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność” (Jr 36,5-7; LXX).

³⁰ BH: Jr 29,2.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

ks. Witold Zdaniewicz SAC, ks. Sławomir Zaręba SAC, Tadeusz Zembrzusi
Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA
Warszawa 2007

Religijność mieszkańców Warszawy

Znany w Polsce Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w praktyce duszpasterskiej kojarzy nam się zwykle z prowadzonymi od 1979 roku ogólnopolskimi badaniami niedzielnych praktyk religijnych (*dominicanter i communicantes*) we wszystkich parafiach w Polsce. Badania takie prowadzone były bez przerwy aż do 2007 roku, czyli przez 27 lat. W 1996 roku Instytut rozwinął nowy typ badań socjologicznych – badania diecezjalne i powołał do ich realizacji Ośrodek Sondaży Społecznych „Opinia”. Ośrodek ten prowadzi badania postaw religijnych i społecznych w poszczególnych diecezjach, na zlecenie ich ordynariuszy. Do roku 2007 badania takie przeprowadzono w 13 diecezjach, obejmując 12000 osób. Poza badaniami diecezjalnymi, w ramach prac badawczych OSS Opinia, przeprowadzono wiele badań i opracowań specjalistycznych, do których należą m.in.: *Religijność Polaków 1998 r.* – porównawcze badania religijności Polaków na próbie ogólnopolskiej. Jego celem było porównanie współczesnych wskaźników religijności z wynikami uzyskanymi w 1991 roku. *Młodzież a wartości 1998* – przeprowadzone również w celu porównania z wynikami badań z 1988 roku, czy *Kościół Katolicki w świadomości Polaków 2002* – przeprowadzone na zlecenie Konferencji Episkopatu Polski. Badania te opierają się na dorobku teoretycznym i metodologicznym socjologii religii jako nauki empirycznej zapoczątkowanej na KUL przez ks. Józefa Majkę

i kontynuowane są przez ks. Władysława Piwowarskiego. Doświadczenia badawcze ISKK pozwoliły na rozwinięcie i wzbogacenie badań empirycznych na potrzeby diecezji. Od czasu przeprowadzenia pierwszego badania w diecezji wrocławskiej w 1997 roku już 11 diecezji uzyskało wszechstronny opis życia religijnego i postaw społecznych swoich wiernych.

W jubileuszowym roku 35-lecia Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ukazała się interesująca publikacja *Religijność mieszkańców Warszawy*, praca zbiorowa, do której dane niezbędne dla przygotowania publikacji uzyskano w ramach badań przeprowadzonych w 2006 roku dla archidiecezji warszawskiej leżącej po lewej stronie Wisły. Trzeba tu przypomnieć, że Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, którego mieszkańcy należą od 1992 roku do dwóch różnych diecezji rozdzielonych Wisłą. W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano 724 wywiady na 750 zakładanych, co jest bardzo dobrym wynikiem (96,5% realizacji próby). Uzasadnione jest stwierdzenie, iż uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków, odnoszących się do wszystkich mieszkańców Warszawy w 2006 roku, w odniesieniu do ich postaw społecznych i religijnych.

Elżbieta Firlit, charakteryzując warszawskie parafie rzymskokatolickie, zauważa, że są one bardzo zróżnicowane ze względu na liczbę wiernych. Z informacji podanych przez proboszczów wynika, że rozpiętość ta jest bardzo duża – od parafii liczącej 1000 wiernych aż do parafii liczącej 37 tysięcy wiernych. Wśród stołecznych parafii archidiecezji warszawskiej jest 18 parafii liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a 5 liczy ponad 30 tysięcy mieszkańców. Przy większości parafii warszawskich działają liczne grupy modlitewne i ruchy religijne, prowadzona jest działalność charytatywna, przy niektórych parafiach działają również stowarzyszenia o charakterze terapeutycznym. W sumie dwie trzecie warszawiaków ma bardziej lub mniej zdecydowane poczucie związku z parafią. Zdecydowana większość mieszkańców stolicy (75,8%) zawsze przyjmuje księdza parafialnego z wizytą duszpasterską (po kołędzie), 14,6% czyni to od czasu do czasu, zaś jedynie 8,3% ogółu badanych – nigdy. Stosunkowo duży odsetek parafian warszawskich pozytywnie ocenia realizację pomocy charytatywnej w ich parafiach. Jednak jedynie nieco ponad połowę tak mieszkańców Warszawy, jak i osób z terenu całej archidiecezji nie jest zainteresowana angażowaniem się w sprawy swojej parafii.

Analizując postawy mieszkańców Warszawy wobec wiary religijnej i postrzegania duchowieństwa, ks. Sławomir Zareba SAC zauważa, że stosunek do wiary religijnej jest subiektywną deklaracją, której obrazem jest

wybrana jedna z zawartych w kafeterii odpowiedzi, które zawierały się na skali od „głęboko wierzący” do „niewierzący”, z możliwością wstrzymywania się od wypowiedzi. Wyniki przeprowadzonego badania ujawniły, że głęboko wierzący stanowią 20,9%, wierzący 64,9%, niezdecydowani, ale przywiązani do wiary religijnej 5%, obojętni religijnie 4,5%, a niewierzący 3,5% ogółu badanych mieszkańców Warszawy. Odsetek braku odpowiedzi wyniósł zaledwie 1,1%. Z tego wynika, że 86% respondentów mieszkających na terenie Warszawy określa się bądź to jako osoby głęboko wierzące, bądź wierzące. Z kolei podział na diecezje pokazuje, że takich osób mamy 84,2% po lewej stronie Wisły, zaś 89,2% po prawej. Gdy chodzi o autodeklaracje uczestnictwa w praktykach religijnych bez szczegółowego precyzowania ich rodzaju, to w dniu realizacji badań praktykujący systematycznie stanowili 40,7% ogółu badanych, praktykujący niesystematycznie – 31,1%. Z tych danych wynika, że 72% mieszkańców Warszawy określa siebie jako osoby praktykujące, przy czym z uzyskanych danych nie wiemy bliżej nic na temat rodzaju tych praktyk religijnych. Niemniej nawet taki udział w kulcie – jak podaje socjolog religii I. Borowik – jest często potwierdzeniem wiary i spełniania w jej imię religijnych zobowiązań. Z prezentowanego przez ks. S. Zarębę obrazu religijności warszawiaków wyłaniają się również postulaty pod adresem duchownych. Mianowicie oczekuje się, że ksiądz będzie osobą otwartą w kontaktach z wiernymi i godną zaufania. To osoba, której śmiało będzie można powierzyć swoje problemy, licząc na jego wyrozumiałość, a przy tym sprawiedliwy w ocenach, mądry i wrażliwy oraz pogodny i miły w usposobieniu. Indeks prezentowanych w publikacji wad zebranych podczas wywiadów może być postulatem kierowanym do moderatorów seminariów, odpowiedzialnych za formację przyszłych kapłanów.

Podjmując pogłębioną analizę socjologiczno-pastoralną różnych form przekazywania wiary, ks. Witold Zdaniewicz SAC i Wojciech Sadło SAC zwracają uwagę na rolę szkół katolickich, których w Polsce działa 407. W samej Warszawie w dwóch warszawskich diecezjach działa 16 szkół podstawowych, 24 gimnazjów, 16 liceów ogólnokształcących, w których łącznie kształcą się ponad 6 tysięcy uczniów pod okiem 500 nauczycieli, co niestety w porównaniu z ilością innych typów szkół stanowi niewielką część (dla archidiecezji warszawskiej mniej niż 1%).

W recenzowanej publikacji zwraca uwagę bogactwo obszarów tematycznych i plejada autorów. Wśród nich Wojciech Świątkiewicz pisze o szacunku i wykluczeniu, czyli o postawach wobec wyznawców różnych

religii, a także o popękanej teraźniejszości oraz deklarowanej i realizowanej prospołeczności, tudzież o kłopotach z wotywnym ślubowaniem. Ks. Witold Zdaniewicz prezentuje w oparciu o badania katolicki model moralności w kontekście jego realizacji. Ks. Edward Jarmoch charakteryzuje aktywność katolików w Kościele, a Maria Sroczyńska politykę w obszarze wartości życiowych. Rafał Wiszniewski prezentuje problem mediów katolickich i ich odbiorców, a Grzegorz Gudaszewski charakteryzuje *dominantes i comunicantes* badanych mieszkańców Warszawy.

Prezentowana publikacja poprzez socjologiczne dane potwierdza potoczne przypuszczenia, że religijność mieszkańców Warszawy nie jest reprezentatywna dla całej Polski. Potwierdzeniem może być choćby porównanie wielkości przeciętnych wskaźników *dominantes i comunicantes*. Na ich podstawie stwierdzić możemy, że diecezje warszawskie sytuują się w grupie jednostek o najniższym poziomie zaangażowania w wypełnianiu praktyk niedzielnych. Szczególnie mało korzystnie prezentują się dane dotyczące *dominantes* w archidiecezji warszawskiej, gdzie przeciętny udział obecnych na niedzielnej mszy św. w latach 2000-2002 obejmował nieco ponad 1/3 (35,5%) zobowiązanych wiernych w tej diecezji, co sytuuje ją na 5 pozycji od końca. Niższymi wskaźnikami *dominantes* charakteryzowali się wierni w diecezjach: łódzkiej (30%), sosnowieckiej (31,1%), szczecińsko-kamieńskiej (31,8%) oraz łowickiej (34,9%). Dla porównania odnotujmy, że na początku uszeregowania wskaźników 39 diecezji terytorialnych, jakie w 2002 roku istniały w Kościele w Polsce, znajdowała się diecezja tarnowska, z mniej więcej dwukrotnie wyższym niż w diecezjach warszawskich wskaźnikiem *dominantes*, wynoszącym 75,3%, oraz rzeszowska (72%) i przemyska (69%). W skali całego kraju uczęszczający na niedzielną mszę świętą stanowili w omawianym okresie przeciętnie 46,8% ogółu wiernych w Polsce, tym samym o blisko 12p% więcej niż w archidiecezji warszawskiej i o niespełna 7p% - niż w diecezji praskiej (diecezja siedlecka ze wskaźnikiem 54,5% znajduje się na szóstym miejscu w Polsce).

Pod względem przyjmowania Komunii świętej, w uszeregowaniu malejącym wszystkich diecezji w Polsce obydwie diecezje warszawskie sytuują się obok siebie. Mniejszymi udziałami przystępujących do komunii cechowało się 9 diecezji, a do jednostek o najniższych wskaźnikach *comunicantes* – podobnie jak w przypadku *dominantes* – należała diecezja sosnowiecka (10,6%), łódzka (11,4%, a także płocka 11,8%) i szczecińsko-kamieńska (12,1%). W zakresie uczestnictwa w Komunii świętej, tak

jak w przypadku *dominicans* najwyższym zaangażowaniem wyróżniali się diecezjanie tarnowscy (29,4%), a tuż za nimi sytuowali się wierni diecezji opolskiej (26,3%). Przeciętny udział przyjmujących w latach 2000-2002 Komunię świętą wśród ogółu wiernych w Polsce wynosił 17,9%, zatem był wyższy o przeszło 3p% niż w obu diecezjach warszawskich (diecezja siedlecka ze wskaźnikiem 19,3% znajduje się na trzynastym miejscu w Polsce).

Ks. Janusz Mariański i Leon Smyczek OFM konkluzję nad praktykami religijnymi odnoszą do szerszego kontekstu, wyprowadzając kilka istotnych z punktu duszpasterskiego wniosków: (1) Nie potwierdza się hipoteza, że wraz ze zmianą kontekstu społeczno- kulturowego i wraz z kształtowaniem się społeczeństwa bardziej pluralistycznego pojawi się fala gwałtownej laicyzacji w formie radykalnego spadku udziału katolików w praktykach niedzielnych i wielkanocnych. W wielkich miastach (np. w Warszawie) poziom realizowanych praktyk niedzielnych wykazuje tendencje spadkowe. (2) Nakaz uczestniczenia we mszy św. w każdą lub w prawie każdą niedzielę spełniało na początku XXI wieku nieco mniej niż 50% badanych warszawiaków. Zebrane wyniki empiryczne świadczą, że przynajmniej dla trzeciej części respondentów nakaz uczestniczenia we mszy niedzielnej stracił swoją moc obowiązującą, z kategorycznego nakazu przekształcił się w nakaz fakultatywny albo nic nieznaczący postulat. Poziom realizowanych praktyk niedzielnych w Polsce przewyższa ten, który charakteryzuje katolików w krajach zachodnich. Badania socjologiczne w Polsce potwierdzają co najwyżej nieznaczny spadek uczestnictwa w kulcie religijnym. Według dorywczych obserwacji duszpasterzy i obliczeń frekwencji w kościołach uczestnictwo w praktykach niedzielnych na początku XXI wieku nieco zmniejsza się. Tej zmniejszającej się frekwencji nie odnotowują jeszcze w wyraźny sposób ankiety socjologów. Oznacza to, że indywidualna samoocena uczestnictwa w kulcie religijnym nie nadąża za faktycznymi zmianami w zachowaniach katolików polskich. (3) Praktyka spowiedzi pojmowana jako „wyliczanie grzechów” traci powoli na znaczeniu. Być może zmniejsza się poczucie grzechu, a społeczeństwo coraz mniej jest nękane problemami duszy i jej zbawienia. Wydaje się, że „rytualna dewiacja” bardziej się w odniesieniu do indywidualnej spowiedzi niż mszy św. Regiony wiejskie są w dalszym ciągu „bastionem” praktyk religijnych. Trzeba jednak podkreślić, że deklaracje badanych o ich zaangażowaniach kultowych mogą być nieco zawyżone w stosunku do zachowań rzeczywistych, niekiedy nawet od 10% do 15% (w Warszawie

- 20%). (4) Istnieje jeszcze – chociaż prawdopodobnie malejący – znaczny „potencjał” modlitwy indywidualnej w środowiskach katolików warszawskich. Modlitwy codzienne częściej odmawiają kobiety, osoby starsze, legitymujące się niższym wykształceniem, robotnicy i rolnicy, osoby bierne zawodowo, o gorszej sytuacji. Część respondentów – praktycznie rzecz biorąc – zerwała z tradycyjną praktyką modlitwy indywidualnej. Praktyki modlitewne nie zmieniają się równoległe do dokonujących się transformacji w makrostrukturze społeczeństwa i utrzymują się na względnie wysokim poziomie, ale z wyraźną tendencją malejącą. (5) Wysokie wskaźniki deklarowanych praktyk i zwyczajów religijnych w rodzinie nie odnoszą się do wszystkich członków rodzin, lecz odnotowują ich obecność przynajmniej w życiu codziennym niektórych członków rodziny. Większość praktyk i zwyczajów pobożnościowych stała się częścią etosu społecznego i okazją do zmanifestowania uczuć bardziej rodzinnych niż wyrazem religijnego zaangażowania. Niektóre z rytuałów religijnych są w wyraźnym zaniku w środowiskach młodzieżowych. Jeżeli nawet pewne elementy oraz treści tradycji i zwyczajów religijnych będą odchodzić w przeszłość, to jednak wiele z nich pozostanie i nie muszą one być traktowane jako mniej wartościowe od tych, które narzuca tak zwana nowoczesność czy ponowoczesność. Nie chodzi tylko o przetrwanie religijnej kultury ludowej, ale także o jej twórczy rozwój tak, by łączyła ona tradycyjne wartości religijne z wartościami nowoczesnego społeczeństwa, wartości związane z osiągnięciami technicznymi i cywilizacyjnymi, przyczyniając się w nowy sposób do odbudowy więzi społecznych i lokalnej wspólnoty.

Przeprowadzone badania socjologiczne dowodzą, że współczesne społeczeństwo polskie nie jest oderwane od tradycyjnych wzorców i modeli życia religijnego. Rola i wpływ oraz znaczenie rytuałów religijnych w społeczeństwie polskim w XXI wieku będzie zapewne kształtować się odmiennie w warunkach oddolnej i spontanicznej sekularyzacji niż w warunkach wymuszonej laicyzacji przed 1989 rokiem. Przed socjologią religii stoi ważne zadanie opisanie dokonujących się przemian w praktykach obowiązkowych i nadobowiązkowych, a także w zwyczajach i obyczajach religijnych w fazie rozwiniętej nowoczesności. Prawdopodobnie na skutek dalszych przemian społeczno-kulturowych będzie się zmieniał stosunek Polaków do rytów i zwyczajów religijno-ludowych. Praktyki i zwyczaje religijne, wypływające bardziej z kontekstu religijnego niż społeczno-kulturowego, mają szansę przetrwania w przeszłości. Dużo też będzie zależeć od samego Kościoła, jak

będzie on modyfikował religijność ludową i przystosowywał ją do nowych warunków życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Recenzowana publikacja ze wszelch miar godna jest polecenia duszpasterzom i osobom interesującym się życiem religijnym w Polsce. Szczególnym motywem zainteresowania publikacją powinien być fakt, że Warszawa, jako stolica kraju i dwóch diecezji, zajmuje szczególne miejsce w życiu religijnym Polski. Przeprowadzone w tym tomie analizy religijności mieszkańców Warszawy mogą stanowić istotny punkt odniesienia zarówno dla podobnych monografii dla innych miast, jak i dla całego cyklu badań diecezjalnych a przede wszystkim mogą okazać się pomocne w przygotowywaniu programów duszpasterskich i katechetycznych również na szczeblu parafialnym. W tym kontekście warto wspomnieć, że badania takie prowadzone są w ramach prac dyplomowych magisterskich i doktorskich, przez księży uzyskujących stopnie naukowe w dziedzinie socjologii i teologii pastoralnej. Badania takie prowadzone są również w ramach prac magisterskich i licencjackich przez studentów Instytutu Teologicznego i Wyższego Seminarium Duchownego, afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

rec. ks. dr Jan Zowczak
UKSW Warszawa

Ks. dr Wiesław Kazimieruk
rektor WSD Diecezji Siedleckiej

Sprawozdanie z działalności WSD im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2006/ 2007

„Seminarium to określony czas i miejsce, ale to przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze. Zakłada ją biskup, aby tym, których Pan powołuje do apostołskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu” (PDV 60). Jest ono, „zgodnie z najgłębszą tożsamością swoistą kontynuacją wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów, przygotowujących się do przeżywania Paschy, oczekujących na dar Ducha Świętego, by podjąć powierzona sobie misję” (PDV 60). Ramowy program dydaktyczno-wychowawczy naszego Seminarium oparty jest o zatwierdzone przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego „Zasady formacji kapłańskiej w Polsce – *Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia*”. Koncentruje się on na doświadczeniu słowa Bożego i liturgii, które prowadzą do doświadczenia Kościoła jako wspólnoty braci i sióstr w drodze. Nad realizacją tego programu czuwa biskup diecezji, który jest pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formacji kapłańskiej.

Seminarium w ramach formacji uczestniczy także w realizacji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zgłębianie

tajemnicy chrztu, który stanowi początek i fundament życia chrześcijańskiego, jest czymś nieodzownym nie tylko w życiu chrześcijan świeckich, ale także – a może przede wszystkim – tych, którzy przygotowują się do bycia duszpasterzami. „Chrzest wprowadza człowieka w sferę życia z Chrystusem i we wspólnotę Kościoła”, dlatego formacja chrzcielna powinna stanowić, jak się wydaje, istotny element formacji do kapłaństwa.

W ubiegłym roku akademickim zespół moderatorów naszego seminarium stanowili: rektor, dwaj prorektorzy, a od II semestru jeden prorektor, trzej prefekci, czterej ojcowie duchowni, jedna kobieta – osoba konsekrowana, oraz dyrektor ds. ekonomicznych. Zajęcia dydaktyczne prowadziło 45 wykładowców, duchownych i świeckich. Kilku spośród nich prowadziło również wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warmińskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Akademii Podlaskiej oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Na sześciu latach studiów formację rozpoczęło 117 alumnów, z czego na pierwszym roku 22. W trakcie roku odeszło 6 alumnów, a urlop dziekański otrzymało 4. Świecenia prezbiteratu przyjęło 9 diakonów, zaś święcenia diakonatu 18 naszych alumnów. Wszyscy tegoroczni absolwenci przygotowali i obronili prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja Świętego Jana Chrzciciela, uzyskując tytuł magistra teologii.

Nasi profesorowie, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, uczestniczyli w dorocznych sympozjach naukowych w kraju i za granicą, jak chociażby w sympozjum biblistów polskich, pastoralistów, wykładowców liturgiki czy patrologów. Brali również udział w regionalnych sympozjach organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i w Siedlcach.

W minionym roku akademickim czterej nasi wykładowcy uzyskali stopień naukowy doktora w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: ks. Jacek Golbiak i ks. Robert Kublikowski na wydziale filozofii, ks. Jerzy Duda z patrologii oraz ks. Piotr Paćkowski na wydziale teologii – sekcja muzykologii.

W minionym roku księża profesorowie związani z naszą uczelnią opublikowali wiele pozycji naukowych. Wspomnieć należy pracę ks. bpa dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego prof. UMK w Toruniu nad przygotowaniem polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej, pozycję „Ciało i Krew

Pana”. Drukiem ukazały się również materiały z sympozjum liturgicznego Diecezji Siedleckiej oraz 3. numer Teologicznych Studiów Siedleckich. Nie sposób wymienić wszystkich opublikowanych artykułów, które nasi księża profesorowie opublikowali w „Kwartalniku Pastorskim”, „Teologicznych Studiach Siedleckich”, „Studiach Teologicznych” wydawanych przez Białystok, Łomżę i Drohiczyn, i inne.

Na wspomnienie zasługuje zorganizowane 19. kwietnia tego roku sympozjum poświęcone osobie i dziełu Bpa Ignacego Świrskiego. Wzięło w nim udział liczne grono duchownych i świeckich z terenu naszej diecezji, a prelegentami byli profesorowie m.in. z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Seminarium, jak uczą dokumenty Kościoła nie może być postrzegane jako rzeczywistość czysto zewnętrzna, powierzchowna, ani też nie może być traktowane jako zwykłe miejsce zamieszkania i nauki (por. PDV 60). Dlatego w tym miejscu należy również wspomnieć działalność formacyjną o charakterze duchowym i pastoralnym. W duchowym formowaniu alumnów posługiwali czterej ojcowie duchowni oraz nadzwyczajni spowiednicy mianowani przez Księdza Biskupa. Na początku ubiegłego roku akademickiego rekolekcje dla alumnów przeprowadził ks. Janusz Bańkowski, kapłan diecezji sandomierskiej, posługujący wiele lat w Brazylii, zaś wielkopostnym ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczył ks. Andrzej Krasowski, ojciec duchowny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, oraz ks. Andrzej Stępiński, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Nasi klerycy, zarówno w ciągu roku akademickiego jak i podczas wakacji uczestniczyli w różnego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. W drugim roku realizacji duszpasterskiego programu *Chrzest w życiu i misji Kościoła*, zostali objęci formacją chrzcielną, pracując nad czterema katechezami skupionymi wokół tematu głównego „Reakcja Boga na grzech – obietnica przymierza”.

Program formacyjny od ubiegłego roku został poszerzony o szereg zajęć dodatkowych, z których na szczególną uwagę zasługują kręgi biblijne i skrutacje Pisma świętego. To dowartościowanie w procesie formacyjnym roli słowa Bożego wprowadza alumnów w zbawczy dialog z Ojcem, który w Księgach Świętych „spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (KO 21).

Na terenie seminarium działa wiele formacyjnych grup kleryckich, jak np. grupa Ruchu Światło-Życie, kleryckie Koło misyjne, seminaryjna redakcja radiowo-prasowa, klub honorowych dawców krwi, grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski i inne. W ubiegłym roku akademickim klerycki zespół piłkarski wywalczył II miejsce w IX Mistrzostwach Polskich Wyższych Seminarium Duchownych w Piłce Nożnej.

W czasie wakacji wielu spośród naszych alumnów odbywało formację przez aktywny udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych, obozach, letnich koloniach organizowanych przez *Caritas* oraz uczestnicząc w XXVII Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W ciągu roku wielu alumnów uczestniczyło w spotkaniach formacyjnych i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, katechetyczne, liturgiczne, misyjne i inne.

W minionym roku dokonało się wiele ważnych wydarzeń w życiu naszej wspólnoty. Dokonane zostały liczne zmiany w gronie moderatorów i profesorów. Alumni I roku odbywają swoją formację w dawnym gmachu seminarium przy ul. Bpa I. Świrskiego w Siedlcach. Zamieszkanie alumnów I roku w Siedlcach służy ich wzajemnej integracji oraz pełniejszemu dojrzewaniu w wierze.

W ramach troski o funkcjonowanie gmachu seminarium i jego urządzeń w ubiegłym roku akademickim dokonana została adaptacja południowego skrzydła budynku na dom rekolekcyjny, w którym odbyły się już dwie tury rekolekcji. Rozpoczęte zostały również prace adaptacyjno-remontowe w mieszkaniach alumnów i moderatorów. Wykonano również remonty w dawnym budynku seminarium, gdzie obecnie formację odbywają alumni I i II roku. W przyszłości czeka nas także adaptacja i remont kaplic seminaryjnych, refektarza i sal wykładowych. W tym miejscu należy z wdzięcznością wspomnieć naszych ofiarodawców, dzięki którym możliwe jest nie tylko funkcjonowanie seminarium, ale również prowadzenie prac renowacyjnych i remontowych. Za wszelką troskę o naszą diecezjalną Alma Mater składamy wyrazy wdzięczności i zapewniamy o naszej modlitwie.

Na koniec mego wystąpienia pozwólcie, że przytoczę słowa z ubiegłorocznej inauguracji: „W seminarium nie chodzi tylko o sam wysiłek życia, modlenia się i studiowania, ale chodzi o to, by stale dorastać do takiego stylu życia, ducha modlitwy i wysiłku studiowania, aby cała war-

tość chrześcijańskiego życia, w szczególności kapłańskiego życia zależała od tego, czy człowiek potrafi całkowicie oddać się Chrystusowi, a przez Chrystusa Bogu Ojcu. Tego nie można dokonać bez akceptacji tajemnicy Paschalnej Chrystusa i bez przyjęcia jej do swojego życia, do czego zostaliśmy uzdolnieni w sakramencie chrztu.